

El reconocimiento de la huella de las mujeres en la historia para luchar contra los estereotipos de género

Referencia: 101087984

Co-funded by
the European Union

Informe Europeo HerStory

La huella de las mujeres en la historia local

WP2 D2.1

Consorcio HerStory

Historia de modificaciones

Versión	Revisión	Fecha	Autor	Modificación
1	0	11/09/2023	Antrea Kosta	Primera versión
1	1	28/09/2023	Giedrė Blažytė, Dimitra Sofianou, Emily Psara, Alicia García Holgado, Sonia Verdugo Castro, Erika García Silva, Tadej Oprckal	Versión revisada Perfeccionamiento del inglés
2	0	29/09/2023	Antrea Kosta	Revisión final
2	1	04/10/2023	Alicia García Holgado	Revisión del formato
3	0	11/12/2023	Noelia Pérez González, Sara Alonso Gallardo, Cala Larrinaga Jimeno, Aldara Soto Fidalgo, Alicia García Holgado	Traducción al español
3	1	23/07/2024	Alicia García Holgado	Edición

HerStory - Combating gender stereotypes by highlighting women's contribution to the history of societies, es un proyecto financiado por el Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) (Ref. 1010879849). El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no significa que respalde su contenido, que refleja únicamente las ideas de la autoría. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí reflejada.

Índice

1	Introducción	1
2	Metodología	3
3.	Descubrimientos de la investigación documental a nivel transnacional	4
3.1.	España	4
3.1.1	Representación de género en la historia de España	5
3.2.	Francia (Martinica)	6
3.2.1.	Representación de género en la historia de Martinica	8
3.3.	Chipre	9
3.3.1.	Representación de género en la historia de Chipre	10
3.3.2.	Representación de género en la historia de Nicosia	12
3.4	Grecia	13
3.4.1	Representación de género en la historia de Grecia	16
3.4.2	Representación de género en la historia de Atenas	17
3.5	Bulgaria	18
3.5.1	Representación de género en la historia de Bulgaria	20
3.5.2.	Representación de género en la historia de Sofía	21
3.6	Eslovenia	22
3.6.1	Representación de género en la historia de Eslovenia	23
3.6.2	Representación de género en la historia de Velenje	25
3.7	Lituania	26
3.7.1	Representación de género en la historia de Lituania	29
3.7.2	Representación de género en la historia de Vilna	30
3.8	Italia	31
3.8.1.	Representación de género en la historia de Italia	32
4	Principales hallazgos de los grupos focales organizados con personas interesadas a escala transnacional	35
4.1	Salamanca, España	35
4.1.1	Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»	35

4.1.2 Hallazgos sobre «La historia a través de su perspectiva especializada»: desafíos o dificultades.....	35
4.1.3 Hallazgos sobre «Experiencia con jóvenes en el ámbito de la historia»	36
4.1.4 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»	36
4.1.5 Sugerencias de los participantes sobre el impacto de las mujeres en la ciudad/en la historia	38
4.2 Martinica, Francia	39
4.3 Nicosia, Chipre	41
4.3.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»	41
4.3.2 Hallazgos sobre «Historia a través de su perspectiva especializada»	41
4.3.3 Hallazgos sobre «Experiencias con personas jóvenes en el ámbito de la historia»	42
4.3.4 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»	43
4.3.5 Sugerencias de herramientas para dar visibilidad a la huella de las mujeres en la historia	43
4.4 Atenas, Grecia	44
4.4.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»	44
4.4.2 Hallazgos sobre «La historia a través de su perspectiva especializada»	45
4.4.3 Hallazgos sobre «Experiencias con personas jóvenes en el campo de la historia»	45
4.4.4 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»	46
4.4.5 Sugerencias de las personas participantes de contribuciones de las mujeres a la historia o a la ciudad	47
4.5 Sofía, Bulgaria	48
4.5.1 Hallazgos sobre «La historia a través de su perspectiva especializada»	48
4.5.2 Hallazgos sobre «Experiencias con personas jóvenes en el ámbito de la historia»	49
4.5.3 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»	49
4.6 Velenje, Eslovenia	50
4.6.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»	50
4.6.2 Hallazgos sobre «La historia a través de su perspectiva especializada»	51

4.6.3 Hallazgos sobre «La experiencia con personas jóvenes en el campo de la historia»	51
4.6.4 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»	52
4.7 Vilna, Lituania	53
4.8 Lecco, Italia	57
4.8.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»	57
4.8.2 Hallazgos sobre «La historia a través de la experiencia»	58
4.8.3 Hallazgos sobre «Experiencias con personas jóvenes en el campo de la historia»	59
4.8.4 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»	60
4.8.5 Sugerencias de los participantes en relación con la huella de las mujeres en la historia o en la ciudad	61
5. Hallazgos clave de los Grupos Focales transnacionales compuestos de personas jóvenes	63
5.1 Salamanca, España	63
5.1.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»	63
5.1.2 Hallazgos sobre «Nivel de conocimientos de historia»	63
5.1.3 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»	65
5.2 Martinica, Francia	67
5.2.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»	67
5.2.2 Hallazgos sobre «Nivel de conocimientos de historia»	67
5.2.3 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»	68
5.3 Nicosia, Chipre	70
5.3.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»	70
5.3.2 Hallazgos sobre «Nivel de conocimientos de historia»	70
5.3.3 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»	70
5.4 Atenas, Grecia	72
5.4.1 Primer grupo focal con jóvenes: análisis y hallazgos	72

5.4.2 Segundo grupo focal con personas jóvenes: análisis y hallazgos	75
5.5 Sofía, Bulgaria	78
5.5.1 Hallazgos sobre «Figuras históricas femeninas y masculinas»	78
5.5.2 Hallazgos sobre «Representación de género»	79
5.5.3 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»	79
5.5.4 Hallazgos sobre «Mapa HerStory transnacional».....	80
5.6 Valenje, Eslovenia	81
5.6.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»	81
5.6.2 Hallazgos sobre «Nivel de conocimientos de historia»	81
5.6.3 Figuras femeninas y masculinas.....	82
5.6.4 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»	84
5.7 Vilna, Lituania.....	85
5.8 Lecco, Italia	88
5.8.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»	88
5.8.2 Hallazgos sobre «Nivel de conocimientos de historia»	88
5.8.3 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»	89
6. La huella de las mujeres en la historia de las ciudades europeas	90
6.1 Salamanca, España.....	90
6.2 Martinica, Francia	93
6.3 Nicosia, Chipre	97
6.4. Atenas, Grecia	107
6.5. Sofía, Bulgaria	109
6.6. Velenje y la región Savinjsko-Šaleška, Eslovenia	112
6.7. Vilnius, Lituania	113
6.8. Lecco, Italia	116

7. Estrategias locales en torno a las ciudades europeas	118
7.1. España	118
7.2. Francia (Martinica)	119
7.3. Chipre	120
7.4. Grecia	122
7.5. Bulgaria	123
7.6. Eslovenia	123
7.7. Lituania	125
7.8. Italia	126
8. Conclusiones a nivel transnacional	128

1 Introducción

HerStory busca desmentir que la historia esté dominada por los hombres mediante la reivindicación de la presencia y las contribuciones de las mujeres a lo largo de esta. El proyecto tiene como objetivo llenar el vacío de información sobre el papel de las mujeres en la configuración de la sociedad, ya que los estudios generales sobre su historia son limitados y, muchas veces, sus contribuciones se pasan por alto.

La investigación se llevó a cabo en ocho ciudades europeas, en ocho países y con la cooperación de nueve instituciones del continente. Este documento ha sido desarrollado en un esfuerzo común entre organizaciones e instituciones de: Salamanca/ España (grupo de investigación GRIAL, Universidad de Salamanca), Martinica/ Francia (D' Antilles et D' Ailleurs), Nicosia/ Chipre (The Advisory Centre for the Support of the Family – SYKESO and Centre for Social Innovation – CSI Cyprus), Atenas/ Grecia (Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon – KEAN), Sofía/ Bulgaria ((Infinite Opportunities Association – IOA), Velenje/ Eslovenia (Ljudska univerza Velenje – LUV), Vilna/ Lituania (Diversity Development Group – DDG), Lecco/ Italia (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

A través de un enfoque de investigación ascendente y del desarrollo de redes locales de participación múltiple, el consorcio consigue aumentar la visibilidad de las mujeres en la historia y desafiarla desde una perspectiva de género. A lo largo de esta investigación, se detectaron áreas y estatuas que representan figuras femeninas históricas para concienciar sobre su contribución.

La investigación documental «La huella de las mujeres en la historia local» tiene como objetivo investigar los éxitos de las mujeres y normalizarlos mediante la publicidad de estatuas y monumentos dedicados a ellas, nombres de calles y lugares históricos relacionados con su presencia en la sociedad. De este modo, cualquier idea errónea y tergiversación puede abordarse a favor de la igualdad de género. El desarrollo de un informe europeo en este ámbito específico puede llenar el vacío existente en la historia de las ciudades europeas.

La existencia de un informe europeo es importante para llenar el vacío de información sobre las huellas de las mujeres en la historia. Dichos informes pueden contribuir a cambiar la perspectiva y el reflejo del impacto de patrones masculinos en las personas. Los resultados

de la investigación pueden proporcionar conocimiento e inspiración a personas jóvenes e interesadas de Europa. Finalmente, servirán como fuente de información para el desarrollo del mapa transnacional, donde la gente podrá encontrar lugares destacados relacionados con las mujeres y su papel en la historia en todas las ciudades colaboradoras del consorcio.

2 Metodología

El consorcio ha seguido una metodología bien estructurada para desarrollar el Informe Europeo y el Manual de Métodos.

En primer lugar, las nueve entidades colaboradoras llevaron a cabo una investigación documental a nivel nacional. Su propósito era examinar los éxitos de las mujeres y la visibilidad de género igualitaria en cada ciudad. Todas las entidades revisaron publicaciones como artículos, investigaciones científicas, informes, documentos y libros históricos, artículos de periódicos y publicaciones en tours de ciudades, entre otros. De este modo, la calidad de la investigación documental proporcionó información sobre las huellas de las mujeres en la historia a nivel local y, también, sobre el efecto de las limitaciones estructurales en relación con la igualdad de género en cada país colaborador.

En segundo lugar, las entidades colaboradoras desarrollaron grupos focales con personas interesadas y jóvenes. El objetivo de los grupos focales con dichas personas interesadas era resumir las necesidades de orientación a la vez que se informaba de las mejores prácticas, métodos y herramientas para destacar las contribuciones de las mujeres a la historia local. Cada entidad colaboradora contó con la participación de especialistas en historia, representantes de organizaciones de mujeres, guías turísticas, personas del ámbito académico que investigan sobre temas de género, historia, arquitectura, entre otros. De esta manera, se obtuvieron resultados fructíferos en relación con el estado actual del conocimiento de figuras femeninas destacadas en la historia de cada ciudad.

Además, también se creó un grupo focal con personas jóvenes. El objetivo era redactar un informe sobre su conocimiento en cuanto a las huellas de las mujeres en su historia local y proponer métodos que podrían ser empleados en el desarrollo del mapa transnacional HerStory. Las respuestas recibidas por parte de estas personas mejoraron la calidad del mapa, ya que el consorcio pudo encontrar una manera atractiva e inspiradora de abordar las necesidades de las personas jóvenes e involucrarlas en el plan de vida del proyecto HerStory.

El análisis de los resultados de la investigación documental y de los grupos focales con las personas interesadas y jóvenes, combinan el contenido de nueve informes nacionales y delimitan la calidad del Informe Europeo y del Manual de Métodos.

3. Descubrimientos de la investigación documental a nivel transnacional

3.1. España

En España, desde la promulgación de la Constitución española de 1978, la igualdad entre hombres y mujeres se ha afianzado. Casi una década después, en 1987, se creó el Instituto de la Mujer para promover y fomentar las condiciones que permitirían una igualdad social entre ambos sexos y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social¹.

No obstante, la incorporación de la perspectiva de género en España se llevó a cabo tras la implantación de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo. En ella se propuso la prevención de comportamientos discriminatorios y la disposición de políticas activas para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres² en distintas áreas de la realidad social, cultural y artística en las que se podía generar y perpetuar la desigualdad. Con la implementación de esta Ley Orgánica 3/2007, se dio un paso importante en la visibilización del conocimiento de la realidad y las potenciales desigualdades entre hombres y mujeres. De esta manera, se preparó el camino para la incorporación de la perspectiva de género en estadísticas y estudios mencionados en el artículo 20 de dicha ley. Este estableció que se debe evitar la estereotipación negativa hacia ciertos grupos de mujeres y que se debe contribuir a su reconocimiento y a la valoración de su trabajo. Sin embargo, aunque se reconoció la necesidad de añadir la perspectiva de género en estadísticas y estudios, la verdad es que hay muy pocas publicaciones sobre el tema en España y aún queda mucho camino por recorrer para que se incorpore de manera transversal. A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en el artículo 70.1.11 la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en la promoción de unas oportunidades y un tratamiento igualitarios entre hombres y mujeres.

¹ Inmujeres, «Orígenes del Instituto de la Mujer», 2022.
<https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2022/OCTUBRE/indiceuropeoigualdad.htm>

² BOE, «Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.», núm. 71, mar. 2007.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115>

A pesar del progreso que se ha podido observar en la creación de leyes e instituciones que regulan la igualdad de género, aún existen retos en varios sectores laborales, entre los que se incluyen la igualdad salarial, los planes de igualdad en empresas, la igualdad en juntas directivas y las bajas por maternidad³.

3.1.1 Representación de género en la historia de España

Los hombres siempre han sido los protagonistas de los diferentes estudios llevados a cabo en muchas disciplinas, como, por ejemplo, los basados en las grandes revoluciones culturales, sociales, económicas y políticas. Mientras tanto, la contribución de las mujeres pasaba desapercibida en las disciplinas y áreas del conocimiento: historia, literatura, filosofía, arte, ciencias sociales o ingeniería. Como consecuencia, esto ha resultado en una predisposición a favor de los hombres⁴ en cánones literarios, filosóficos, artísticos, económicos y científicos.

Woysner (2002)⁵ menciona que, en muchos marcos curriculares existentes, el contenido sobre la historia de las mujeres se añade a un plato que ya está lleno. Esto puede ser visto como contraproducente, ya que corren el peligro de pasar desapercibidas cuando se trata de incorporarlas en un enfoque temático. Son incluidas en temas más amplios, pero, en el proceso, se omiten muchas referencias hacia ellas, por lo que parecen haber sido excluidas de manera eficaz. En cualquier caso, sus historias continúan en una posición precaria.

La inclusión de la diversidad de género es importante y supone un reto para las escuelas y la enseñanza. En los últimos años, se ha mostrado interés en la presencia/ausencia de las mujeres en programas educativos, planes de estudio y libros de texto, así como en el trabajo del profesorado para incluir a la parte invisible de la historia en la enseñanza⁶. Algunos

³ UOC, «Retos de la igualdad de género en España», 2018. Sacado de: <https://fp.uoc.fje.edu/blog/retos-de-la-igualdad-de-genero-en-espana/>

⁴ C. García, «Mujeres e historia. Cuestionando la invisibilidad y tornándonos visibles.», Procesos históricos. Revista de Historia y Ciencias Sociales, n.o 29, 2016

⁵ C. Woysner, «Political History as Women's History: Toward a More Inclusive Curriculum», Theory & Research in Social Education, vol. 30, n.o 3, pp. 354-380, jul. 2002, doi: 10.1080/00933104.2002.10473201.

⁶ J. Marolla, «La inclusión de las mujeres en las clases de historia: posibilidades y limitaciones desde las concepciones de los y las estudiantes chilenas», Rev. Colomb. Educ., vol. 1, n.o 77, mayo 2019, doi: 10.17227/rce.num77-6549.

autores como Scott (2008)⁷ alegan que la historia ha sido escrita para excluir a las mujeres y a los estudios de género debido a la cultura patriarcal.

En consecuencia, es esencial visibilizar a las mujeres en una posición igualitaria a la de los hombres, haciendo énfasis en la represión, la marginalización, la ausencia y las jerarquías de género^{6, 8}. Scott (2008) reconoce la importancia de rescatar las acciones de las mujeres cuando se construyen narrativas históricas. Argumenta que la reflexión debe estar orientada hacia el empoderamiento de las mujeres frente a las desigualdades en la enseñanza de la historia⁵. Fernández (2006)⁹ concuerda con que incluirlas en los libros de texto ya mencionados, puede hacer que la gente reflexione sobre quiénes han sido las personas protagonistas de la historia. Subirats & Anguita (2011)¹⁰ afirman que es urgente construir una educación que promueva la diversidad de género y construya una perspectiva mixta. Para lograrlo, es necesario reinterpretar la historia y establecer un espacio en el que se destaque el rol desempeñado por las mujeres y las personas que han sido silenciadas por una historia que ha dado relevancia a hombres con poder sobre el resto.

3.2. Francia (Martinica)

Martinica es una colectividad territorial francesa situada en las Antillas, entre las islas de habla inglesa de Dominica y Santa Lucía. Entre los S. XVII y XIX, fue el lugar de esclavización de personas africanas occidentales y sus descendientes. El gobierno francés decretó la abolición la esclavitud en todas las colonias francesas y, el 22 de mayo de 1848, esta medida entró en vigor en Martinica. Tras la emancipación, los antiguos esclavos tuvieron que enfrentarse a varios retos mientras trataban de construir una nueva vida y mejorar sus condiciones socioeconómicas. Ese es el motivo por el cual la representación de género no era la

⁷ J. W. Scott, *Género e Historia*. Mexico. Fondo de Cultura Económica, 2008.

⁸ M. Crocco, «Caught between Invisibility and Stereotyping: Teaching the Novel *Shabanu*», *Social Education*, vol. 70, n.o 4, pp. 178-182, 2006.

⁹ A. Fernández, << La construcción de identidad desde la perspectiva de Género >>, *Íber*, vol. 47, pp. 33-44.

¹⁰ M. Subirats y R. Anguita, *Educación a las mujeres. La construcción de la mirada coeducativa*, no. n° 7. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2021

preocupación principal de las personas martiniquenses en comparación con la Francia metropolitana, donde la movilización feminista ya estaba bien avanzada en 1848.

En Martinica, las limitaciones estructurales pueden tener efectos significativos en el estatus, las oportunidades y los derechos de las mujeres, por lo que contribuyen a la desigualdad de género. Estas limitaciones hacen referencia a las normas sociales, políticas, leyes y prácticas institucionalizadas que perpetúan las desigualdades de género.

En primer lugar, en Martinica sigue existiendo una división desigual del trabajo entre hombres y mujeres. Aunque las mujeres poseen generalmente una mayor educación que los hombres, suelen tener menos empleo con el mismo nivel de formación. También hay ciertos sectores o industrias dominados por un género. Ellas suelen concentrarse en sectores peor pagados y menos valorados, mientras que ellos dominan los puestos mejor pagados y de liderazgo en las empresas (gerentes, consejeros delegados, altos ejecutivos, dueños de negocios). Esta segregación ocupacional contribuye a limitar las oportunidades de promoción profesional, aunque también la disparidad de ingresos. De hecho, por el mismo trabajo, las mujeres martiniquenses ganan 2 400 euros menos al año que los hombres. Esta brecha salarial entre géneros también se ve reforzada por ciertas disparidades económicas. Además, las mujeres pueden encontrarse con dificultades para acceder a recursos económicos, créditos, propiedad de tierras u oportunidades de espíritu empresarial y, de este modo, se impide su independencia y autonomía económica.

Las limitaciones estructurales también pueden impedir su participación y representación política. En Martinica, las mujeres están infrarrepresentadas en las esferas políticas tanto a nivel local como nacional debido a barreras como el sexismo, las prácticas discriminatorias y el acceso limitado a redes y recursos políticos. Por ende, suelen estar marginalizadas en la toma de decisiones políticas y se limitan sus posibilidades de influenciar políticas y defender las cuestiones de igualdad de género.

Estas limitaciones también pueden contribuir al aumento de los índices de violencia de género. Las normas y actitudes que perpetúan las desigualdades de género pueden normalizar y tolerar ciertas formas de violencia contra las mujeres y reforzar comportamientos abusivos. Este es un problema considerable en la isla, donde la violencia física y psicológica es muy frecuente.

Todas las limitaciones estructurales se ven reforzadas por normas y estereotipos culturales que están profundamente arraigados en la sociedad (muy visibles en Martinica) y perpetúan los roles y las expectativas tradicionales de género. Esto puede ejercer presión social sobre las mujeres para que se ajusten a ciertos estándares de belleza, de comportamiento y a roles sociales que restringen su autonomía y libertad de elección. Puede limitar sus elecciones, sus oportunidades y su autonomía en distintos ámbitos de la vida, entre los que se incluyen la educación, el empleo y la toma de decisiones.

Tratando el tema de estas limitaciones estructurales y dándole promoción a la igualdad de género, Martinica puede trabajar en la creación de una sociedad más inclusiva y equitativa para todo el mundo.

3.2.1. Representación de género en la historia de Martinica

La representación de género en la historia de Martinica ha sido a menudo sesgada y desigual y, por lo tanto, las contribuciones y experiencias de las mujeres han sido marginalizadas o despreciadas. La narrativa histórica se ha centrado principalmente en los logros y las perspectivas de los hombres, mientras que las voces y los roles femeninos han sido en gran medida ignorados. No obstante, a lo largo de los últimos años, se han llevado a cabo esfuerzos para revelar y destacar sus importantes contribuciones en la historia de la isla.

Sin embargo, el papel de la representación de género en ámbitos cruciales como la historia es esencial para asegurar una visión equilibrada e íntegra del pasado de la región. Una representación justa tanto de las mujeres como de los hombres en la historia permite el reconocimiento de las contribuciones y los logros de las mujeres martiniquenses, que han desempeñado papeles importantes en el desarrollo de la sociedad, la cultura y los movimientos sociales.

La escasa representación de las mujeres en la historia puede llevar a visiones influenciadas e incompletas del pasado, donde se destacan principalmente los logros de los hombres y se perpetúan las desigualdades de género en la sociedad. Una representación más equilibrada ayuda a combatir los estereotipos de género y refuerza la imagen de las mujeres como las protagonistas del desarrollo social, cultural y económico de Martinica.

Para alcanzar este objetivo, es fundamental promover y apoyar las investigaciones históricas inclusivas que destacan el papel de las mujeres en varios aspectos de la sociedad martiniquense. Esto también incluye la difusión de estos conocimientos a través de la educación, los medios de comunicación, las publicaciones y otros medios para que las generaciones actuales y futuras puedan tener un mejor entendimiento de la historia en toda su diversidad, así como enriquecerse con sus aportaciones.

Al incluir perspectivas femeninas en la historia de Martinica, se puede lograr un mejor entendimiento de sus contribuciones. También se promueve la identificación de modelos de conducta a seguir por las próximas generaciones y se demuestra así que las mujeres siempre han estado activas y que fueron influyentes en la configuración de la historia de la región.

3.3. Chipre

A pesar del marco jurídico de Chipre para la igualdad de género, aún existen obstáculos de tipo político, socioeconómico y cultural que afectan al desarrollo de las mujeres. Son estos escollos los que impiden que alcancen su máximo potencial. Los estereotipos de género están muy arraigados en la sociedad chipriota. Por lo tanto, se espera que las mujeres y los hombres se comporten de una manera determinada, es decir, se tienen distintas expectativas. Se espera que ellas sean madres y esposas y no que estén presentes en el ámbito político y social. De este modo, la presión de la sociedad para que se adapten a los estereotipos de género las limita. Esto sucede como consecuencia de la ausencia de políticas gubernamentales que apoyen la maternidad. Los estereotipos y la desigualdad de género pueden ser dañinos para ambos sexos.

La igualdad de género no ha sido una prioridad en Chipre durante mucho tiempo, y no existe un consenso político significativo respecto a este tipo de medidas. Los referentes masculinos dominan la toma de decisiones en todas las estructuras y procesos sociales y políticos, entre los que se incluyen el gobierno y los partidos políticos, el parlamento, el poder judicial, la economía y los medios de comunicación. Además, existe un desequilibrio entre hombres y mujeres en casi todas las esferas de la vida y una ineficacia a la hora de llevar a la práctica los mecanismos de aplicación y supervisión.

Las estadísticas del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el índice de 2022 revelan que la igualdad de género presenta una puntuación media de un 68,6 % a nivel de la Unión Europea. Chipre alcanzó un 57,3 %, lo que sitúa al país en la séptima posición comenzando por el final. Solamente un 25 % de las personas que ocupan un cargo en el gobierno de Chipre son mujeres, mientras que los hombres representan un 75 % (2023). El parlamento europeo cuenta con solamente un 14,3 % de diputadas mientras que el 85,7 restante los ocupan hombres. La estadística equivalente a las eurodiputadas a nivel europeo es del 33 %. La participación de las mujeres en la vida social y política de Chipre es de solamente un 30 %. El salario mensual promedio de las asalariadas en Chipre en el cuarto trimestre del 2022 fue de 2 024 €, mientras que el de los hombres fue de 2 408 €. Las mujeres (81 %) son las que se encargan de la crianza y del hogar. Además, cabe mencionar que los casos de violencia de género y doméstica han superado los 5 500 en los últimos dos años.

Estas estadísticas reflejan la desigualdad de género en Chipre, así como la poca representación de las mujeres en espacios públicos. Además, la estructura estereotipada del sector privado sigue existiendo. Las estadísticas sobre el ámbito personal muestran que las mujeres son las principales encargadas de las tareas domésticas: la cocina, la limpieza y el cuidado de las personas más vulnerables de la familia. Esto demuestra cómo ellas dominan el ámbito privado de la vida mientras que se mantienen al margen de la política y la esfera pública. Estos polémicos datos reflejan en su mayor parte las arraigadas tradiciones de género de los países en los que las figuras femeninas se presentan como cuidadoras y madres para cumplir con los estereotipos descritos de cada género.

3.3.1. Representación de género en la historia de Chipre

Las normas de género en Chipre están muy establecidas y está previsto que hombres y mujeres se comporten de cierta manera y con determinadas actitudes que son consideradas como aceptables en la sociedad. Las mujeres que quieren participar en la política y la vida pública se encuentran con un gran rango de complejas dificultades.

Los motivos de las desigualdades y la falta de representación de género en todos los aspectos de la vida son polifacéticos, sistémicos y estructurales. Para comprender la realidad de su sociedad, es crucial señalar ciertas condiciones históricas de su desarrollo.

Las mujeres chipriotas se enfrentan a experiencias diferentes y, como sus vidas son muy dispares a las de los hombres, tienen necesidades distintas. Especialmente en Chipre, donde un conflicto étnico ha afectado a la historia de la isla (la Cuestión de Chipre), las mujeres se han educado en un ambiente patriarcal y militarista dominante. Las relaciones de poder también se vieron reflejadas en las relaciones de género. Esta interacción afectó a toda su estructura de la masculinidad y la feminidad durante años. Las condiciones históricas, socioeconómicas y culturales afectaron a la experiencia real de la representación de género en el país.

Antes de la independencia de Chipre, los roles de las mujeres estaban limitados al hogar y solamente aquellas que tenían capacidad económica tenían acceso a la educación. Además, en el Chipre de aquel entonces, los puestos de trabajo estaban divididos por género. Las normas de género también estaban presentes en el mercado laboral, con «sectores de mujeres» y «sectores dominados por hombres». Esto significa que los sectores laborales eran considerados como femeninos y/o masculinos en el mercado laboral y, por lo tanto, representaban características y actitudes de género.

De esta manera, las mujeres chipriotas eran o amas de casa sin sueldo o enfermeras, secretarias, profesoras o trabajadoras en la agricultura y en las fábricas. Y, por supuesto, debían abandonar su carrera una vez se casaran y/o formaran una familia. Esto sucedía porque eran las responsables de ocuparse de todas las labores relativas al hogar y al cuidado infantil. No obstante, estaban presentes en la vida pública, histórica, cultural y social. Algunas de las mujeres chipriotas notables serán presentadas en el Informe Nacional de Chipre, más adelante en este documento.

Las feministas desafiaron estas dicotomías construidas socialmente para poder transformar las desigualdades de género tanto en el sector privado, por ejemplo, la familia y el hogar, como en el sector público: la política dominada por los hombres y el sector laboral. Además, comenzaron a promover la idea de que estas características de género eran resultado de estructuras históricas, culturales y patriarcales. Estos objetivos se plasmaron en estrategias y luchas orientadas hacia cambios legales y culturales.

3.3.2. Representación de género en la historia de Nicosia

La tapicería histórica de Nicosia, Chipre, cuenta con una narrativa llena de matices entretejida con las huellas indelebles de las mujeres, lamentablemente, a menudo eclipsadas por el olvido histórico. A instituciones como el Museo Municipal Leventis de Nicosia y el Museo de Chipre, se les confía la responsabilidad de representar la multifacética historia de la ciudad. No obstante, habitualmente estas representaciones marginalizan el papel fundamental que desempeñaron las mujeres. Este estudio busca realizar un análisis crítico de la interpretación de las huellas de las mujeres en el contexto histórico y sociopolítico de Nicosia. Al ahondar en esferas artísticas, políticas y sociales, esta investigación recalca la necesidad de revelar y reconocer el papel sustancial, pero muchas veces marginalizado, de las mujeres en los anales de la historia de Nicosia.

Esfuerzos artísticos y enriquecimiento cultural: el paisaje artístico de Nicosia es testimonio de los patrones de las dinámicas de género en Chipre y revela desigualdades de género persistentes. Personajes históricos como Glyn Hughes, un pintor británico-chipriota, dan testimonio de la participación instrumental de las mujeres en el enriquecimiento del entorno cultural de la ciudad. No obstante, su papel ha sido muchas veces minimizado en las narrativas planteadas por instituciones como el Museo Municipal Leventis de Nicosia o el Museo de Chipre. Un análisis de las aportaciones de Hughes muestra la importancia de las contribuciones de las mujeres a las artes en Nicosia y urge a una representación más completa de sus proyectos en narrativas culturales.

Género y liderazgo en la política y la empresa: a pesar de los avances en la educación de las mujeres, Nicosia, como Chipre en general, permanece envuelta en una paradoja de género en dominios políticos y comerciales. Un techo de cristal, impermeable a nivel educativo, permanece, de este modo, obstaculizando la ascensión de las mujeres a puestos de liderazgo. Excepciones notables, como Stella Kyriakides, la antigua Comisaria europea de Salud y Política de Consumidores, brindan atisbos de progreso. No obstante, generalmente su representación en cargos más altos permanece limitada. Una investigación meticulosa sobre este misterio revela obstáculos sistémicos que impiden el progreso de las mujeres en ámbitos con una evidente distribución desigual entre géneros.

Desigualdades de género en la representación política: el paisaje político de Nicosia personifica las disparidades entre género, siendo los hombres los que constituyen un notable 76 % de la representación política, mientras que a las mujeres les corresponde un mero 24 %. Incluso con el histórico nombramiento de la Sra. Annita Dimitriou como la primera mujer presidenta del Parlamento y a pesar de que la capital de Chipre, Nicosia, había tenido en los años anteriores una alcaldesa, la Sra. Eleni Mavrou, la balanza sigue inclinándose a favor de los hombres. Para comprender la dinámica de género, es necesario ir más allá de las instituciones, donde la presencia de las mujeres resuena a través de las propias calles de Nicosia. Muchas calles, como Xanthi Zenierou, Kleovolou y Eleni Vakondiou, sirven como recordatorios de su duradera influencia y resiliencia.

Vanguardia histórica: la Sra. Polyxeni Loizias, una figura querida de la historia de Nicosia, emerge como una pionera, educadora, escritora y activista feminista. El establecimiento de su Unión de mujeres griegas, el primer gimnasio de mujeres El Palladion y la primera revista de mujeres, supusieron una ruptura radical de las normas sociales y sentaron las bases de la emancipación femenina en Chipre.

Monumentos y narrativa de género: la poca representación de las mujeres se vuelve evidente cuando se examina el paisaje conmemorativo de Nicosia. Mientras monumentos y estatuas perpetúan las narrativas que se centran en los hombres, las incalculables contribuciones de las mujeres muchas veces se mantienen en la sombra. La escasez de monumentos que reconozcan su participación en las luchas de liberación y otros hitos históricos, perpetúan esta disparidad de género. El análisis subraya la necesidad de un paisaje conmemorativo que muestre fielmente los distintos y vitales papeles que las mujeres han desarrollado en la configuración de la historia de Nicosia.

3.4 Grecia

En Grecia, las actuales limitaciones estructurales relacionadas con la igualdad de género están en su mayoría asociadas con el compromiso ideológico de las personas griegas con la institución de la familia, que es muy fuerte según los estándares de la UE. También están determinadas por los efectos sociales de la crisis económica de 2009 con cuyas consecuencias Grecia sigue lidiando.

En Grecia, el concepto de la familia se entiende tradicionalmente en un contexto amplio que abarca lazos de parentesco y que desempeña un papel fundamental en la prestación de cuidados y apoyo. En este contexto, la familia es la responsable de distintos cuidados, entre los que se incluyen el cuidado infantil, de adultos, del hogar y el apoyo emocional. Desde la década de 1980, Grecia ha sufrido cambios significativos en los roles de género y en la estructura de la familia debido a la migración hacia núcleos urbanos. A medida que la gente se alejaba de su familia extensa en las zonas rurales, el patrón de la familia nuclear comenzó a ser más habitual. El cambio de estructuras familiares extensas a un núcleo familiar trajo consigo cambios en las dinámicas de las familias y un mayor énfasis en las necesidades individuales, las aspiraciones y la autonomía en el contexto familiar. Estos cambios estuvieron marcados por los movimientos feministas que dieron lugar a reformas de la ley, como la reforma del Derecho de familia de 1983, que incluía muchas de las peticiones de las asociaciones de mujeres (Papadopoulos, 2002. Davaki, 2001)¹¹.

A pesar de estos cambios y avances hacia la igualdad de género, parece que los valores de la familia tradicional siguen siendo importantes para muchas personas griegas. El concepto de la familia aún se extiende más allá del núcleo familiar para incluir a la familia extensa y allegada. Las familias griegas suelen tener vínculos fuertes y mantener relaciones cercanas. Además, se centran en proporcionar apoyo mutuo, cuidados y bienestar colectivo. Esto afecta a la igualdad de género y al mantenimiento de los roles de género tradicionales. De este modo, las mujeres suelen asumir más responsabilidades domésticas y tareas de cuidado mientras que los hombres se centran en trabajar y proveer para la familia. No obstante, hay una tendencia, que va en aumento, hacia unos roles de género más igualitarios, con tareas domésticas y de cuidado infantil compartidas.

La brecha salarial de género en Grecia ha sido y continúa siendo un problema, tal y como señalan los datos y varios estudios. La proporción entre los ingresos de las mujeres y los de los hombres había disminuido del 35 % en la década de 1970 a aproximadamente el 25-30 %

¹¹ Papadopoulos, T. N. (2002). Greek family policy from a comparative perspective. In *Women, work and the family in Europe* (pp. 65-75). Routledge; Davaki, K. (2001). *Women in the Labour Market and the Family: Policies in Germany and Greece*. Unpublished PhD Thesis. Canterbury, University of Kent.

en la década de 1990. A pesar de ello, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Grecia seguía siendo de un 22 % en el 2010 (Comisión Europea, 2012)¹².

Históricamente, las mujeres han estado infrarrepresentadas en distintos sectores de la sociedad griega, entre los que se incluyen el ámbito político, el liderazgo empresarial y ciertas profesiones. En términos de política, Grecia ha hecho progresos aumentando la representación de las mujeres en el Parlamento y en el Gobierno. En las elecciones de 2019 se eligió un número récord de mujeres para el Parlamento Helénico, que representan un 18 % de los escaños. Esta fue una mejora significativa si se compara con años anteriores, pero aún es posible alcanzar un mayor progreso. También ha habido mejoras significativas en la representación de género en muchas profesiones que antes estaban dominadas por los hombres.

Compaginar el trabajo con las responsabilidades familiares sigue siendo un reto para muchas mujeres griegas. Hacer malabares para compatibilizar las aspiraciones profesionales con las tareas del hogar y los cuidados puede ser muy exigente. Sin embargo, cada vez se le da más importancia a la conciliación laboral y familiar, así como a los debates en torno a las políticas de apoyo hacia las mujeres en la gestión de estas responsabilidades, que están consiguiendo una mayor atención.

La crisis financiera y la recesión económica a las que Grecia se tuvo que enfrentar desde 2009 hasta 2016 dieron lugar a una gran desregulación del empleo. Aquí se incluyen la relajación de los convenios colectivos y la reducción forzosa del salario mínimo, importantes recortes en las pensiones, las prestaciones y los subsidios. Según los registros de desempleo de 2013, todos estos cambios afectaron sobre todo a mujeres. No obstante, el trabajo a tiempo parcial no está incluido del todo en las estadísticas debido a que una parte importante está oculta entre las sombras de una creciente economía sumergida. Muchas mujeres no aparecen en las estadísticas oficiales, ya que cobran en efectivo o están contratadas de manera extraoficial en empresas familiares.

¹² Greek Ombudsman (2012). Gender and Labour Relations Annual Report [in Greek]. Athens, Greek Ombudsman

Además, la austeridad también ha intensificado los problemas de discriminación hacia la mujer en el mercado laboral. La estereotipación parece estar muy establecida en sectores dominados por hombres, como la policía o el ejército, pero también en la educación, en la administración pública y en los sectores de servicios sanitarios. En estos sectores se ha estado dificultando el ascenso y el desarrollo profesional de las mujeres de manera desproporcionada. Se ha vuelto bastante común que a las mujeres jóvenes se les pida no formar una familia si quieren conseguir un trabajo en el sector privado. Otras veces, los permisos por maternidad no se tuvieron en cuenta como periodos de servicio en los casos de promoción en el sector educativo. También se han manifestado casos de discriminación a través de la reducción del salario y las prestaciones durante estos, aunque se supone que la legislación tiene que prevenir este tipo de discriminación en el sector público (Greek Ombudsman, 2012)¹².

3.4.1 Representación de género en la historia de Grecia

En la historia de Grecia, la representación de género estuvo muy influenciada por las convenciones sociales, que estaban arraigadas a estructuras patriarcales. La antigua sociedad griega estaba dominada principalmente por los hombres, mientras que los papeles desempeñados por mujeres quedaban relegados a tareas domésticas y familiares. Por supuesto, había excepciones y variaciones a lo largo de las diferentes regiones y periodos de tiempo en la historia del país. Por ejemplo, las espartanas tenían más libertad y formaban parte de los entrenamientos físicos y de las actividades públicas debido a la estructura social única de Esparta. No obstante, el papel de las mujeres en la sociedad griega no varió mucho hasta finales del S. XIX, cuando comenzaron los movimientos feministas.

Dado que los registros históricos proceden principalmente de autores masculinos, la perspectiva sobre el papel de las mujeres en la sociedad griega es limitada y sesgada. Aunque los trabajos históricos sobre las mujeres y el género comenzaron a aparecer en el S. XIX, no fue hasta el movimiento feminista de las décadas de 1970 y 1980 cuando se llevaron a cabo análisis sistemáticos de las representaciones de las prácticas relacionadas con el género. Estos estudios pretendían arrojar luz sobre sus experiencias, sus dificultades y sus logros a lo largo de la historia, con un particular énfasis en el movimiento de las mujeres. Este giro a la historia

permitió mostrar que la opresión hacia ellas es un producto social y que, por lo tanto, puede cuestionarse y revertirse.

Al mismo tiempo, la década de 1980 fue testigo de la aparición de una «nueva historia» que abordaba temas como el grado de industrialización de Grecia. El paradigma de la historia priorizó el estudio del Estado, del desarrollo económico y social y de la estratificación de la sociedad, pero el género parecía tener una importancia más secundaria. El auge de este enfoque condujo a la marginación del género en las universidades griegas porque, al parecer, trastocaban la «nueva narrativa histórica» que el Estado trataba de construir tras la Dictadura de los Coroneles de 1967.

Esta situación parece cambiar solamente a inicios de la década de los 2000, cuando comenzaron a publicarse más y más tesis sobre el género en las universidades griegas. Además, habían ido apareciendo muchos capítulos dedicados a la historia del género en obras históricas generales. Las universidades de Grecia crearon programas de posgrado sobre el género con un acercamiento antropológico e histórico (Papadogiannis, 2017. Avdela, 2010)¹³. Aunque hay parte de la academia que continúa apoyando la idea de que el género aún tiene una posición marginal en la historia griega, hay otros que afirman que, desde finales de los 90, hay un «proceso dinámico de difusión de la historia de las mujeres y del género en el conjunto de la producción historiográfica griega» (Fournaraki & Yannitsiotis, 2013)¹⁴.

3.4.2 Representación de género en la historia de Atenas

A lo largo de la historia de Atenas, la representación de género también ha estado muy influenciada por el patriarcado y por la percepción general de que había que mantener a las mujeres en roles domésticos de crianza. Aunque hubo ciertos cambios en distintos periodos históricos, pueden observarse patrones con respecto al papel y al estatus de las mujeres en la sociedad ateniense.

¹³ Papadogiannis, N. (2017). Gender in modern Greek historiography. *Historein*. A review of the past and other stories; Avdela, E. (2010), Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα. Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση [Historia de género en Grecia: de la subversión a la incorporación], in Φύλο και κοινωνικές

¹⁴ Fournaraki, E., & Yannitsiotis, Y. (2013). Three decades of women's and gender history in Greece: an account. *Aspasia*, 7, 162

Por ejemplo, en la antigua Atenas, las mujeres estaban excluidas de participar en política y de ocupar cargos públicos. Durante el periodo romano y bizantino, su estatus permaneció generalmente sin cambios. En los S. XIX y XX, Atenas, como muchas otras ciudades, experimentó cambios sociales y políticos que afectaron a los roles de género. Surgieron los movimientos de derechos de las mujeres, que defendían la igualdad, el sufragio y una mayor participación en la vida pública. En 1954, las mujeres griegas obtuvieron el derecho a votar y a ser votadas. Además, su estado legal comenzó a progresar poco a poco.

3.5 Bulgaria

Bulgaria se encuentra entre los países que han estado realizando progresos en el ámbito de la igualdad de género, pero aún hay importantes retos que superar a nivel nacional. Con 60,7 puntos sobre 100, Bulgaria se sitúa en el puesto número 18 del Índice Europeo de Igualdad de Género. Su puntuación está 7,9 puntos por debajo de la media de la UE.

Nuestra investigación documental muestra que, en los últimos años, Bulgaria ha realizado esfuerzos por tratar el tema de la igualdad de género en varias áreas como la educación, el empleo y la representación política. No obstante, las disparidades de género continúan en ciertas esferas clave y los roles de género tradicionales y los estereotipos continúan influenciando a la sociedad.

La educación ha desempeñado un papel determinante en la promoción de la igualdad de género y en el empoderamiento de las mujeres en el país. Las mujeres tienen igualdad de acceso a la educación y están bien representadas en diversos campos de estudio, en las que se incluyen las CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Bulgaria es incluso líder entre los países de la UE cuando se trata de mujeres que estudian y trabajan en TIC. Representan un 34,4 % y un 27 % respectivamente de todo el alumnado y de todas las personas con empleos relacionados con la tecnología. Su participación en el **mercado laboral** es relativamente alta en Bulgaria. Sin embargo, muchas veces se encuentran con retos relacionados con la brecha salarial y con la poca representación en posiciones de liderazgo. Suelen dedicarse a ciertos sectores, mientras los hombres ocupan sobre todo los puestos de alta dirección. La brecha salarial de género y la discriminación en el lugar de trabajo también

han sido problemas que han afectado al progreso de las mujeres en sus carreras profesionales.

La **representación de las mujeres en la política** es relativamente baja. Aunque ha habido ciertas mejoras en los últimos años, continúan teniendo poca representación en el Parlamento y en otros órganos decisorios. Durante la 45ª Asamblea Nacional de Bulgaria (elegida en abril de 2021), las mujeres representaban el 26 % del número total de miembros. Esto se considera una mejora si se compara con los años anteriores, pero sigue sin alcanzar la paridad de género. Su poca representación en la esfera política puede ser atribuida a diversos factores, entre los que se incluyen los roles de género tradicionales, las actitudes culturales y los estereotipos, que podrían desalentarlas a perseguir un futuro en la política.

La violencia contra las mujeres, que incluye la violencia doméstica y el acoso sexual, es un problema significativo en Bulgaria. A pesar de los esfuerzos por abordar el tema a través de la legislación y las campañas de concienciación, aún hay mucho trabajo por hacer para combatir la violencia de género de manera efectiva. Los roles de género tradicionales y los estereotipos persisten en la sociedad búlgara e influyen varios aspectos de la vida, donde se incluyen las dinámicas familiares y las elecciones de carreras. Estos estereotipos muchas veces perpetúan las desigualdades de género y limitan las oportunidades tanto de las mujeres como de los hombres.

Un exhaustivo análisis del marco legislativo y político del país mostró que la Constitución de Bulgaria de 1991 defiende el principio de la igualdad. Además, asegura derechos igualitarios para todas las personas ciudadanas independientemente de diversos factores. La Ley de la Igualdad entre Hombres y Mujeres establecida en 2016 hace hincapié en la transversalización de género y se incorporan los principios de igualdad de género en leyes y políticas. Además, la Ley de Protección contra la Discriminación, en funcionamiento desde enero de 2004, prohíbe la discriminación, incluida la basada en el sexo.

La Estrategia Nacional para la Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2021-2030 es un documento político clave para la igualdad de género y se implementa con planes nacionales anuales. El plan actual es el Plan de Acción para la Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2021-2022, que emplea indicadores cuantitativos para monitorizar el progreso y designa agencias específicas responsables de la recopilación de datos.

Para seguir progresando en la igualdad de género, Bulgaria necesita seguir abordando las normas sociales subyacentes, las actitudes culturales y las barreras institucionales que perpetúan las disparidades de género. Esto incluye implementar y aplicar la legislación que defiende los derechos de las mujeres, fomentar su participación en el proceso de toma de decisiones y cuestionar las normas de género dañinas a través de campañas de educación y concienciación. Además, trabajar hacia una sociedad más inclusiva e igualitaria debería implicar a hombres y jóvenes en la conversación sobre la igualdad de género, ya que tienen un papel vital en la transformación de actitudes y comportamientos.

En general, la representación de género en Bulgaria, particularmente en la política y en las posiciones de liderazgo, muestra algunas disparidades. Los desafíos continúan y abordarlos requiere un **enfoque interseccional**. Entre estos se incluyen el fomento de la educación de las mujeres, la lucha contra los estereotipos de género, el respaldo a la conciliación de la vida laboral y familiar y la aplicación de medidas que promuevan la representación de las mujeres en órganos decisorios.

3.5.1 Representación de género en la historia de Bulgaria

El papel de las mujeres antes del S. XX estaba determinado por varios factores sociales, culturales e históricos. El estatus y las experiencias de las mujeres de este periodo estaban influenciados por las normas patriarcales tradicionales y por el desarrollo histórico del país. En la sociedad tradicional búlgara, solían desempeñar un papel central en la familia y en el hogar. Eran las responsables de las tareas domésticas, del cuidado infantil y de propiciar el bienestar de la familia. Había oportunidades de educación limitadas para las mujeres antes del S. XX. La educación formal solía reservarse para los niños, mientras que las niñas recibían una educación informal en casa, que se centraba en las habilidades domésticas y en una alfabetización básica. Las mujeres tenían derechos legales y políticos limitados. La herencia y los derechos patrimoniales solían inclinarse hacia los herederos hombres y ellas no tenían derecho a votar o participar en asuntos públicos. Habitualmente, las jóvenes debían casarse y adoptar el papel de esposa y madre a una edad temprana. Si bien los roles de género tradicionales y las normas sociales restringían su libertad de movimiento e interacciones sociales, en Sofía y otras ciudades solían dedicarse a distintos oficios. Por ejemplo, trabajaban como tejedoras, bordadoras o comerciantes.

Es crucial señalar que las experiencias de las mujeres en la Bulgaria anterior al S. XX eran diversas y que podían variar significativamente dependiendo de factores como la región, la clase social y las circunstancias familiares. Mientras los roles de género tradicionales continuaban siendo frecuentes, algunas encontraron formas de hacerse valer y contribuir a su comunidad de diversas maneras. Con el tiempo, los cambios sociales y culturales, junto al movimientos de defensa de la mujer, han dado lugar de manera gradual a una mayor igualdad de género y más oportunidades para ellas.

En los S. XIX y XX, las mujeres búlgaras fueron importantes participantes de una sociedad modernizada. Actualmente, el público ha olvidado casi todas sus actividades y sus logros e incluso los estudios históricos las muestran como observadoras pasivas de estos acontecimientos. Esto se refleja en la memoria colectiva de la nación, donde se minimiza o incluso se desmiente la participación femenina en la creación de la cultura nacional.

3.5.2. Representación de género en la historia de Sofía

En Sofía hay muy pocos lugares históricos relacionados con las actividades y los logros de las mujeres. En 2017, el Instituto Municipal de Cultura confirmó que el número total de elementos conmemorativos (o lugares conmemorativos) en el territorio del municipio oscila entre seiscientos y setecientos. Independientemente, hay un gran número de monumentos dedicados a tropas militares extranjeras. A pesar de estas grandes cifras, el Instituto Cultural ignora si hay obras de arte dedicadas a mujeres históricas. Hay 38 placas conmemorativas dedicadas a mujeres, aunque no se conservan más de treinta. Señalan los hogares de famosas escritoras y poetas, artistas, actrices y miembros de la alta sociedad. También hay tres lápidas en espacios públicos. Lamentablemente, la mayor parte de estas localizaciones conmemorativas están dañadas o profanadas. Ninguna de ellas aparece en los mapas geográficos de las guías turísticas de Sofía. No se crearon de manera sistemática (con un criterio y una consistencia clara) y prácticamente no afectan ni social ni profesionalmente a su actividad colectiva. Además, no se dirigen a los residentes de la ciudad, debido a su brevedad o a su desafortunada ubicación, pero tampoco a las personas visitantes extranjeras, debido a la falta de señalización bilingüe y de rutas culturales. Tampoco están presentes ni en el entorno informativo moderno ni en las diferentes páginas web turísticas.

3.6 Eslovenia

La Constitución de la República de Eslovenia asegura la igualdad de derechos humanos y de libertades y prohíbe la discriminación basada en circunstancias personales, incluido el sexo. La transversalización de género, introducida en 2002 con la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y el Hombre, es una herramienta jurídica clave para la igualdad de género. En 2005, se aprobó el primer Programa Nacional para la Igualdad de Género, que hizo de la integración de la perspectiva de género una estrategia transversal. El último plan, el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades 2015-2020, emplea tanto medidas especiales como la transversalización de género para promover la igualdad de género en políticas y programas.

No obstante, las limitaciones estructurales de Eslovenia afectan a la igualdad de género en varios aspectos, entre los que se incluyen la participación económica, la representación en posiciones de liderazgo, el equilibrio profesional y personal, la educación, los marcos legales, las normas culturales y el acceso a asistencia sanitaria. Estas limitaciones agravan problemas como la brecha salarial de género, la infrarrepresentación de las mujeres en roles de liderazgo y las dificultades para conciliar la vida laboral y personal. Abordar estas barreras estructurales es vital para avanzar en la igualdad de género en Eslovenia y requiere un acercamiento integral que comprenda políticas gubernamentales, cambios sociales e iniciativas de diversos sectores.

Es importante darse cuenta de que la igualdad de la mujer tiene que abordarse desde diferentes perspectivas. No solamente en la ley, sino también en la práctica. Deben tener igualdad en el poder social, representación igualitaria en las esferas de la vida pública y privada y los mismos beneficios de ascenso. Para conseguir una igualdad íntegra, es necesario prestar atención a las diferencias entre los sexos. Por esto, Eslovenia ha elaborado un Plan Nacional para la Implementación de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en el que se distinguen ocho apartados: independencia económica igualitaria, conciliación de la vida privada y profesional, una sociedad con conocimientos y libre de estereotipos de género, inclusión social, salud de mujeres y hombres, representación equitativa de mujeres y hombres en los cargos con responsabilidad, violencia contra las mujeres e igualdad de género en la política extranjera y en la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Eslovenia aplica la transversalización de género en la implementación de sus planes estratégicos. Esto quiere decir que, en la práctica, para cada política, medida o norma planeada, es necesario estudiar el impacto y las consecuencias que pueden tener en las mujeres y los hombres. La Ley para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres estipula que todos los ministerios deben designar a una persona coordinadora o punto focal para asegurar que se integra «la historia a través de la lente de su experiencia» en medidas y políticas. Además de los gobiernos y de los ministerios, las autoridades autónomas locales también están comprometidas a promover y crear igualdad de oportunidades. Para facilitar estas tareas, la ley permite que los municipios seleccionen a una persona coordinadora. Esto demuestra que las mujeres también han comenzado a hacerse un hueco en las ciencias naturales y en las profesiones técnicas y, sorprendentemente, la proporción de mujeres en los sectores informáticos y de ciberseguridad también ha aumentado drásticamente. Al incluir a las mujeres en posiciones de poder, Eslovenia está aplicando cuotas y abogando por la inclusión del género femenino en los altos cargos.

3.6.1 Representación de género en la historia de Eslovenia

El papel de la representación de género en la historia es un aspecto importante de la promoción de la igualdad de género. Históricamente, las mujeres han estado infrarrepresentadas en este ámbito, tanto en calidad de historiadoras, como en temas de estudio. Esto ha derivado en una falta de atención hacia las experiencias y las contribuciones de las mujeres a las narrativas históricas.

Los datos disponibles destacan la infrarrepresentación de las mujeres en Eslovenia, un desequilibrio históricamente influenciado por una participación masculina significativa, así como por las estructuras políticas predominantes. Actualmente, los hombres siguen dominando la narrativa de lo que se conoce comúnmente como «historia visible». No obstante, la evidencia empírica indica que la mayoría de las mujeres contribuye de manera activa a la creación conjunta y al avance de diversos programas. Consecuentemente, fuentes históricas afirman que desempeñaron papeles fundamentales en la formulación de marcos educativos, lo que contribuyó a que Eslovenia se convirtiera en una de las naciones más avanzadas a nivel educacional. Además, es evidente que han encabezado iniciativas de

investigación, particularmente en el ámbito médico. También han impulsado las expresiones culturales y artísticas.

En respuesta a esto, Eslovenia ha introducido un componente curricular en la educación primaria, dedicado a dar visibilidad a las mujeres eslovenas que han marcado de manera permanente el curso de la historia. Rozalia Sršen (1897-1967), generalmente considerada como la actriz eslovena por excelencia, pasó de una destacada carrera en Hollywood a la industria metalúrgica, lo que la convirtió en una de las mujeres eslovenas más intrigantes en retrospectiva histórica. Del mismo modo, Alma Maksimiljana Karlin, una reconocida investigadora, autora y teósofa procedente de Celje, resistió firmemente al régimen nazi y produjo más de veinte obras literarias durante su vida, entre las que se incluye un diario de viaje de gran tirada que superó los 100 000 ejemplares impresos. Debido a su excepcional perspicacia literaria, Karlin fue considerada informalmente como candidata al Premio Nobel por los círculos suecos. El plan de estudios también incluye a Sophie Hess, la confidente de Alfred Nobel, que creó una convincente narrativa para suscitar la compasión, el apoyo y la financiación necesaria para su causa. Este empeño dio lugar al establecimiento de una estatua de Nobel en Celje. Además, Gizela Štrukel, la primera graduada de Jože Plečnik y una de las arquitectas pioneras de Eslovenia, se hizo conocida al crear residencias urbanas estéticamente cautivantes. Actualmente, Štrukel es una figura reconocida en el discurso arquitectónico esloveno y en el diseño de monumentos conmemorativos y sepulcros. En el ámbito de la farmacia, Emilija Fon se destaca como pionera, ya que fue una de las primeras mujeres en abrir una botica independiente.

En retrospectiva, la historia eslovena da fe de una multitud de mujeres que han dejado sus legados en las tierras nacionales. Figuras como Barbara Celjska, Adelma Von Vay y Anna Schaunberg entre otras, han desempeñado papeles clave en la configuración de la narrativa histórica del país.

En los últimos años, ha habido una creciente concienciación sobre la importancia de incluir las voces y las perspectivas de las mujeres en el estudio de la historia de Eslovenia. Por ejemplo, en 2004, se estableció la Red Eslovena para la Historia de las Mujeres para impulsar la investigación sobre su historia y potenciar su inclusión en las narrativas históricas.

También se han llevado a cabo esfuerzos para aumentar su representación en ámbitos de la historia en sí. Mientras las mujeres constituyen la mayor parte del alumnado de historia en Eslovenia, están infrarrepresentadas en posiciones académicas y de investigación. También se ha intentado abordar el problema mediante el fomento de la igualdad de género en instituciones académicas e investigadoras. Esto se ha llevado a cabo con iniciativas para aumentar el número de mujeres en posiciones de liderazgo y hacer frente a los prejuicios sexistas en los procesos de contratación y promoción académica.

3.6.2 Representación de género en la historia de Velenje

Tanto la investigación como los grupos focales muestran la importancia de reconocer y destacar las contribuciones, muchas veces desapercibidas, de las mujeres a la historia local. En los grupos focales, las personas participantes arrojaron luz sobre las distintas facetas de la igualdad de género y de los roles de las mujeres. Señalaron los retos en la investigación sobre la historia de las mujeres debido a la falta de documentación y de narrativas históricas. También señalaron su evidente infrarrepresentación en los nombres de las calles de la ciudad de Velenje. Esta es una ciudad con 102 calles nombradas a partir de personalidades de la Guerra Nacional de Liberación y de artistas, pero ninguna con nombre de mujer. Se ha llevado a cabo un esfuerzo para rectificar esto y se han enviado propuestas con nombres femeninos para calles. Alma Karlin, una políglota y viajera de renombre procedente de Celje, fue citada como un ejemplo de éxito en la promoción de una figura femenina en la historia. En la conversación también se mencionó el papel tan importante de las mineras en la historia de Velejne. Las personas participantes abogaron por estatuas o exposiciones para honrar sus contribuciones. Durante el grupo focal con personas jóvenes, se hizo evidente que la juventud de la región de Šaleška dolina tenían un conocimiento limitado sobre la historia local, particularmente en lo referente a las mujeres influyentes. Conocen el legado de Alma M. Karlin, pero no a otras que han hecho grandes contribuciones a sus comunidades. La discusión se centra en definir personas excepcionales y destacan que han sido históricamente excluidas de esta categoría por las normas patriarcales. También expresan un profundo interés en comprender el papel de «las mujeres de los mineros» y de las «mujeres partisanas», así como las enormes contribuciones que han hecho en la reconstrucción de posguerra y el desarrollo de Velejne. Existe una necesidad evidente de reconocer y celebrar sus multifacéticos roles en

la historia, pero también deben reconocerse los retos y los prejuicios que han marginalizado sus contribuciones a lo largo de la historia.

3.7 Lituania

La historia de la sociedad y la independencia de Lituania refleja una de las cuestiones fundamentales en relación a la igualdad de género, concretamente el desafío de convertir un conjunto de ideas en un cambio social tangible y conseguir la igualdad en el día a día de las personas. La primera instauración de la República de Lituania en 1918, durante un periodo de régimen autocrático, seguida de las ocupaciones por una URSS impulsada por una determinada ideología, la restauración de la independencia en la década de 1990 y la gran transformación política que condujo a su entrada en la UE han hecho que la sociedad lituana se enfrente a una amplia variedad de ideologías políticas y valores morales, a menudo impuestos sin tener en cuenta la realidad social. Como resultado, la disparidad entre la visión oficial de la sociedad (incluido el tema de la igualdad de género) y la manera en que funciona en la realidad se percibe como algo natural, al menos por parte de la población local. Apoyar una idea, ya sea para sobrevivir en un régimen opresivo o para entrar en la UE, no implica necesariamente que haya un cambio en las normas sociales, que se refuerzan cada día y se escapan al control del gobierno.

Es importante tener esto en cuenta dado el contexto de políticas oficiales y marcos legales relacionados con la igualdad de género y promovidos por distintos gobiernos a lo largo del tiempo. Durante la ocupación soviética, se reclamaba la igualdad entre hombres y mujeres a nivel tanto social como económico, principalmente en el trabajo. Sin embargo, no se trataba de una libre elección, se debía a la política de pleno empleo de la URSS y a la necesidad de que ambos miembros de la familia trabajasen debido a los bajos salarios. Mientras tanto, los estereotipos de género y las ideas patriarcales no se cuestionaron e incluso se reforzaron como en otros países del centro y del este de Europa¹⁵.

¹⁵ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Lituania. En Razzu, G. (Ed.). (2016). Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism. (1^o ed., pp. 152) Taylor & Francis.

Tras la restauración de la independencia, se tuvo que llevar a cabo mucho trabajo para establecer marcos legales e institucionales que abordasen la igualdad de género. Se estableció la Oficina de Ombudsperson para la Igualdad de Oportunidades, se promulgaron leyes para la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, se ratificaron un gran número de convenios internacionales y se implementaron Directivas de la UE. No obstante, en el Índice Europeo de Igualdad de Género¹⁶, Lituania obtuvo 60 puntos sobre 100 y quedó en vigésima posición. Aun teniendo un 53 % de población femenina¹⁷, Lituania todavía tiene que hacer frente a importantes obstáculos para lograr la igualdad de género. La mayoría de ellos están relacionados con limitaciones estructurales que restringen los efectos de las leyes y las regulaciones mencionadas.

Una de las barreras estructurales más evidente y antigua relacionada con la igualdad de género es la segregación por género en el mercado laboral. Algunos sectores en Lituania están dominados por hombres o por mujeres y, como resultado, se crean sectores «masculinos» y «femeninos». La potencial mano de obra realiza la elección incluso antes del proceso de contratación, cuando empiezan a formarse profesionalmente¹⁸. En 2022, más del 80 % del personal de los sectores de la construcción y del transporte eran hombres. Al mismo tiempo, eran mujeres más del 80 % del personal de los sectores de la sanidad y el trabajo social, más del 78 % del sector de la educación y más del 73 % del sector de la hostelería y la restauración¹⁹. Esta tendencia ha permanecido prácticamente inalterada desde la restauración de la independencia. Además de la clara segregación horizontal por género, Lituania también experimenta una segregación vertical, puesto que hay menos mujeres en puestos de liderazgo.

¹⁶ Instituto Europeo de la Igualdad de Género. *Índice Europeo de Igualdad de Género*. Recuperado de: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/LT-~:text=Best performance,which it scores 73.9 points>.

¹⁷ Datos Banco Mundial. *Población, mujeres (% del total) – Lituania*. Recuperado de: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=LT>

¹⁸ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Lituania. En Razzu, G. (Ed.). (2016). *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*. (1ª ed., pp. 157) Taylor & Francis.

¹⁹ Official Statistics Portal of Lithuania. *Gender pay gap*. Recuperado de: <https://osp.stat.gov.lt/informaciniapranesimai?articleId=11072310>

La segregación en el mercado laboral también afecta a los salarios, lo cual acentúa aún más la desigualdad de género. La brecha salarial en Lituania en 2022 fue de un 11,1 % y no varió respecto a 2021. Con un 31,8 %, las mayores diferencias salariales entre hombres y mujeres se registraron en empresas dedicadas a actividades financieras y aseguradoras; el 28,4 % correspondió a las empresas dedicadas a la información y a la comunicación. En las de atención sanitaria y trabajo social, la brecha salarial fue de un 25,6 %. En las empresas dedicadas al transporte, al almacenamiento y a la construcción, el salario bruto promedio por hora de las mujeres superó al de los hombres. Por lo tanto, la brecha fue negativa y se situó en un -11,9 % y un -3,6 % respectivamente²⁰.

Además de las consecuencias en el mercado laboral, un importante obstáculo para la igualdad de género en Lituania es la insuficiente conciliación de la vida familiar y laboral. En la década de 1990, había una gran escasez de servicios de guardería²¹, lo que limitaba las posibilidades de las madres para desarrollar su carrera profesional durante esta década y, como consecuencia, aún afecta a sus profesiones, ingresos y estatus actuales. Un estudio cualitativo realizado en 2020 demostró que la disponibilidad de guarderías es todavía una de las mayores preocupaciones para los padres y madres²². Otros desafíos indicados por las personas participantes en el estudio incluyen discursos feminizados sobre el cuidado infantil, la falta de información para los padres, los estereotipos y las normas culturales, un entorno laboral desfavorable para las bajas parentales y una regulación inadecuada de estos permisos y los beneficios que conllevan. Todos estos factores hacen que los padres sean menos propensos a disfrutar de la baja por paternidad, por lo que recaen más responsabilidades familiares en las mujeres²³. El análisis del marco legal existente en Lituania también demostró una asimetría

²⁰ Official Statistics Portal of Lithuania. *Average number of full- and part-time employees by economic activity*. <https://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d2673fd2-18e8-484f-a4e4-9ee382a079e7>

²¹ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Lituania. En Razzu, G. (Ed.). (2016). *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*. (1^o ed., pp. 163) Taylor & Francis.

²² Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020). *Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą*. Oficina de Ombudsperson para la Igualdad de Oportunidades. p. 31.

²³ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020). *Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą*. Oficina de Ombudsperson para la Igualdad de Oportunidades. p. 31-32.

en los derechos y las prestaciones parentales que favorecen a la juventud menor de 14 años, a las familias con al menos dos hijos o hijas y a las madres sobre los padres²⁴.

La restricción estructural más importante y que también afecta a las limitaciones previamente mencionadas es la de los estereotipos de género, que se encuentran en todos los ámbitos y afectan a las decisiones del día a día. Estos estereotipos no solo influyen en cómo las personas tratan a las del otro género, sino también en las decisiones individuales que se toman de manera independiente, como la elección de un trabajo o una formación, como ya se ha mencionado en la sección de la segregación por géneros. En Lituania, los hombres y las mujeres todavía se ven principalmente como dos grupos que llevan a cabo unas labores y funciones específicas, además de tener unas características y cualidades diferentes que no están relacionadas con las diferencias biológicas entre sexos. Según un estudio realizado en 2021, cuando se trata de afirmaciones relacionadas con los estereotipos de género, aproximadamente un tercio de las personas suele respaldarlos: el 28 % de las personas encuestadas defendía que las mujeres siempre deben esforzarse por ser atractivas, el 27 % que las mujeres deben quedarse en casa, el 23 % que los hombres son mejores conductores que las mujeres y el 21 % que los hombres deben ser los principales proveedores de las familias²⁵. Sin embargo, hay una tendencia positiva, pues estas afirmaciones se defendieron menos que en 2019.

3.7.1 Representación de género en la historia de Lituania

La historia de Lituania, al igual que la de muchos otros países, se centra en personajes masculinos como reyes, duques, líderes militares, políticos famosos y escritores. Aunque hay algunas mujeres famosas como aristócratas (e.g. la Reina Morta, Ona Vytautienė, Bona Sforca, Emilija Pliaterytė), escritoras y publicistas (e.g., Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė) y científicas de renombre (e.g., Marija Gimbutienė), las mujeres

²⁴ Vanagelienė, R., Vengalė-Dits, L. (2021). *Lietuvos Respublikos teisės akty asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo klausimais apžvalga*. Oficina de Ombudsperson para la Igualdad de Oportunidades

²⁵ Ministerio de Seguridad Social y Trabajo de Lituania. (2021). Informe de la encuesta sociológica sobre la situación de la desigualdad entre hombres y mujeres en Lituania. Recuperado de: [https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/Ataskaita%20-%20SADM%20Moter%C5%B3%20ir%20vyr%C5%B3%20pad%C4%97ties%20skirtumai%20LT%202021%20\(galutin%C4%97\).pdf](https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/Ataskaita%20-%20SADM%20Moter%C5%B3%20ir%20vyr%C5%B3%20pad%C4%97ties%20skirtumai%20LT%202021%20(galutin%C4%97).pdf)

están infrarrepresentadas y se habla menos de ellas pese a que su importancia en la historia de Lituania es indiscutible. La representación de las mujeres suele centrarse en personas destacadas concretas y no aporta mucha información sobre la vida de las mujeres en general. El análisis de la representación lingüística del género en libros de texto ingleses y lituanos confirma que los hombres aparecen representados con mayor frecuencia y que la representación de género está desequilibrada. Se presenta a los hombres como gobernantes, responsables de la toma de decisiones y políticos, entre otros, y se describen de manera similar: duros, poderosos, despiadados o persuasivos²⁶.

3.7.2 Representación de género en la historia de Vilna

La historia de Vilna se enfrenta a problemas similares a los de la historia de Lituania en cuanto a la representación de género. Aunque existen famosos personajes históricos femeninos en la capital lituana, faltan publicaciones y un enfoque sistémico que se centren en el papel de la mujer en la historia de la ciudad. No se ha indagado en la situación de las mujeres en las ciudades lituanas hasta hace poco²⁷. Sin embargo, cada vez existe un mayor interés por el tema, tanto en el mundo académico como entre el público en general, que se demuestra en las visitas guiadas sobre las mujeres más famosas de Vilna. Algunas de las publicaciones más recientes sobre mujeres importantes incluyen *Visionarias lituanas* (Gasiulytė, E., 2020), *Mujeres que construyeron Lituania* (Auškalnytė A., 2020), *Cuentos para dormir para niñas lituanas: las 100 historias de mujeres lituanas* (Aprimaitė V., Uronaitė V., 2020), *Mujeres en las vueltas y los giros de la historia: gobernantes, artistas, científicas, místicas, heroínas, que forjaron la historia de la ciudad y del mundo* (Baškienė R., 2022). En 2022, la Radio y Televisión Nacional de Lituania puso en marcha el proyecto Didmoterės para conmemorar el papel de la mujer en la historia de Lituania mediante la publicación de artículos dedicados a ello en su portal²⁸.

²⁶ Daržinkevič, I. (2020). Linguistic gender representation in textbooks: a comparative study of textbooks in English and Lithuanian. Tesis doctoral., Universidad Vytautas Magnus., pp.35.

²⁷ Karpavičienė, J. (2001). Moteris teisinėje Vilniaus ir Kauno kasdienoje XVI a. pirmojoje pusėje: modernėjančio gyvenimo ženklai. Lietuvos istorijos studijos, 9, pp. 18

²⁸ Radio y Televisión Nacional de Lituania (2022). DIDMOTERĖS – un nuevo proyecto sobre mujeres lituanas importantes en LRT.lt. Recuperado de: <https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1749282/didmoteres-naujas-projektas-apie-iskilias-lietuvos-moteris-portale-lrt-lt>

3.8 Italia

La discriminación de género es un problema social que surge de la necesidad cultural y estructural de mantener al sexo femenino en una posición de subordinación. Podemos deducir que se utilizan varias estrategias patriarcales para someter a las mujeres en las sociedades contemporáneas:

- Estrategias económicas, que se pueden observar en la feminización de la pobreza, la distribución desigual de los recursos y activos económicos, la preponderancia del trabajo no remunerado y las diferencias económicas entre hombres y mujeres.
- Estrategias simbólicas, que implican la aceptación generalizada de normas culturales y valores que naturalizan y legitiman la discriminación de género.
- Estrategias institucionales, que se manifiestan a través de la promulgación de leyes que fomentan, permiten o no logran erradicar los abusos contra el sexo femenino.
- Estrategias de violencia grupal, a través de las cuales se dirigen comportamientos discriminatorios hacia grupos concretos, ya sean sociales, religiosos, étnicos o económicos.
- Estrategias de violencia interpersonal, perpetradas por unas personas hacia otras personas específicas.

En cuanto a la **dimensión legislativa**, a **nivel internacional**, la estrategia consiste principalmente en incorporar los problemas que atañen a las mujeres a las instituciones de manera transversal, aunque con el tiempo han ido surgiendo instituciones especializadas. Por ejemplo, entre los principios generales de Naciones Unidas, el artículo 1 de la Carta ya prohíbe cualquier tipo de discriminación, incluida la basada en el sexo. Además, la organización se compromete a integrar derechos más específicos a través de resoluciones y conferencias, como las cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer. De hecho, gracias a la Conferencia de Beijing en 1995, la ONU y los estados participantes se comprometieron a asegurar la integración de una perspectiva de género de forma transversal en todas las políticas y programas relacionados con diversas esferas de la sociedad. También es importante mencionar la creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), una unidad que

investiga y trabaja para eliminar las desigualdades. Otro hito significativo es el Convenio de Estambul de 2011, un tratado internacional sobre la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica, cuyo objetivo es evitarlas y promover la protección de las víctimas.

3.8.1. Representación de género en la historia de Italia

A **nivel nacional**, además de la ratificación de las disposiciones internacionales, existen medidas de protección integral destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la desigualdad efectiva entre hombres y mujeres. En primer lugar, la igualdad entre hombres y mujeres está recogida en los artículos 3, 29, 37 y 51 de la Constitución Italiana, que reconoce la existencia de los mismos derechos en todas las áreas de la vida pública y privada.

La igualdad de género establecida en la Constitución fue solo el primer logro en un largo y arduo camino hacia la igualdad de género, que se puede resumir en los siguientes hitos clave:

1950: La «Ley para la Protección Física y Económica de las Madres Trabajadoras» introduce las primeras medidas de protección a la maternidad con la prohibición del despido desde el inicio del embarazo hasta que el hijo o hija cumple un año de edad.

1963: Se aprueban normas que prohíben el despido en caso de matrimonio y la Ley nº 6/1963, que otorga a las mujeres el pleno acceso a carreras profesionales, incluida la jurídica.

1975: La Ley nº 151 sobre la reforma del derecho familiar establece la igualdad entre cónyuges.

1977: Aprobación de la Ley nº 903, que prohíbe la discriminación en el acceso al empleo, la formación profesional y la remuneración.

1978: Las mujeres adquieren el derecho al aborto tras la aprobación de la Ley nº 194.

1981: El Código Penal deroga el «matrimonio reparatorio» y el delito de «asesinato de honor» (Ley nº 442).

2006: Se implanta el Código para la Igualdad de Oportunidades a través del Decreto legislativo nº 198.

2019: Se adoptó el «Código Rojo», que da lugar a un procedimiento de emergencia en caso de delitos de violencia de género o violencia doméstica, endurece el marco sancionador, define nuevos delitos penales (incluido el porno por venganza), proporciona formación a las fuerzas del orden público y rehabilitación a los responsables de ejercer la violencia.

2021: La Ley nº 162 para la igualdad de género en el trabajo implanta el certificado de igualdad de género.

Italia cuenta con un Plan Estratégico Nacional contra la Violencia Machista contra las Mujeres desde 2015. Su objetivo es promover la prevención, la protección de las víctimas, la penalización a los agresores, la formación y la información.

Además de las regulaciones que han entrado en vigor en las últimas décadas, se han desarrollado planes de acción específicos por todo el territorio nacional y se han delegado competencias a las regiones para que puedan llevar a cabo medidas efectivas adaptadas a las distintas áreas. Vamos a centrarnos concretamente en las medidas adoptadas en nuestra región, Lombardía.

En 2017, las autoridades locales aprobaron directrices de intervención en la lucha contra la violencia de género. El gobierno regional en particular aprobó el Plan Regional Cuatrienal de Políticas de Igualdad de Género y Prevención y Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Su objetivo es promover una cultura de igualdad y reconocimiento fundamental de los derechos humanos en el ámbito económico, social y familiar. El plan también pretende reforzar los centros de lucha contra la violencia y las instituciones especializadas de la zona y asegurar unas políticas de prevención efectivas.

La **representación de género** es un concepto fundamental en campos esenciales como la historia, ya que contribuye a garantizar una perspectiva de las experiencias humanas más inclusiva y comprensiva. Desde el inicio, la historia le ha dado más importancia a las narraciones y los logros de los hombres con el consecuente olvido y menosprecio de las voces femeninas y las contribuciones de las mujeres y otras minorías sexuales. El resultado es una visión distorsionada del pasado y una falta de conciencia de las diversas facetas de los acontecimientos históricos.

La representación de género en la historia es importante para incluir diferentes perspectivas, eliminar los estereotipos de género limitantes, dar visibilidad a nuevos modelos a seguir hasta ahora silenciados, disponer de un marco histórico más preciso y polifacético y promover la igualdad de género durante diferentes periodos históricos.

Para lograr una mayor representación del género en la historia, es crucial implicar a personas historiadoras, educadoras, conservadoras de museos y otras figuras clave en el proceso de investigación y narración histórica. Deben apoyarse las iniciativas encaminadas a recuperar, preservar y difundir las historias de las mujeres y las minorías de género, tanto mediante su inclusión en los programas escolares como a través de exposiciones, publicaciones y otras formas de divulgación histórica. Solo a través de un compromiso constante para ampliar nuestro conocimiento de la historia podremos construir una sociedad más inclusiva y justa.

4 Principales hallazgos de los grupos focales organizados con personas interesadas a escala transnacional

4.1 Salamanca, España

Se crearon dos grupos focales con las personas interesadas, con un total de 11 participantes de diversos perfiles.

4.1.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

Algunas de las partes interesadas mencionaron que apenas tenían conexión con la historia y que puede que se dediquen mayores esfuerzos a la antigüedad que a la actualidad, por lo que resulta complicado rescatar aquello que no era conocido o visible en su época. Sin embargo, a través de sus experiencias de trabajo, han aumentado la conciencia de la importancia de dar visibilidad a las mujeres, ya sea en el área CTIM o en la investigación histórica o tecnológica, donde además trabajan con otras comunidades como personas con discapacidad o personas LGBT+. Tenemos poca información sobre la historia de los hombres y cuáles fueron sus intereses o su carácter, pero sabemos muy poco de la historia de las mujeres. Además, la historia siempre se ha contado desde la perspectiva androcéntrica. Las mujeres son casi invisibles, pero su historia es larga. La participación más activa se lleva a cabo el 11 de febrero (Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia), a través de diversas asociaciones por toda Europa, como la Asociación de Mujeres Investigadoras y tecnólogas (AMIT) en España y otros miembros de la Plataforma Europea de Mujeres Científicas, que visibilizan el papel de la mujer en la investigación.

4.1.2 Hallazgos sobre «La historia a través de su perspectiva especializada»: desafíos o dificultades

Algunas de las partes interesadas consideran que su falta de tiempo o su inexperiencia son una limitación a la hora de transmitir contenido, por lo que dejan de lado temas como la perspectiva de género o la historia. A menudo se centran en asuntos actuales porque las personas jóvenes están perdiendo el interés en la historia y se identifican más con el

contenido actual y los personajes contemporáneos. La información de los libros de texto también supone un gran desafío, ya que en ellos apenas aparecen figuras femeninas. Otra dificultad es la interpretación y el lenguaje que se emplea, así como la pérdida de identidad. Debe ser una cuestión institucionalizada y no voluntaria que se incluya en el plan de estudios y se enseñe con naturalidad.

4.1.3 Hallazgos sobre «Experiencia con jóvenes en el ámbito de la historia»

Es difícil ver interés en las personas jóvenes y menores de edad. No es que no les atraiga la historia de las mujeres en Salamanca, es solo la manera en la que se les presenta, como ocurre con otras asignaturas, por ejemplo, matemáticas o lengua. Hay poco interés, pero no mucho menos que en el resto de asignaturas. Integrar las cuestiones de género en el aula es importante, aunque las personas jóvenes muestren aburrimiento, algo difícil de combatir. La desafección por parte de la juventud está relacionada con el hecho de que el sistema educativo no les proporcione información sobre las mujeres. Es crucial dar visibilidad al papel del profesorado que sí que se ocupa de enseñar este tipo de contenido. Hay jóvenes que muestran cierta inclinación y proactividad previas, y cuyo interés despierta cuando reciben más información.

4.1.4 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»

Métodos de transmisión

- Materiales prácticos y tangibles para que sean interiorizados, manejables e interactivos. La manera en la que se cuenta es muy importante.
- En las bibliotecas se pueden crear narraciones a través de imágenes y referencias a obras de literatura.
- Implementación de metodologías activas.
- Ludificación.
- Elaboración de proyectos.
- Clases invertidas.
- Organizar competiciones en los colegios en las que el alumnado haga vídeos, cómics o audios.

- Integrar una perspectiva interseccional.
- La importancia de las mujeres en todos los espacios públicos debe comunicarse y publicitarse desde una edad temprana.

Representación

Los personajes masculinos ya están bien representados, por lo que hay que centrarse sólo en las mujeres. Es importante que la divulgación llegue a los hombres y a las mujeres y que no se segregue a los hombres y a los niños. Se debe representar la diversidad en el conocimiento científico e histórico y mostrar las carreras profesionales femeninas, como las mujeres que han realizado trabajos sociales en la historia de Salamanca. Es necesario recuperar la memoria de las mujeres en diferentes disciplinas, y realizar esta labor con una perspectiva interseccional que incluya a las mujeres universitarias, a las alfabetizadas, a las de clase baja y a las de clase alta entre otras.

Mapa transnacional

- Mapa interactivo.
- Ludificación, quizás imitar el mapa de una yincana.
- Empleo de elementos gráficos, como realizar una introducción de la mujer en un monumento y que, al pasar el móvil por encima, de toda la información.
- Mapa con información simple y corta a modo de infografía, que sea muy visual y se acompañe de videos cortos.
- No hay que centrarse únicamente en los lugares históricos, sino también fuera de la ciudad.

Colaboraciones

- Ponerse en contacto con las bibliotecas públicas e implementar actividades en ellas
- Contactar con asociaciones y centros juveniles que ofrezcan actividades y talleres complementarios como el programa Ciudad de los Niños.
- Colaborar con *influencers*, personajes públicos y personas embajadoras que hablen del legado de las mujeres en la historia.

- Organizar visitas turísticas.
- Es importante que no solo se recupere la memoria de las mujeres, sino también sus espacios y lugares de reunión.

Herramientas digitales

- TikTok.
- Memes.
- Utilizar la inteligencia artificial para que transmita mensajes, dé voz a mujeres y haga que cuenten ellas su propia historia.
- Videojuegos.
- Redes sociales: Instagram, Facebook.
- Aplicaciones móviles.

4.1.5 Sugerencias de los participantes sobre el impacto de las mujeres en la ciudad/en la historia

- Teresa Vicente Mosquete. Depto. Geografía. Escribió el libro *Calles con nombre de mujer: La mujer en el callejero. Una historia por escribir en los muros de nuestras ciudades*, en *La historia no contada: Mujeres pioneras 2007*.
- María Telo Nuñez fue la protagonista de las reformas del Código Civil en 1975 y 1981 y la tercera mujer en recibir el título Honoris Causa de la historia de la Universidad de Salamanca.
- Lucía de Medrano y María Maeztu, relacionadas con la Universidad de Salamanca.
- Magdalena Garretas, que fue la asistente de Unamuno.
- Ana Díaz Medina, la primera directora de seminario y una especialista en historia contemporánea. Fue la primera en implementar la asignatura de historia de mujeres contemporáneas en la Facultad de Historia y, a partir de ahí, se desarrollaron las siguientes clases.

4.2 Martinica, Francia

Se organizó un grupo focal de personas interesadas de un total de 4 participantes con diferentes perfiles.

La mayoría de las personas interesadas en el proyecto y que podían participar en el grupo focal habían estudiado o trabajado en el ámbito de la historia y/o el género. Esta es la razón por la que tenían experiencia y un conocimiento sólido sobre historia. Hubo otras personas interesadas que no pudieron formar parte de este proyecto (por ejemplo, aquellas de la prefectura u otras asociaciones).

Su experiencia demostró que las mujeres están muy poco representadas en la historia y que su participación en la configuración de nuestras sociedades no está documentada. Madame Celma, por ejemplo, que trabaja para la Union des femmes Martinique (UFM) empezó a trabajar en movimientos sociales en la década de los 80. Se dio cuenta de que las mujeres estaban siempre presentes y que algunas habían desempeñado un papel importante, pero nunca se destacaba. A día de hoy se está trabajando para dar a conocer a estas mujeres, pero el contenido supone un desafío debido a la falta de información y documentación. Por este motivo, trabajar en el impacto de las mujeres requiere mucho tiempo. Comparado con la información que se puede encontrar sobre hombres, se habla muy poco de las mujeres en archivos y demás lugares. Sus experiencias, dificultades y agencias solían estar ausentes en los registros históricos oficiales, lo cual demuestra la poca importancia que se le da a las mujeres en la historia.

La experiencia de las personas interesadas con personas jóvenes demostró que la mayoría no cuentan con suficiente información y conocimientos de historia. En cuanto al contenido, creen que hay una falta de lo que la gente joven más necesita, una perspectiva interseccional. La historia siempre se aborda desde el punto de vista del hombre blanco y se omiten deliberadamente las «historias del resto». En función de sus intersecciones (género, origen, orientación sexual o clase, entre otras), las personas pueden ser más o menos propensas a estar representadas en la narración de la historia.

Sin embargo, muchas personas jóvenes prestan atención a la historia, así que sería posible lograr que muchas se interesen y tengan más conciencia sobre ella. En cuanto al interés en la

historia de las mujeres, está aumentando, sobre todo entre las jóvenes, que construyen su identidad y buscan heroínas a las que parecerse. No obstante, para conseguir atraer tantas personas como sea posible, hay que generarlo. Para ello, se podrían utilizar varias herramientas. Por ejemplo, sería interesante recurrir a la narración de cuentos o pedirles que representen a un personaje mediante el juego de rol, mímica o inspirándose en lo que ha hecho Adeline Rapon. Es importante que se encarguen de llevar a cabo la actuación. También sería interesante emplear documentales, juegos, obras de teatro o yincanas con códigos QR, aplicaciones o juegos de mesa en los que se pueda trazar una «línea temporal feminista».

Lo que las partes interesadas observan es que no se suele destacar la contribución de las mujeres a la historia, lo cual explica por qué tanto las personas jóvenes como las demás tienen muy pocos conocimientos o interés en el tema. En general, las mujeres de Martinica son olvidadas a nivel nacional, pero también hay alguna preocupación a nivel local. Sin embargo, muchas de ellas han contribuido a la historia, pero apenas hay rastro. Incluso si los participantes pueden nombrar una contribución femenina, la mayoría han tenido que aprender sobre el papel de las mujeres fuera de sus estudios formales. Lo aprendieron tarde y gracias a su entorno o a través de investigaciones personales. Esto demuestra la ausencia del rastro de las mujeres en la historia.

Una buena práctica para promover un equilibrio de género en la historia sería incorporar la participación de las mujeres cada vez que hablemos de ella. Es importante destacar el papel de las mujeres y de los hombres y es indispensable concienciar a todo el mundo de la importancia de promover el equilibrio de género.

Las actividades de educación no formal (juegos, actividades de tiempo libre y deporte entre otros) también son una buena manera de promover la igualdad de género.

4.3 Nicosia, Chipre

Se organizaron dos grupos focales de personas interesadas con un total de once participantes.

4.3.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

Todas las personas interesadas que participaron en el grupo focal eran representantes de instituciones, centros de investigación y sociedades civiles organizadas del ámbito de la historia, el género o los derechos humanos. Algunas también formaban parte de las autoridades locales.

Tres de ellas eran de centros de investigación y de organizaciones que implementan la investigación en la historia de género y en los derechos humanos. Cuatro pertenecían a Organizaciones de Derechos Humanos y sociedades civiles organizadas. Una trabaja actualmente en una universidad, específicamente en el Departamento de Diversidad y otra de las participantes fue la primera mujer en ser alcaldesa de Nicosia, la capital de Chipre.

Todas las instituciones representadas en el grupo focal trabajan para promover una perspectiva de género, cada una en su propio campo de interés. Sus actos abordan la igualdad de género mediante el aumento de su visibilidad a través de iniciativas multisectoriales. Algunos de los ámbitos en los que están trabajando son: el género en los deportes, la cultura, los derechos laborales, la historia y los medios de comunicación. En cada ámbito de interés, las personas participantes están trabajando duro mediante el desarrollo de actividades, proyectos y actos locales en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género y se promueve la visibilidad femenina con el objetivo de combatir la falta de representación de las mujeres.

4.3.2 Hallazgos sobre «Historia a través de su perspectiva especializada»

Las personas participantes estuvieron de acuerdo en que la historia es un tema con prejuicios de género, que escriben los grupos de la sociedad dominados por hombres. También coincidieron en las dificultades a las que se enfrentan cuando tratan de implementar la perspectiva de género en su campo de investigación. Además, añadieron que encontrar

información relacionada con las contribuciones femeninas a la historia es un verdadero desafío.

Por lo tanto, en algunos de sus hallazgos existe un sesgo de género. Algunas personas participantes también dijeron que estos desafíos provienen de la falta de mecanismos estatales que registren las contribuciones de las mujeres a la historia y señalan la falta de financiación de este tipo de iniciativas como un hito crucial de estos procedimientos.

También mencionaron que los estereotipos de género están muy arraigados en la sociedad chipriota y, por ello, existe la narrativa de que las mujeres solo se posicionaban en el sector privado. Por esta razón, las instituciones y las personas investigadoras tienen dificultades para recuperar datos e información. Sin embargo, admiten que no se trata solo de un mito, ya que, de acuerdo con sus hallazgos y su especialización en sus ámbitos, suelen encontrar pruebas de mujeres que consiguieron un lugar en su área de interés sin que nadie les diese una oportunidad. Además, las normas de género sobre lo que se considera un «gran logro» influyen en lo que se archiva y lo que no.

Las personas participantes coincidieron en que, a pesar de estar especializadas en un ámbito específico de investigación, creen que falta mucha información sobre las mujeres que hicieron contribuciones, ya fuera de manera colectiva o anónima.

4.3.3 Hallazgos sobre «Experiencias con personas jóvenes en el ámbito de la historia»

Las partes participantes en el grupo focal mencionaron el papel crucial del sistema educativo cuando se trata de conocimientos, información y oportunidades. Las personas jóvenes parecen interesadas en aprender más sobre la contribución de las mujeres y el género en la historia, pero no tienen las herramientas adecuadas para llegar a tener conocimientos de este tipo y tampoco cuentan con el espacio de apoyo y motivación que necesitan.

Algunas mencionaron ciertos desafíos que habían detectado a lo largo de su experiencia trabajando con la juventud. Señalaron que, hoy en día, las personas jóvenes nacen, crecen y reciben la influencia de una narrativa androcéntrica, lo que supone una dificultad para hablar de temas como la igualdad de género. Creen que todo el mundo tiene los mismos derechos y

las mismas oportunidades, así que no sienten la necesidad de actuar a favor de la igualdad de género.

Sin embargo, las personas interesadas comentaron que su experiencia con este grupo demuestra que la juventud que ha desarrollado una acción social voluntaria es mucho más consciente de estos temas. Pese a que coinciden en que detectan cierto interés en las opiniones de las personas jóvenes en cuanto a la perspectiva de género, aún existen dificultades para conseguir causar una mayor influencia y que les afecte más este tema.

4.3.4 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»

Las partes interesadas que han participado en el grupo focal han mencionado los siguientes ejemplos de contribuciones de las mujeres a la historia:

- El edificio donde trabajaban las primeras mujeres telefonistas (Edificio CYTA, Nicosia, Chipre).
- El edificio Electra (cerca del Ledra Palace).
- El colegio femenino Parthenagogio.
- The Royal Hall (sede de la primera conferencia de la organización de mujeres).
- Calle Vasilissis Olgas («Vasilissis» proviene de la palabra griega «vasilissa», que significa «reina»).
- Calle Vasilissis Friderikis.
- Calle Melina Merkouri.
- Calle Evgenia Theodotou.

4.3.5 Sugerencias de herramientas para dar visibilidad a la huella de las mujeres en la historia

Sugerencias generales

- Herramientas de educación no formal.
- Educación participativa para aumentar el interés.
- Aprendizaje empírico.

Herramientas digitales

- Material audiovisual.
- Estatuas y monumentos con códigos escaneables para que las personas que los visiten puedan escuchar su historia.
- Cuenta cuentos y uso del dialecto chipriota para atraer más a la gente joven.
- El mapa desarrollado podría combinarse con videos.

Colaboraciones

- El ayuntamiento de Nicosia.
- Todas las organizaciones e instituciones que han participado en el grupo focal declararon su deseo de contribuir de cualquier manera a las actividades del proyecto.

4.4 Atenas, Grecia

Se organizó un grupo focal de personas interesadas, con un total de doce participantes de diversos perfiles

4.4.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

La mayoría de los participantes estaban altamente relacionados con el campo de la historia, ya que trabajaban en el ámbito educativo y académico. Una de las personas participantes estaba especializada en historia y se ha dedicado a investigar sobre las mujeres en la historia contemporánea. Dos de las personas educadoras tenían experiencia con gente joven en proyectos centrados en la igualdad de género a lo largo de la historia.

«Hace poco terminé mi investigación posdoctoral, que trataba sobre la historia de las mujeres, tanto de las que seguían vivas como de las que no, desde el periodo de entreguerras hasta ahora, sobre todo mujeres que habían sobrevivido a la tortura. Me centré en el periodo de los siete años porque es al que pertenecen la mayoría de las mujeres que siguen con vida. Algunas son muy conocidas y otras totalmente desconocidas, pero eso no importa».

4.4.2 Hallazgos sobre «La historia a través de su perspectiva especializada»

Todas las personas participantes estuvieron de acuerdo en que la historia es importante como tema, pero la manera en la que se enseña desde los colegios de educación primaria hasta la universidad hace que sea difícil atraer a las personas jóvenes. Han destacado la falta de nuevos medios de comunicación y técnicas de enseñanza contemporáneas, lo cual afecta a la forma en la que los estudiantes reciben información y conocimientos a día de hoy. Además, en cuanto al contenido, algunas de las personas participantes se dieron cuenta de que faltaban elementos de historia contemporánea tras la Segunda Guerra Mundial y, concretamente, después de la década de 1950.

Además, un hallazgo muy importante fue el hecho de que el alumnado era consciente de que la historia se había escrito de manera que no incluía al género y, por esta razón, la lengua griega se centra en usar el masculino en los discursos tanto hablados como escritos.

«Los problemas de género en la historia comienzan con el vocabulario. El discurso que empleamos y en el que se escriben los textos históricos no cuenta, en ningún caso, con una dimensión de género».

4.4.3 Hallazgos sobre «Experiencias con personas jóvenes en el campo de la historia»

Algunas de las personas educadoras del grupo tenían experiencia trabajando con jóvenes en casas de acogida de menores. Aunque no informaron sobre su experiencia en la enseñanza de historia, mencionaron su experiencia con jóvenes tratando temas de acontecimientos históricos e igualdad de género. Señalaron la importancia de que la juventud aprenda sobre la igualdad de género y el interés que tienen en este tema, pero también lo difícil que les resulta entenderlo y cómo implementarlo en su día a día.

Las personas participantes también destacaron el hecho de que la juventud tenga muy pocos conocimientos sobre la historia en general y aún menos sobre los logros históricos de las mujeres. Además, mencionaron la importancia de la tecnología a la hora de promover la historia entre la juventud y, específicamente, el uso de redes sociales y otros medios interactivos.

«En cuanto a la historia a la que nos referimos cuando llevamos a cabo una acción o en el caso del Día Internacional de la Mujer, en los que se habla de igualdad, también mencionamos a las figuras femeninas».

«Si se habla de igualdad y discriminación, la mayoría dice que está de acuerdo con que todos somos iguales y que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Pero en realidad, en el día a día se puede ver que esto no es verdad».

«Los beneficiarios demuestran ignorancia sobre el tema, no conocen figuras femeninas importantes».

«Creo que a las personas jóvenes les atraen las redes sociales y las fotos. Considero que las imágenes son lo que más les atrae. Así que, a lo mejor les interesaría ver algún video interesante que hable de estas mujeres».

4.4.4 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»

Existe una gran dificultad en la investigación de elementos relacionados con la contribución de las mujeres a la historia e información específica sobre las figuras femeninas. Sin embargo, se reveló información muy importante gracias a este grupo focal. Un buen ejemplo es la importancia de las guerrillas en la posición de las mujeres en la sociedad durante la Segunda Guerra Mundial. Las guerrillas y las guerras sitúan a las mujeres en posiciones diferentes, fuera y dentro de casa, pues tenían el importante papel de espiar y cuidar de su hogar de manera distinta cuando los hombres estaban fuera.

Además, mencionaron que incluso si en algunas zonas hay referencias a una mujer, es muy difícil encontrar más información sobre ella y sus logros. La mayoría del tiempo se trata solo de una referencia superficial y únicamente se menciona su nombre. Coincidieron también en la falta de conocimientos extensos sobre las mujeres que se ganaron una buena reputación.

«Llevé a cabo una búsqueda sobre figuras históricas femeninas y me di cuenta de que había muy pocas referencias a mujeres, al menos en Larissa, de donde yo vengo. No encontré casi nada relacionado con alguna mujer que haya dejado huella en una época y sea recordada».

«Las propias mujeres informaron de que las guerrillas, por ejemplo, las sacaban de casa y les daban un lugar donde quedarse. Esto es muy importante, pues pasaron de no existir y ser unidades meramente productivas del hogar y los campos a ganarse un lugar en la sociedad y a ocuparse de los roles que los hombres ya no podían llevar a cabo».

4.4.5 Sugerencias de las personas participantes de contribuciones de las mujeres a la historia o a la ciudad

En este grupo se identificaron muchas mujeres griegas en la historia de varios ámbitos, de distintas zonas de Grecia y, sobre todo, de la ciudad de Atenas. Se presentan a continuación:

- Diotima, Sappho (de la antigüedad).
- Aggeliki Panagiotatou (la primera mujer médico griega, de la isla de Kefallonia).
- Manto Mavrogenous, Bouboulina (de la Guerra de Independencia de Grecia).
- Kalliroi Parren (la mujer que comenzó el movimiento feminista griego).
- Eleni Skoura (la primera mujer miembro del Parlamento).
- Lina Tsaldari (la primera mujer ministra).
- Kaiti Tsarouxa, Xristina Moustakli (de la Guerra Civil, aún en vida).
- Lela Karagianni.
- Kitti Arseni.
- Melina Mercouri.

Se recomendó también centrarse especialmente en los últimos años y, sobre todo, en el periodo posterior a 1974 a la hora de destacar las figuras femeninas importantes. Esta historia es más reciente y puede llamar más la atención de la gente joven. Además, algunas mujeres siguen con vida, lo cual puede atraer más a las personas jóvenes a aprender sobre ellas y sus logros.

«Lo que falta por completar en los libros y en la enseñanza es lo vivido desde 1974. Deberíamos buscar a las mujeres de 1974 hasta 2023».

4.5 Sofía, Bulgaria

Se organizó un grupo focal de personas interesadas con un total de 16 participantes de diferentes perfiles.

4.5.1 Hallazgos sobre «La historia a través de su perspectiva especializada»

Las personas interesadas que participaron en el grupo focal llevaron a cabo una lista con los desafíos principales a los que se enfrentan cuando crean y presentan contenido sobre las contribuciones de las mujeres o cuando debaten sobre la igualdad entre hombres y mujeres con la juventud:

- Visión estereotipada de la historia como un campo dominado por hombres.
- Percepciones generalmente estereotipadas de mujeres igual de capaces que los hombres en distintas esferas.
- Registro insuficiente de la historia de las mujeres. Las personas interesadas mencionaron que la historia trata normalmente «la historia del poder» y, puesto que las mujeres no solían tener el poder, sus contribuciones no se registraron o, si llegaron a registrarse, se las suele atribuir a los hombres (el efecto «Matilda»).
- Recursos metodológicos del profesorado inadecuados y desactualizados. Los libros se centran en la historia de los hombres y dejan de lado los movimientos a favor de los derechos de las mujeres y los logros femeninos.
- Conmemoración limitada de figuras históricas femeninas en lugares públicos, como monumentos o placas conmemorativas. No hay casi ninguno dirigido a mujeres en Bulgaria.

Además, las personas interesadas debatieron sobre las dificultades de captar la atención de una audiencia diversa para tratar contenido relacionado con la influencia histórica de las mujeres o sus logros específicos en la ciencia y las humanidades, entre otras. Las personas que asisten a este tipo de eventos suelen ser activistas con una gran pasión por la igualdad de género, pero no suelen atraer al público general. Las celebraciones como las que tienen lugar durante el Día Internacional de la Mujer están entre las pocas excepciones que consiguen atraer la atención de un público más diverso.

4.5.2 Hallazgos sobre «Experiencias con personas jóvenes en el ámbito de la historia»

Las partes participantes coincidieron en que la juventud de Bulgaria tiene interés y curiosidad en diferentes temas actuales, incluidas la igualdad de género y la historia. A muy pocas les despierta un gran interés, pero siguen de cerca los temas con viveza y pasión. En cuanto a la igualdad o a la representación de las mujeres, el número de jóvenes interesadas aumenta cada año, incluido el de niñas que participan en iniciativas emprendedoras. Cada vez hay más mujeres que dan un paso al frente y ganan confianza para trabajar o estudiar en el ámbito que desean, sin tener en cuenta el sesgo y los estereotipos.

Todas las personas interesadas estuvieron de acuerdo en que los asuntos de género se deberían implementar y debatir como parte del plan de estudios formal para combatir los diferentes estereotipos que surgen en la sociedad. Actualmente, no se enseña de manera activa en los colegios, salvo en los casos en los que el profesorado tiene un especial interés en el tema. Si se debate la justa representación de género con las personas jóvenes en la educación formal e informal, es necesario que haya herramientas adecuadas para que el tema sea accesible como, por ejemplo:

- Juegos.
- Cuestionarios.
- Juegos de rol.
- Misiones.
- Aprendizaje empírico.
- Videos, etc.

4.5.3 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»

Representación

Las partes interesadas coincidieron en que se debería enfatizar la conmemoración de las mujeres en varias disciplinas. Cuando se busca recuperar su memoria y destacar su historia y sus logros, es esencial adoptar una perspectiva interseccional, de manera que se abarquen las experiencias de mujeres en diferentes contextos y diversas profesiones, como las mujeres con educación superior, las alfabetizadas y las luchadoras por la libertad, entre otras.

Mapa transnacional HerStory

El mapa debería ser interactivo e incluir desafíos (misiones) que, al ser completados por las personas visitantes, se les premie con puntos o algún tipo de obsequio o sello coleccionable. La aplicación debería contar con una versión larga y otra corta, una para las personas más apasionadas y otra para las simplemente curiosas (con y sin desafíos). Las personas participantes también recomendaron realizar una versión del mapa en papel para llevar a cabo recorridos sin conexión.

El mapa se puede hacer accesible fácilmente a través de códigos QR. En paralelo, se pueden organizar reuniones en directo con mujeres de éxito para promoverlo y vincularlo a la actualidad con un toque y contexto actuales. La animación también funciona bien con la juventud. Se puede publicar una serie de videos (grabados o de animación) en TikTok sobre cada una de las mujeres para destacar su historia. Además, se pueden crear juegos de detectives o de misterios con recopilaciones de historias de mujeres para atraer a los y las más jóvenes.

4.6 Velenje, Eslovenia

Se organizaron dos grupos focales, con un total de ocho participantes de diversos perfiles.

4.6.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

Las personas participantes en este proyecto representan una gran variedad de roles estrechamente relacionados con el campo de la historia y el patrimonio cultural. Estos roles abarcan a personas involucradas en diversos aspectos de la conservación, educación, investigación y dirección de museos de historia. Entre ellas, algunas trabajaban para Villa Mayer, especialistas que se centran en la conservación y la divulgación del patrimonio cultural. Otras tienen experiencia como profesorado en la escuela técnica y en el instituto, por lo que contribuyen directamente a la enseñanza de la historia. Además, había profesionales del ámbito de la historia y de la conservación del Museo Velenje, que se encargaban de la documentación, la gestión de las colecciones del museo y la investigación histórica. También contaba con una persona que trabajaba en la Biblioteca Velenje y que pudo

aportar al debate un conocimiento especializado sobre la historia y la sociología de la cultura. Una persona del Consorcio de Turismo de Velenje, una entidad muy importante del sector turístico, representó a este sector. Este conjunto de roles tan diversos y polifacéticos potencia la investigación de la historia y sus versátiles significados.

4.6.2 Hallazgos sobre «La historia a través de su perspectiva especializada»

Las personas participantes en esta conversación, expertas en la igualdad de género y los roles históricos de las mujeres, se centraron en los desafíos de investigar y documentar la historia de las mujeres, junto a las percepciones históricas del feminismo y las expresiones de poder únicas de las mujeres. Destacaron la dificultad de encontrar información sobre las contribuciones de las mujeres debido a sus roles frecuentemente privados y menos documentados en comparación a los de los hombres en posiciones públicas. Además, las personas participantes debatieron periodos históricos específicos, como los desafíos significativos a los que tuvieron que enfrentarse las viudas de los mineros. Se percataron de que el contexto del feminismo no estaba bien visto durante el socialismo, así como los efectos de la discriminación positiva, particularmente en la Unión Soviética. También reconocieron la adaptabilidad de las mujeres y su excelencia en varios campos, que las llevó a recibir la calificación de «multipracticantes». Subrayaron una fuerte presencia femenina en el sector turístico, donde las mujeres asumían posiciones de liderazgo y fomentaban el progreso. En general, el debate puso de manifiesto la evolución de la narrativa sobre el papel histórico de la mujer y los persistentes problemas para descubrir sus contribuciones.

4.6.3 Hallazgos sobre «La experiencia con personas jóvenes en el campo de la historia»

Las personas que participaron en el debate tienen experiencia trabajando con personas jóvenes en el campo de la historia, con la realización de labores de mentoría y guía, así como la oferta de consejos valiosos y apoyo a incipientes historiadores e historiadoras. Se han implicado activamente en la divulgación educativa en instituciones académicas, por lo que han demostrado un compromiso en la difusión de conocimientos especializados de historia al alumnado, especialmente en el tema de la historia del género y de las mujeres. Las opiniones sobre el compromiso de las personas jóvenes con la historia son variadas. Aunque se reconoce

la prevalencia de las distracciones digitales, también se reconocen las oportunidades de educar en temas históricos y relacionados con el género a través de enfoques innovadores. Las personas participantes se dieron cuenta de que la juventud está en sintonía con las tendencias contemporáneas, sobre todo en cuestiones de definición de género bajo la influencia de las redes sociales. Enfatizaron los esfuerzos llevados a cabo para hacer la historia más atractiva para las personas jóvenes y mencionaron iniciativas como el Young Museum y ciertos programas educativos. Sin embargo, existe una preocupación sobre el posible vacío existente en la presentación de la vida cotidiana y la historia local en las escuelas, que la hace menos cercana al estudiantado.

Las partes interesadas propusieron la creación de recursos, como mapas que destacasen a las mujeres excepcionales de la historia para hacer el tema más atractivo. Las razones principales citadas para justificar la falta de interés por la historia entre la juventud incluyen:

- Distracciones digitales.
- Una percepción de la historia menos atractiva.
- Desigualdad de género en la representación del plan de estudios.
- La necesidad de herramientas educativas innovadoras.

Las personas participantes sugirieron varios métodos de aprendizaje interactivo e inmersivo, como juegos de rol, presentaciones multimedia y aprendizaje colectivo para que la historia sea un tema dinámico y atractivo para el público joven. También recalcan la importancia de presentar la historia como una narrativa viva y en evolución, en lugar de como hechos estáticos.

4.6.4 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»

En este debate, las personas participantes arrojaron luz sobre algunos aspectos de la igualdad de género y el papel de las mujeres en la historia. Mencionaron los desafíos a los que se habían enfrentado en la investigación sobre la historia de las mujeres y recalcaron la falta de documentación y de narrativas históricas relacionadas con el tema, sobre todo en el ámbito privado. Debatieron sus roles históricos en varios contextos, incluidas sus contribuciones a la sociedad, la política y sus lugares de trabajo.

Además, destacaron la infrarrepresentación de las mujeres en los nombres de las calles de Velenje. La ciudad cuenta con 102 calles con nombres de personas del período de la Guerra Nacional de Liberación y de artistas, pero ninguno de mujeres. Las personas participantes debatieron sobre la ausencia de nombres femeninos en las calles y hablaron de los esfuerzos que se habían realizado para cambiarlo, a través de propuestas de nombres femeninos para las calles.

También mencionaron a Alma Karlin, una mujer destacada de Celje, como ejemplo de una promoción exitosa de una figura femenina en la historia. Alma Karlin era políglota y viajera y sus contribuciones a la historia han sido reconocidas. La conversación también trató el rol de las mujeres mineras en la historia de Velenje y sus importantes contribuciones.

Las personas participantes expresaron la necesidad de reconocer y celebrar los roles de las mujeres en la historia, incluidas las mujeres de los mineros, y propusieron la idea de dedicar estatuas o exposiciones a sus contribuciones a la industria minera. Por último, el texto mencionaba celebraciones que se estaban llevando a cabo y proyectos relacionados con su historia, con especial atención al centenario del nacimiento de una mujer.

4.7 Vilna, Lituania

Se organizó un grupo focal con cinco participantes de distintos perfiles. Se llevaron a cabo tres entrevistas individuales con personas expertas en historia y con guías de visitas turísticas de la ciudad de Vilna.

Tanto en los grupos de discusión como en las entrevistas individuales, las personas participantes destacaron los numerosos retos que plantea la creación de contenidos centrados en la contribución de las mujeres a la historia. Estos retos pueden clasificarse como sigue:

a) Falta de historiografía: Señalaron la escasez de investigación y documentación históricas dedicadas específicamente a las experiencias y logros de las mujeres. Esta escasez de fuentes constituye un obstáculo importante para describir con precisión el papel de la mujer en la historia.

b) Falta de material metodológico para el profesorado: Los educadores carecen a menudo de recursos y orientación suficientes para incorporar eficazmente la historia de las mujeres a sus métodos de enseñanza. Sin metodologías y materiales didácticos apropiados, a los profesores les resulta difícil integrar este contenido en sus planes de estudio de manera significativa.

c) Visión estereotipada de la historia como una asignatura dominada por los hombres: Existe un estereotipo generalizado de que la historia se centra principalmente en las hazañas y logros de los hombres, lo que contribuye a marginar las contribuciones de las mujeres. Esta estrecha perspectiva de la historia perpetúa los prejuicios de género e inhibe el reconocimiento de la importancia histórica de las mujeres.

d) Dificultades para atraer a un público diverso: Los contenidos relacionados con la historia de las mujeres suelen percibirse como relevantes sólo para ellas, lo que dificulta la captación de un público más amplio y diverso. Además, resulta especialmente difícil captar el interés de los hombres jóvenes, que pueden no verse reflejados en las narraciones centradas en las experiencias de las mujeres.

e) Falta de conmemoración de las mujeres en los espacios públicos: Señalaron la ausencia de reconocimiento público y conmemoración de las mujeres que han hecho contribuciones significativas a la historia. La falta de estatuas, monumentos y otras formas de reconocimiento público perpetúa la eliminación de los logros de las mujeres de la memoria colectiva y del discurso público.

Estos retos demuestran que la sociedad debe colaborar para colmar las lagunas en la forma en que la historia representa a las mujeres. Hay que asegurarse de que las contribuciones de las mujeres sean más visibles. Si se superan estos problemas, será posible tener una historia que incluya las experiencias y logros de todos, independientemente de su sexo.

Las personas participantes en la investigación indicaron que, debido a las actitudes estereotípicas y la existente resistencia a cuestiones relacionadas con el feminismo, es un desafío atraer la atención sobre temas como la contribución de las mujeres a la historia. Una persona experta en el tema coincidió en que las personas que trabajan en este campo aún tienen que demostrar por qué es importante tener en cuenta este tema y encontrar formas de darle más visibilidad.

Una de las razones de la falta de representación de las mujeres en el campo de la historia está relacionada con la narrativa de la masculinidad que se estableció durante el período soviético. Durante este período, el contenido histórico se centraba en las personas que trabajaban, a las se referían normalmente como género neutro o como figuras masculinas, que se presentaban como héroes y guerreros, entre otros. Durante un largo período de tiempo, las mujeres desaparecieron de la historia de Lituania y sus contribuciones eran apenas visibles.

El énfasis en las narrativas centradas en los hombres reforzó los roles de género tradicionales y oscureció las funciones y los logros de las mujeres a lo largo de la historia. Este énfasis en los ideales masculinos perpetuó la marginación de las voces de las mujeres y ocultó sus importantes contribuciones a diversos aspectos de la sociedad. Como resultado, el registro histórico presentaba una perspectiva sesgada que no reflejaba con precisión las diversas experiencias y contribuciones de las mujeres en la configuración de la historia lituana.

Las personas participantes en la investigación se dieron cuenta de que los cambios más visibles relacionados con la representación de las mujeres se percibieron hace aproximadamente cinco años, cuando se publicaron los primeros libros sobre mujeres que contribuyeron a la historia de Lituania y se organizaron las primeras visitas guiadas centradas en mujeres importantes que vivieron en la ciudad de Vilna. Además, ha aumentado recientemente el número de exposiciones en Vilna dedicadas a las mujeres que contribuyeron a la historia. Por ejemplo, las exhibiciones de Marija Gimbutiene (Gimbutas), una famosa arqueóloga y antropóloga lituana, y de la artista Aleksandra Kasuba. Otro ejemplo es la exposición «Mujeres guerreras», en la que se narran las historias de las mujeres guerreras de los S. XIX y XX, entre otros. No obstante, las personas participantes en la investigación coincidieron en que aún falta que se represente a las mujeres como figuras heroicas independientes. Su representación como una figura «pasiva» (la esposa de alguien, la hija o la madre, etc.) aún está más extendida. Además, las personas expertas han recalcado que, a pesar de los visibles cambios en la representación de las mujeres, el sistema educativo está avanzando muy despacio en estos temas.

Las personas participantes en la investigación estuvieron de acuerdo en que los métodos que se aplican en los colegios para enseñar historia están desactualizados y no se ajustan a las nuevas generaciones. Aunque la juventud tenga curiosidad y ganas de aprender, es

importante encontrar una buena manera de llamar su atención. Las personas expertas dieron su opinión respecto a qué métodos se podían aplicar para conseguir que estas generaciones se interesen tanto por las contribuciones de las mujeres como por la historia en general:

a) Aplicar métodos interactivos e innovadores: el uso de diversos juegos y tecnologías digitales puede hacer que las clases de historia resulten más atractivas e interactivas para el alumnado. Al incorporar elementos interactivos en el plan de estudios, los educadores pueden crear un entorno de aprendizaje dinámico que atraiga a las jóvenes generaciones conocedoras del mundo digital.

b) Hablar de los hechos históricos a través de los ojos de los jóvenes: Al enmarcar los acontecimientos históricos y las narraciones a través de los ojos de individuos jóvenes y proporcionar ejemplos que resuenen con sus experiencias, los educadores pueden hacer que la historia sea más cercana y emocionalmente impactante para los estudiantes. Este enfoque ayuda al alumnado a conectar con la materia a nivel personal, fomentando una comprensión y un aprecio más profundos por la historia.

c) Organizar actividades fuera de la escuela: Ofrecer actividades fuera del entorno tradicional de las aulas, como ver películas y representaciones específicas, visitar instalaciones y exposiciones o participar en visitas guiadas, puede proporcionar a los alumnos experiencias prácticas que den vida a la historia. Estas actividades de inmersión no sólo complementan el aprendizaje en el aula, sino que también ofrecen a los alumnos la oportunidad de explorar la historia de una manera más interactiva y atractiva.

Aplicando estos enfoques innovadores, los educadores pueden hacer que las clases de historia sean más pertinentes, interactivas y atractivas para los jóvenes de hoy, fomentando así un mayor interés y aprecio tanto por el tema de la contribución de las mujeres a la historia como por el estudio de la historia en general.

Recalaron que, al crear contenido sobre las contribuciones de las mujeres a la historia, se debería considerar su representación igual a la de los hombres y destacar su colaboración y participación común en algunos acontecimientos históricos. El objetivo debería ser mostrar una imagen completa del acontecimiento histórico o de un período de la historia. Además, el contenido sobre sus contribuciones a la historia debería ser interesante tanto para chicas

como para chicos. Se debería recalcar que la historia es de todos los seres humanos y que tanto las mujeres como los hombres contribuyeron y la desarrollaron de manera conjunta. Sería un gran éxito si los chicos también se sintiesen vinculados emocionalmente a la narración de las historias sobre la huella de las mujeres en la historia.

4.8 Lecco, Italia

Se formó un grupo focal en el que participaron ocho personas con diferentes perfiles.

4.8.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

En relación con la dimensión histórica, las partes interesadas informan de la ausencia de figuras históricas femeninas vinculadas al lugar investigado, el Valle San Martino, situado entre las provincias de Lecco y Bérgamo. La única figura femenina estrechamente relacionada con el territorio de Lecco es Lucía Mondella, pero es un personaje ficticio. De hecho, Lucía es la protagonista de *Los novios*, la novela histórica del escritor italiano Alessandro Manzoni que transcurre precisamente en la zona de Lecco. Las mujeres de nuestro grupo también observan cómo la historia que generalmente se enseña en los colegios sigue una visión androcéntrica y se basa de forma casi exclusiva en los logros de los hombres. Es importante, en cambio, adoptar un enfoque más inclusivo, hasta en lo que respecta a la historia tradicional.

Las personas interesadas destacan la importancia de poner el foco en las historias cotidianas de mujeres comunes y corrientes, en busca de lo que definen como la «historia silenciada». Es esencial poder visibilizar y brindar espacio a estas mujeres y a sus relatos, aunque sea solamente dentro de los pequeños contextos en los que vivieron o actuaron. Para las mujeres de nuestro grupo, la clave está en la narrativa: dar a conocer y difundir estas historias a través de diferentes medios y a audiencias diversas.

Según ellas, ahora más que nunca, la historia de un territorio debe tener en cuenta el mundo globalizado, donde las culturas se encuentran y, a veces, se fusionan, mientras que otras veces mantienen características distintivas y opuestas. Algunas mencionan el ejemplo de los colegios, donde hay progenitores provenientes de culturas no occidentales que mantienen aún una estructura patriarcal fuerte, lo que requiere una atención especial.

Las mujeres de nuestro grupo reivindican la necesidad de reconsiderar la noción de maternidad, entendida como una fase vital polifacética que muchas experimentan. Convertirse en madre, dar a luz a una criatura, crea nuevos equilibrios y conexiones sutiles. Algunas, como es el caso de Romina, lo toman como espacio para el autodescubrimiento y como un paso hacia nuevas experiencias personales y profesionales. Para otras, la maternidad representa una etapa «necesaria» de ser mujer y aquello que permite finalmente entender a una mujer/madre. En cambio, para otras, se convierte en un obstáculo en su carrera profesional, pues quizás tengan que «descender en la jerarquía laboral» tras convertirse en madres. Y para otra persona puede ser una presión social, una etapa casi obligatoria a los ojos de los demás, que limita su iniciativa vital y que le acarrea carencias y sensaciones de incompetencia.

En relación con este tema, también es esencial proporcionar un espacio igualitario para el conocimiento de los derechos y las responsabilidades que tienen tanto las madres como los padres, para así paliar la ignorancia de la ley y romper con viejos estereotipos.

4.8.2 Hallazgos sobre «La historia a través de la experiencia»

Las partes interesadas, al compartir sus anécdotas y experiencias tanto personales como profesionales, así como las habilidades y perspectivas que han ido adquiriendo, aportan reflexiones en las que entrelazan pasado con presente.

Todas las mujeres recalcan cómo cada persona está profundamente marcada por el lugar y el momento histórico en el que ha nacido y crecido; se trata de una dimensión contextual que influye significativamente en el desarrollo personal. Sus trayectorias académicas, laborales e individuales se han visto afectadas por su familia e historia familiar, más o menos arraigadas a modelos tradicionales de educación y cultura.

La dimensión geográfica específica en la que nacieron y crecieron, el Valle de San Martino y, de manera más general, la provincia de Lecco, representa un tipo de territorio pequeño, todavía «cerrado», que ha generado relaciones recíprocas con sus mujeres: la tierra provee apoyo, familiaridad y sentimiento de pertenencia, de manera que forma un fuerte vínculo con cada mujer, quien deseará contribuir activamente a su cuidado y mejora.

Según las mujeres de nuestro grupo, la historia se construye a través de modelos concretos que pueden influir, a veces de manera inconsciente, en la autonomía personal. Una de las integrantes, la profesora Alessandra, lo ilustra con la situación del colegio en el que enseña, donde, de cuarenta personas educadoras, solamente hay un hombre. La ausencia de figuras masculinas impide que los niños tengan la oportunidad de reconocerse en su propio género, así como en el opuesto. Como consecuencia, se pierde la posibilidad de intercambiar diferentes ideas y perspectivas, incluso entre las personas profesionales.

Elas reconocen, en sus experiencias de crecimiento personal, la importancia de viajar como oportunidad para conocer, contrastar y abrirse a otras personas y a sus diferencias. Aunque viajar les permita aprender sobre nuevos modelos, culturas e historias, los intercambios constantes disminuyen su individualidad y producen una sensación de homogeneidad, hoy en día más pronunciada a causa de los medios de comunicación y de la globalización.

4.8.3 Hallazgos sobre «Experiencias con personas jóvenes en el campo de la historia»

Indudablemente, a pesar de que a lo largo de los años hayan surgido otras ideas controvertidas al respecto, la construcción del género nace de una división social que varía a través del tiempo y del espacio y que condiciona las acciones y los pensamientos humanos. El género se sitúa en un complejo sistema sexo-género: la categoría de sexo, que en las especies animales se refiere a características puramente físicas e innatas relacionadas con la reproducción, en la especie humana se convierte en una estructura sociocultural decisiva. Actualmente, hay diferentes roles, costumbres y prácticas que se clasifican en expresiones o bien de masculinidad o bien de feminidad. Al nacer, a cada individuo se le asigna una identidad de género que se desarrollará, de manera pasiva o activa, durante su vida, a través de mensajes y comportamientos.

Nuestras partes interesadas consideran esencial intervenir activamente para cambiar la dicotomía sexual y de género que ha surgido a través de la historia en todas las sociedades del mundo, y que coloca a las mujeres en una escala determinada de la jerarquía social. Según ellas, el método más eficaz para lograrlo es involucrar a las generaciones más jóvenes: tener

conversaciones con ellas, crear oportunidades de diálogo y concebir de manera conjunta nuevos hábitos y referencias.

La profesora Alessandra expone la experiencia de «L'Isola della Stupidera» (La Isla de las Bobadas), la asociación de la que es presidenta. En ese espacio no solo se ayuda a los niños y niñas en sus actividades extraescolares, sino que también se construye una experiencia educativa compartida, ya que allí, todos los días, el alumnado del instituto hace del profesorado, un trabajo que se asocia por lo general a las mujeres. El objetivo de esta actividad es, por un lado, permitir que los chicos experimenten también las tareas de educación y cuidado y, por otro lado, mostrar al alumnado más joven figuras masculinas que encarnen esas labores. Por ello, «L'Isola della Stupidera» se guía por las siguientes palabras claves: mirar, valorar, ver, abrir y ampliar horizontes.

Fulvia es miembro de Soroptimis, una asociación gratuita para aquellas mujeres que desempeñan actividades profesionales y empresariales en diversos campos de la sociedad. Ella menciona la iniciativa «SifaSTEM», un proyecto de orientación universitaria destinado a alumnas interesadas en materias CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con el fin de motivarlas a que persigan sus sueños y, con valentía y libres de prejuicios, se atreven a escoger carreras científicas. Igualmente, Fulvia subraya la necesidad de dismantelar los sesgos de género que rigen en las materias CTIM, así como de aumentar el número de alumnas en este campo y de ayudar a estas estudiantes a tomar decisiones informadas que no se vean condicionadas por los juicios y estereotipos sociales.

4.8.4 Hallazgos sobre «La huella de las mujeres en la historia»

En el territorio investigado, las partes interesadas destacan la falta de «rastros» de mujeres de diferentes épocas históricas. Según ellas, esta ausencia se remonta a la dimensión histórico-cultural existente, basado desde siempre en otorgar valor a modelos típicamente masculinos y heroicos, al mismo tiempo que se menosprecian las acciones cotidianas, simples pero esenciales, de mujeres comunes y corrientes.

Una de las explicaciones de esta situación es la escasa participación de las mujeres en la vida social. A lo largo de la historia, la construcción social del género ha mantenido separados los espacios públicos de los privados, al asignar los primeros a los hombres y los últimos a las

mujeres. En consecuencia, a las mujeres siempre se les ha atribuido el papel de cuidadoras en el ámbito privado, pero estas labores han permanecido invisibles para la sociedad. Esta dicotomía se acentuó todavía más con la industrialización, cuando valores como «política, poder, comunidad y público» se atribuyeron de manera exclusiva a los hombres.

En las últimas décadas, los movimientos feministas de los años sesenta y setenta han reivindicado la necesidad de analizar las condiciones de la mujer en el pasado y romper con el marco tradicional androcéntrico de la disciplina histórica. Para superar estos límites, el feminismo ha introducido nuevos métodos, conceptos y categorías donde se pueda dar voz a las mujeres y a otros grupos sociales antes silenciados.

Las integrantes de nuestro grupo conciben la historia como una realidad continua entre el pasado, el presente y el futuro. Desde esta perspectiva, las contribuciones actuales de las mujeres se convierten en una herramienta imprescindible para cambiar el futuro. Es esencial poner en valor las experiencias vitales de las mujeres de la actualidad y superar la dimensión de género para centrarnos, en cambio, en la individualidad y singularidad. Con el fin de generar este cambio, se debe dar protagonismo a las familias y a los contextos educativos que apoyen el crecimiento de los niños y las niñas desde una edad muy temprana.

4.8.5 Sugerencias de los participantes en relación con la huella de las mujeres en la historia o en la ciudad

Las partes interesadas destacan la importancia de dar voz a las nuevas generaciones, de narrar y contar historias que les involucren activamente, lo que permitirá generar una comunicación transversal que abarque a personas de todas las edades y comunidades, ya sean hombres o mujeres. De esta manera, será posible poner en valor sus contribuciones a territorios locales y a lo largo de diferentes momentos de la historia.

Además, según las integrantes de nuestros grupos, es esencial que cada individuo se desprenda de los viejos estereotipos tradicionales de género; esto implica que esta problemática no debe quedar únicamente en manos de las mujeres, pues es fundamental reconocer que los hombres también tienen la capacidad de provocar cambios en este sentido. No todos los hombres son necesariamente el sostén económico de la familia, ni los más fuertes física o emocionalmente. Son personas complejas y únicas que van más allá de los

estereotipos, como ocurre con las mujeres. Para liberarnos del lastre social que suponen las diferencias de género, debemos destacar nuestra individualidad y dejar nuevas huellas que puedan crear nuevas historias.

Al dismantelar los estereotipos de género y reconocer las cualidades y competencias únicas de cada persona, podemos impulsar una sociedad más inclusiva e igualitaria donde tanto hombres como mujeres tengan la oportunidad de prosperar y generar un impacto positivo en su comunidad. Este enfoque conduce a una comprensión más profunda de las vivencias, los desafíos y las ambiciones de cada uno y, en última instancia, a trabajar hacia un mundo más equitativo y equilibrado.

5. Hallazgos clave de los Grupos Focales transnacionales compuestos de personas jóvenes

5.1 Salamanca, España

Se formaron dos grupos focales en los que participaron seis personas.

5.1.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

Las personas entrevistadas afirman que no han recibido apenas educación histórica, sino que ha sido su propia curiosidad la que ha hecho que indaguen sobre este campo del conocimiento y encuentren información que les parecía interesante, lo que a su vez les ha ayudado a generar inquietud por otras áreas y temáticas históricas. Según ellas, aunque esta materia se enseñe sin ningún rumbo fijo, de una manera muy aislada y poco integrada con otros contenidos educativos, les sigue atrayendo porque, como dicen, las personas que no estudian la historia están condenadas a repetirla. Uno de los aspectos que más se repite en las entrevistas es que la educación no se centra en la historia contemporánea, ni logra plasmar toda la realidad, sino que solamente pone el foco en los sucesos que considera más relevantes. Esto lleva a que la mayoría de los acontecimientos históricos se invisibilicen y a que ni se mencione el papel de las mujeres en la historia. De todas las personas jóvenes entrevistadas, solamente una había recibido una mayor formación histórica, al haber asistido a un curso que, de todos modos, solo se centraba en la vida de personajes históricos, principalmente hombres.

5.1.2 Hallazgos sobre «Nivel de conocimientos de historia»

Las personas participantes han dejado claro que el método didáctico de la historia está muy mal planteado. Además, sostienen que la enseñanza siempre está sesgada por quien está a cargo de ella y que el conocimiento se transmite de una manera muy fragmentada. Declaran que no se estudia la historia más reciente y que solamente se centra en que el alumnado memorice fechas, sin seguir el hilo conductor del proceso histórico.

Según comentaron las partes entrevistadas, quizás resultaría más conveniente intentar enseñar la historia como un proceso y no como un suceso compartimentado, pues de esta manera puede que aparezca el nombre de alguna mujer. La historia es una realidad viva y no se puede estudiar de una forma tan estática y lineal. Esta metodología debe cambiar. También observan que en los libros de texto no hay mujeres representadas o que, cuando aparecen, lo hacen de manera anónima, de forma que siempre son invisibles. El método didáctico de la historia debe adaptarse y el profesorado debe implicarse más para que no solo se trate de cumplir con el plan de estudios.

Respecto a las figuras femeninas y masculinas en la historia, las partes entrevistadas comentaron que había un gran desequilibrio respecto a las figuras históricas que se tratan. Los nombres que recordaban eran en su mayoría masculinos, ya que estos se repiten de manera constante, lo que contrasta con los nombres de mujeres, que se omiten o ni siquiera se mencionan, de manera que permanecen en el olvido. En cambio, para algunas personas era más fácil recordar a ciertos iconos femeninos de la literatura y filosofía contemporáneas. A continuación, se enumeran algunos referentes masculinos mencionados: Salvador Dalí, Pablo Picasso, Leonardo Da Vinci. Por otro lado, aparecieron las siguientes figuras femeninas en el debate: Rosa Cobo, María Zambrano, Isabel la Católica, María Montessori, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Clara Campoamor, Aleksandra Kolontái, Amelia Valcárcel, Andrea Durkin.

Es fundamental representar a todos los géneros, no solo a los hombres. Visibilizar los logros de las mujeres, personas no binarias y otras comunidades sería una fuente de inspiración para las personas jóvenes que se identifiquen con ellas. Es esencial mostrar a todo el espectro de individuos que contribuyen y aportan a la historia y al progreso para llenar los vacíos de todo tipo de ámbito, mediante la visibilización de figuras del pasado y el presente en cada disciplina.

Asimismo, las personas entrevistadas consideran que la representación errónea de género deriva de la estructura del sistema, del papel de reproductoras, y no productoras, que se ha impuesto a las mujeres. En el fondo, ellas siempre han estado al margen, relegadas al ámbito privado, y la presión social ha limitado su realidad al ocultar su trabajo y sus logros. Además,

los roles o estereotipos de género vigentes están condicionados por la sociedad, lo que ha llevado a la invisibilización de las mujeres.

5.1.3 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»

Es primordial cambiar la metodología, actualizar el contenido e incluir a las mujeres de la historia en el plan de estudios y promover el debate y el pensamiento crítico entre el estudiantado. La educación debe plantearse de una nueva forma; debe haber un equilibrio respecto a lo que se enseña sobre hombres y mujeres, la sección que habla sobre figuras femeninas no puede estar en la última página, aislada, como si fuera insignificante.

Se puede visibilizar a las mujeres a través de exposiciones de fotografía. A continuación, se proponen otros métodos para promover su huella en la historia:

- Organizar trabajos artísticos individuales o en grupo, orientados hacia la música, el teatro o la construcción de cosas con las manos.
- Crear contenido audiovisual.
- Incentivar al alumnado al ofrecer puntos extra en la evaluación final a cambio de ver series o películas históricas y comentarlas en clase.
- Escenificar microteatros con ciertas secuencias históricas.
- Cambiar el contenido del plan de estudios, de manera que la lección no sea siempre impartida por el profesorado, sino que el estudiantado adopte un papel más activo.
- Plantear clases más proactivas.
- Fomentar la participación en talleres dinámicos y terapias de choque.
- Implementar juegos de rol y simulación.

Colaboraciones

Sería interesante colaborar con las siguientes entidades:

- La Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca, en materia de visibilidad de figuras femeninas.
- Personas profesionales del sector turístico

- Quienes se dedican a escenificar microteatros en determinadas zonas turísticas y a visibilizar el papel de la mujer.
- Personajes públicos, personalidades de las redes sociales, etc.
- Igualmente sería de gran interés hacer un recorrido local y preguntar a la población sobre ciertas figuras femeninas notables de la ciudad.

Mapa transnacional

- Se recomienda añadir una sección de sugerencias que permita nombrar a figuras femeninas que hayan contribuido a la ciudad.
- Debería ser un mapa activo, vivo y dinámico, que enlace a vídeos, documentales o imágenes interactivas. También se debería poder acceder desde el mapa al canal de Twitch o TikTok, si este se crea. En definitiva, que no solo se mencionen fechas y cronologías.
- Imagine un mapa lleno de símbolos con información variada, que no solo se centre en los cuatro nombres más emblemáticos, sino que permita descubrir a nuevos personajes de cada ámbito.
- También sería interesante si el mapa fuera muy visual, con fuentes de audio.

El objetivo es diseñar un mapa que esté organizado por capas, por áreas de la historia, disciplinas o territorios, de forma que la información se narre de manera no lineal.

Herramientas digitales

- Respecto a las redes sociales, se propone crear una cuenta de Instagram donde se recopilen las biografías de mujeres a lo largo de la historia. También se sugiere crear vídeos cortos que sinteticen la información y permitir los comentarios para que otras personas aporten más datos.
- TikTok.
- Canal de Twitch.
- Videojuegos.
- Abrir un canal de YouTube.
- Realizar *sketches* (escenas humorísticas) cortos y divertidos.
- Crear vídeos de cinco minutos utilizando técnicas de *clickbait*.
- Producir un pódcast donde entrevistar a mujeres de la actualidad.

5.2 Martinica, Francia

Hubo dificultades para encontrar a personas jóvenes dispuestas a participar en el grupo focal, así que D'Antilles & D'Ailleurs (DA&DA), una organización que fomenta la participación activa en la sociedad civil de la zona, diseñó un cuestionario para recopilar la máxima información posible sobre el tema.

5.2.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

En primer lugar, observamos que las personas participantes tienen niveles muy heterogéneos de educación e inclinación por la historia. Algunas tienen mucho interés, mientras que otras menos o incluso ninguno, lo que también depende de la etapa histórica de la que se trate, pues algunos periodos resultan más atractivos que otros.

Además, la historia de Martinica apenas se enseña en los colegios, ya que el plan de estudios no está adaptado a la zona, sino que se centra en Europa y en la Francia metropolitana. En consecuencia, las personas jóvenes no siempre se sienten involucradas, lo que dificulta que se interesen por la historia. Esto claramente explica por qué la mayor parte de ellas no participa en talleres u otras actividades de contenido histórico. Algunas asisten a conferencias, a proyecciones de documentales o a los actos que tienen lugar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero no es la mayoría.

5.2.2 Hallazgos sobre «Nivel de conocimientos de historia»

El nivel de conocimientos históricos varía de una persona joven a otra, en base a su edad, sus circunstancias sociales, sus intereses y sus estudios. También depende del tema y de la etapa histórica, entre otros factores. Asimismo, se ha constatado que siempre queda algo que aprender y que el mismo tema histórico puede ser narrado de maneras muy diferentes, según quién lo relate y analice.

En cualquier caso, las personas jóvenes entrevistadas coinciden en que el nivel de conocimientos que se aporta no siempre es suficiente. Como ya se ha mencionado, uno de los vacíos es sobre la historia de Martinica, de la que no se habla tanto como se debería. En las clases siempre se abordan los mismos temas y algunas etapas históricas se tratan varias

veces, incluso de manera anual. Además, siempre se habla de las mismas naciones, regiones y personas, lo que lleva a que haya una gran falta de información sobre una buena parte de la historia del mundo. Incluso cuando se enseña la historia nacional, hay contenido que falta, ya que se descuida a las regiones de ultramar. La mayoría de la población francesa no conoce la historia de regiones como Martinica, por lo que está claro que los conocimientos que se imparten no son suficientes.

Este desconocimiento también se aplica a las cuestiones de género, ya que todas las personas entrevistadas afirman que, pese a que recuerdan muchos hombres relevantes de la historia, solo pueden citar a unas pocas figuras femeninas. Algunas mencionan a ciertas mujeres francesas que han contribuido a la historia, como Marie Curie, Juana de Arco o Simone Veil, pero otras no se acuerdan de tantas. A nivel local, este conocimiento se reduce todavía más, de manera que se advierte que algunas de ellas no están familiarizadas con ninguna figura femenina martiniquesa. De todos modos, no todas se acuerdan de las mismas mujeres notables de la historia, pues, como se ha mencionado anteriormente, varía en función de cada caso.

La mayor parte del grupo focal considera que la visión patriarcal histórica es la causa de que no haya suficientes figuras históricas femeninas, lo que puede llegar a dañar la autoestima de niñas o mujeres. Aun así, entienden que las mujeres ocupan un lugar significativo en la historia, pese a que haya una representación errónea de género a causa de la sociedad patriarcal y androcentrista, así como de la falta de voluntad política.

Algunas de las personas jóvenes entrevistadas admiten que nunca le habían prestado mucha atención a la cuestión de la representación histórica de género, pero aun así sienten que han escuchado hablar más de hombres que de mujeres.

5.2.3 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»

Según las personas jóvenes del grupo, se puede promover el impacto histórico de las mujeres a través de métodos de educación no formal, como juegos, cuestionarios, exposiciones o actividades y talleres interactivos donde la gente participe y se involucre. Para ellas es esencial que quienes asistan sean una parte activa e integrada.

Otra forma de visibilizar las huellas de las mujeres en la historia es a través de la cultura, transmitida mediante libros, películas o documentales, entre otras vías. Por ejemplo, la película *Hidden Figures* pone el foco en los logros de las mujeres jóvenes negras, así como en las diferencias que existían en el pasado. Hay muy pocas películas que traten este tema de esta forma, y las que hay no son muy conocidas, pero publicitarlas y proyectarlas podría ayudar a promover el impacto histórico de las mujeres.

También se podrían organizar conferencias, debates, pódcast y vídeos que difundan relatos biográficos de figuras femeninas notables, que cuenten sus historias y conciencien sobre el papel de las mujeres en la historia.

Asimismo, se podría hacer uso de redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram para ayudar a promover la huella de las mujeres en la historia. Estos medios son accesibles para todo el mundo y tienen muchas herramientas que hacen más atractiva o divertida la información para captar el interés de las personas usuarias.

Además, una de las personas jóvenes propuso dedicar un día a las mujeres notables de la historia. En general, se debería destacar a las figuras femeninas en todo evento cultural, pero sería más fácil si hubiera una fecha específica centrada en ellas. Bautizar calles, aeropuertos y colegios con nombres de figuras femeninas notables podría ayudar también a destacarlas y promoverlas.

Por otro lado, el colegio es donde el alumnado tiene el primer contacto con la historia, pero allí no se les enseña, o por lo menos no lo suficiente, sobre el papel de las mujeres y de ciertos territorios. En consecuencia, sería necesario cambiar el plan de estudios de las asignaturas de historia y geografía para incluir los relatos de las mujeres.

Por ejemplo, matizando cuándo el trabajo de un hombre fue, en realidad, el fruto de una mujer explotada entre las sombras.

5.3 Nicosia, Chipre

Se formaron dos grupos focales en los que participaron diez personas.

5.3.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

Cada persona integrante del grupo focal demostró un gran interés en el campo de la historia, pese a no estar particularmente especializada ni tener una profunda conexión con la temática. Su vínculo se construyó principalmente a partir de experiencias en las clases de historia del instituto, lo que actuó como base para su dedicación a participar en conversaciones relacionadas con las narrativas históricas y las contribuciones de las mujeres.

5.3.2 Hallazgos sobre «Nivel de conocimientos de historia»

Las personas jóvenes del grupo focal destacaron la notable disparidad entre los hombres y las mujeres representados en los libros de texto. Recalaron que los libros de historia se centran en las figuras masculinas, lo que lleva a una infrarrepresentación de las mujeres, tanto en términos de contenido textual como visual, de manera que se perpetúa la narrativa histórica de marginación y descuido de las valiosas contribuciones históricas de las mujeres. También expresaron ser incapaces de recordar figuras notables femeninas si se atenían al contenido de sus libros de texto y no acudían a fuentes externas. Las personas participantes reconocían el papel fundamental que tienen los libros de texto en la formación del conocimiento, por lo que subrayaron la urgente necesidad de promover la visibilización de los logros de las mujeres en la enseñanza histórica. Plantearon que la inclusión completa de los relatos y triunfos de las mujeres en los libros educativos sería vital para cuestionar los estereotipos de género y avanzar hacia una representación más equilibrada en la narrativa histórica.

5.3.3 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»

Las partes participantes mostraron entusiasmo ante la propuesta de diseñar un mapa interactivo en línea con el fin de concienciar sobre los logros de las mujeres en la historia. Reconocieron el valor que tiene la representación visual y apoyaron incluir información sobre figuras femeninas notables de diferentes épocas y regiones geográficas. Consideraron que

este mapa interactivo sería una herramienta eficaz para atraer a las personas usuarias y ayudarles en su investigación y aprendizaje sobre el impacto histórico de las mujeres.

Durante el diálogo, se mencionó la idea de incorporar una cronología o un sistema de clasificación histórica para categorizar los logros de las mujeres según su contexto histórico específico, lo que ayudaría a que las personas usuarias entendieran su valor a través de diferentes periodos y etapas. Este enfoque tendría como objetivo potenciar una comprensión más profunda de la evolución histórica del papel de la mujer.

También reconocieron el poder de los medios audiovisuales, por lo que abogaron por la promoción y proyección de películas y documentales basadas en relatos de mujeres inspiradoras. Además, sugirieron la creación de exposiciones de arte en base a obras de artistas femeninas, tanto históricas como contemporáneas. Se consideró que ambas propuestas serían efectivas para captar la atención de las personas jóvenes, al mismo tiempo que ofrecen relatos impactantes sobre las contribuciones históricas y culturales de las mujeres.

Por último, en el grupo focal se comentó la idea de organizar búsquedas del tesoro desde una perspectiva educativa, donde las personas usuarias, a través de herramientas tecnológicas interactivas como una aplicación móvil, podrían navegar por ubicaciones específicas, completar desafíos y responder a preguntas relativas al impacto histórico femenino. Este enfoque innovador se consideró un método interesante para permitir explorar ciudades mientras se aprende sobre la historia de las mujeres. Además, se sugirió la posibilidad de incluir a una persona experta que guíe y supervise la actividad para mejorar la experiencia al aportar ideas y pautas adicionales.

En conclusión, los hallazgos del grupo focal ponen de relieve la necesidad de reformar la enseñanza de la historia para rectificar la desigualdad de género y garantizar que se reconozcan los logros de las mujeres. Las recomendaciones de las personas participantes inciden en la importancia de contar con una amplia gama de métodos educativos, herramientas tecnológicas educativas, medios visuales y actividades atractivas, con el fin de promover un conocimiento más preciso e integrador del impacto de las mujeres en la historia.

5.4 Atenas, Grecia

Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon (KEAN) formó dos grupos focales en los que participaron once personas.

5.4.1 Primer grupo focal con jóvenes: análisis y hallazgos

‘Relación con el campo de la historia’

La mayoría de las personas participantes habían tenido una interacción limitada con el campo de la historia, y su relación se reducía a la enseñanza académica. Además, tal y como señalaron, las clases no les resultaban especialmente atractivas, ya que la historia se impartía de una manera muy rígida y poco amena, centrada en memorizar datos que ellas mismas consideran de escasa relevancia y utilidad. La mayoría también mencionaron que la información explicada es insuficiente y se repite a lo largo de los años, de manera que sugerían transformar los planes de estudios para que se incluyan secciones sobre otros países, etapas y figuras históricas.

Sin embargo, las partes integrantes parecen reconocer la importancia de la historia para la humanidad y la sociedad y la consideran necesaria para forjar el futuro y evitar los errores del pasado.

«No es la historia, es la manera en la que se enseña. Nos obligan a estudiar la historia, pero si fuera algo que nos interesara sería mucho más fácil hacerlo». (Estudiante, género masculino, 14 años).

«Podríamos aprender otras historias, de otros países, y no centrarnos tanto en los detalles, sino en aprender otra información, otros datos que nos ayuden». (Estudiante, género masculino, 14 años).

«La historia es esencial para la correcta evolución de la especie humana. Quiero decir, si no conocemos el pasado, no podremos saber cómo organizar el futuro. Puede sonar un poco confuso, pero como han sucedido tantos acontecimientos, hemos aprendido lecciones a través de ellos, y al estudiar la historia, sabemos lo que podemos evitar y lo que preferimos, porque a través de las experiencias de nuestros antepasados, podemos evolucionar». (Estudiante, género masculino, 15 años).

‘Nivel de conocimientos de historia’

Todas las partes participantes eran conscientes de la información histórica más relevante, y algunas de ellas también tenían cierto conocimiento sobre la igualdad de género en la historia. Mostraron conocer más de treinta referentes históricos masculinos notables en Grecia, la mayoría de los cuales habían sido héroes en la revolución contra el Imperio Otomano o primeros ministros griegos en estos últimos doscientos años.

«Según la Constitución de 1864, las mujeres no tenían el derecho de voto, solo los hombres mayores de 21 podían votar. Podemos ver lo que tardó la mujer en acceder al sufragio. Todavía en la historia reciente, contemporánea, no podía hacerlo, incluso bajo lo que se consideraba una Constitución liberal». (Estudiante, género masculino, 15 años).

«Recuerdo a muchos personajes masculinos porque son los que dominan la historia, al menos según lo que hemos aprendido; conozco a Heráclito, Kopodistrias, Justiniano y a muchos otros». (Estudiante, género femenino, 16 años).

«Kolokotronis, Miaoulis y todos los demás héroes de la revolución, y Kapodistrias, Deligiannis, Kolettis, Venizelos...». (Estudiante, género femenino, 16 años).

La situación cambiaba al hablar de figuras históricas femeninas, ya que el grupo focal mostraba más dificultad en la identificación. Como ayuda, se les pidió que intentaran recordar a mujeres notables griegas de ciertas categorías específicas (ciencia, arte, revolución, Antigua Grecia, deporte y política). Sin embargo, no en todos los campos del conocimiento consiguieron recordar un alto número de ellas. He aquí un resumen de las mujeres identificadas:

- Ciencia: Marie Curie, Margaret Sanger, Jane Addams.
- Artes: Frida Kahlo.
- Revolución: Laskarina Bubulina y Manto Mavrogenous (heroínas de la Revolución Griega de 1821), así como Rosa Parks.
- Antigua Grecia: Hera, Afrodita, Atenea (diosas olímpicas griegas).
- Deportes: Anna Korakaki, que ha sido recientemente campeona olímpica.
- Política: Melina Mercouri (actriz y ministra de cultura griega), así como a María Antonieta.

Las partes participantes explicaron que las dificultades para recordar a figuras históricas griegas se deben a la escasa atención que se les prestó cuando formaron parte de acontecimientos significativos, todo ello a causa de su género. También afirmaron que existían, y existen, estereotipos que señalan a las mujeres como personas inferiores, más débiles y necesitadas de protección. Esta situación debe cambiar, ya que es injusta y no tiene cabida en un mundo igualitario.

«En política recuerdo a Melina Mercouri, que intentó recuperar las estatuas que habían sido robadas de Grecia; las pidió de vuelta, pero sin éxito». (Estudiante, género femenino, 16 años).

«Entonces se les daba más reconocimiento a los hombres, así que incluso cuando una mujer hacía algo histórico, tal vez ni siquiera se la mencionaba en los libros, y no hemos ni oído hablar de ella porque era una mujer». (Estudiante, género masculino, 16 años).

«Creo que tiene que haber cambios ya que no se puede definir a una persona por sus características genéticas, es decir, por cosas que no se eligen, como la sexualidad, el género o el color de piel. A una persona la debería definir el conocimiento que ha adquirido, su educación y lo que puede lograr, no cómo nació y las características que lleva teniendo desde entonces. Por lo tanto, la situación tiene que cambiar; no debería existir ninguna diferencia entre hombres y mujeres». (Estudiante, género masculino, 15 años).

‘Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia’.

El estudiantado participante consideró que se deberían retirar ciertas secciones del plan de estudios de historia, para sustituirlas y enriquecerlas con información más importante para todos los géneros. Además, sugirieron desarrollar e implementar métodos de enseñanza más interactivos, ya que el objetivo es aprender la historia, no solamente memorizar los datos. Por ejemplo, recomiendan el uso de vídeos, cuestionarios y juegos virtuales con información sobre mujeres en la historia, que se pueden utilizar en las lecciones escolares.

Por otro lado, respecto al desarrollo de un mapa transnacional, lo imaginaron dividido en colores según la etapa histórica que cada persona esté investigando. Igualmente, consideraron que este no debería incluir solo textos informativos, sino también vídeos sobre las temáticas o mujeres tratadas, así como juegos que atraigan a las personas más jóvenes. Asimismo, sería interesante si quien navega por el mapa pudiera añadir información que

conozca sobre un lugar o una mujer histórica, o incluso comunicarse con personas expertas en la materia.

«Digamos que cuando aprendemos sobre un proyecto o un hecho, no solo debemos tener en cuenta a quienes lo ejecutaron, sino también a quienes lo idearon primero, porque seguramente, además de hombres, habría mujeres que ayudaron a concebirlo». (Estudiante, género femenino, 16 años).

«Podría haber una aplicación móvil con cuestionarios interactivos, que incluya imágenes, vídeos, para que quienes la utilicen aprendan mejor». (Estudiante, género femenino, 16 años).

«En tu mapa, podrías seleccionar un lugar y te aparecerían algunos proyectos que se han llevado a cabo allí, con fechas, y se te mostraría algún tipo de vídeo informativo. Luego podrías responder a algunas preguntas en base al mapa». (Estudiante, género femenino, 16 años).

«En estos mapas debería haber personas historiadoras, como cuando, por ejemplo, en las empresas o tiendas envías un mensaje pidiendo ayuda a un asistente virtual. De esta manera, si tienes una pregunta, no tienes que sentarte y buscar en varias fuentes que resultan confusas, sino que mandas un mensaje con tu pregunta. También sirve para las ocasiones en las que localizas una laguna o error en el mapa, o quieres añadir alguna información que no aparece». (Estudiante, género masculino, 15 años).

5.4.2 Segundo grupo focal con personas jóvenes: análisis y hallazgos

Este grupo focal se desarrolló telemáticamente el 30 de junio de 2023 a través de Microsoft Teams. Se creó un cuestionario de Google para coordinar la asistencia, y ocho mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años expresaron su voluntad de participar en el grupo. Sin embargo, tras ciertas ausencias imprevistas, el grupo focal final estuvo compuesto por dos estudiantes universitarias de historia y arqueología, con un amplio interés en la representación de género y el empoderamiento femenino. De esta manera, se alcanzó una participación total de once personas en este estudio, a través de ambos grupos focales.

Se invitó a formar parte de este grupo a través de las redes sociales. También se enviaron invitaciones a departamentos universitarios de estudios de género, historia, psicología social, sociología y antropología.

Los hallazgos principales de este grupo se explican a continuación.

‘Relación con el campo de la historia’

Al estar estudiando la historia a nivel universitario, ambas partes participantes tenían una amplia conexión con este campo del conocimiento, al que conciben como un elemento esencial para comprender el pasado y forjar el futuro. Ellas explican que la representación histórica de género es algo con lo que se familiarizaron recientemente, pese a ser estudiantes de historia, lo que pone de relieve la necesidad de priorizar las cuestiones de género.

«Es el contacto que tienes con el tiempo y cómo eso afecta al futuro. Yo reconozco algunos patrones en lo que está pasando y eso es lo que me fascina. Pero también sabemos que somos capaces de transformar algunos aspectos de la historia de manera definitiva, y podemos ofrecer nuestra ayuda para hacer que se realicen esos cambios. (Género femenino, 21 años).

«Como la cuestión de la mujer todavía está en una fase inicial, al menos respecto a la historia y cómo se destaca, todavía hay tiempo para intervenir y poner el foco en otras cosas». (Género femenino, 21 años).

‘Nivel de conocimientos de historia’

Ambas participantes tenían un alto nivel de conocimientos históricos y estaban especializadas en ciertas etapas de la historia, como la época medieval del Imperio Bizantino. Mencionaron que podían identificar fácilmente a numerosos referentes masculinos de la historia, mientras que les resultaba más difícil recordar a mujeres notables. Aun así, ambas demostraron un alto conocimiento sobre figuras femeninas de diferentes etapas históricas. Según ellas, la infrarrepresentación de las mujeres es consecuencia de que la historia haya sido escrita exclusivamente por hombres, así como de las estructuras sociales y familiares desiguales.

A continuación, se enumeran a algunas de las figuras femeninas que se mencionaron:

- Irene de Atenas, la primera mujer emperatriz del Imperio Bizantino.
- Mujeres que reivindicaron sus derechos sobre los señoríos o ducados griegos, durante la era de dominación veneciana, como la princesa Margarita de Villehardouin, que reclamó el Principado de Acaya.
- Manto Mavrogenous, heroína de la Revolución Griega de 1821.

- Dentro del campo de la literatura, se destaca a la alemana Hildegarda de Bingen y a las griegas Tatiana Gritsi-Milliex, Alki Zei y Zorz Sarri.

«Me interesa más la (historia) bizantina-medieval, me gusta más, quizás porque en el Imperio Bizantino las mujeres tenían una mayor protección legal que en la Edad Media occidental, y se puede comprobar a través del gran número de emperatrices (bizantinas) que existieron». (Género femenino, 22 años).

«Creo que son buenos ejemplos, sobre todo ahora, en el centenario (de los nacimientos) de Alki Zei y de Zorz Sarri». (Género femenino, 22 años).

«Estamos hablando de un ámbito dominado por los hombres, por lo menos eso es lo que era la historia, cómo se proyectaba, y luego está la manera en la que ellos mismos participaban en el ámbito familiar. Creo que se entiende bien lo que estoy diciendo». (Género femenino, 22 años).

‘Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia’

Se destacó la importancia de representar a las mujeres en la historia, no solo para luchar contra los estereotipos sociales, sino también para empoderar a las mujeres y que crezcan al margen de estas limitaciones establecidas. Pese a la escasez de medios, las participantes recomiendan acceder a más fuentes históricas y mantener la mente abierta a los posibles hallazgos.

Asimismo, aconsejaron enriquecer los planes de estudio de historia, incorporar departamentos de estudios de género en más universidades griegas e impartir jornadas formativas sobre la igualdad de género. Aseguraron que la educación es esencial para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, por lo que solo se producirán verdaderas transformaciones cuando se introduzcan estas temáticas en las clases de historia. Además, el grupo focal insistió en la necesidad y conveniencia de incorporar plataformas digitales, recursos tecnológicos y redes sociales.

Por otro lado, concibieron un mapa transnacional dividido en categorías, según el campo del conocimiento en el que cada mujer dejó su huella. Además, al considerar el gran impacto femenino en la historia, el grupo focal sugirió crear una plataforma en la que cualquier

persona pudiera visitar virtualmente un museo, en el que se destaquen las obras realizadas por mujeres.

«El empoderamiento no solo se refiere al hombre, sino también a la mujer. Es decir, de alguna manera tiene que ser un esfuerzo simultáneo». (Género femenino, 22 años).

«Cuando quieres indagar más en la biografía de una mujer, te encuentras con una falta de recursos. Es una laguna que no podemos rellenar, porque se debe a un trabajo que ya se realizó en el pasado. Pero lo que sin duda podemos hacer es profundizar y tener una mentalidad más abierta ante lo que encontramos». (Género femenino, 21 años).

«Añadir asignaturas a departamentos que ya existen». (Género femenino, 22 años).

«Yo diría que podríamos impartir algunas charlas en las universidades o en los colegios; podríamos dar más información para que los niños y las niñas pequeños, que están empezando a vivir en un ámbito dominado por los hombres, lo vean y lo reconozcan». (Género femenino, 22 años).

«Claro, luego está Instagram, donde podemos subir algunos vídeos o alguna foto con una descripción que conecte con un enlace o un blog en el que podemos escribir». (Género femenino, 22 años).

«Si (el mapa) se centra en el arte, podría estar en todos los museos o galerías, para mostrar qué obras fueron realizadas por mujeres». (Género femenino, 21 años).

5.5 Sofía, Bulgaria

Se formó un grupo focal en el que participaron diez personas.

5.5.1 Hallazgos sobre «Figuras históricas femeninas y masculinas»

Se observó que, en su mayoría, las partes participantes no mostraban problemas para recordar con seguridad nombres de referentes históricos masculinos, sobre todo de hombres en puestos de poder, como reyes, emperadores, guerreros o líderes. En cambio, inicialmente presentaron mayores dificultades para mencionar figuras femeninas. Tras tiempo para

reflexionar, sí fueron capaces de destacar a varias mujeres notables, en un principio pertenecientes al arte y a la literatura, y después a las ciencias y a la política.

5.5.2 Hallazgos sobre «Representación de género»

La visión general del grupo focal se centró en la exclusión histórica de las mujeres de la titularidad de derechos sociales y políticos, en comparación con la situación actual. Esta desigualdad es la causa principal de la amplia infrarrepresentación de género y de la notable existencia de lagunas en fuentes documentales y libros de texto. Las partes participantes reconocieron esta realidad y expresaron su frustración, al considerar desafortunado que existan este tipo de omisiones. Existe un gran número de mujeres que han realizado contribuciones esenciales a la historia y han sido fundamentales para desarrollar sus respectivas comunidades, así que es necesario que sus logros se traten y enseñen con el mismo nivel de respeto que se concede a los éxitos masculinos. A menudo, las mujeres se representan a partir de su relación con los hombres. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, su vida privada prima sobre cualquier otro aspecto.

5.5.3 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»

El primer paso clave sería reformar el sistema educativo, con el objetivo de incluir a las mujeres y a sus logros, en vez de relegarlas a meras menciones como musas o esposas. Esta transformación es esencial para garantizar una representación más completa y acertada de la historia, y que se reconozcan las contribuciones significativas que han realizado las mujeres a lo largo de la historia. Al bautizar calles con nombres de mujeres notables que hayan contribuido al desarrollo de Bulgaria y, de manera más concreta, Sofía, abordamos los vacíos actuales en la representación histórica. Actualmente, la mayoría de las calles principales de Sofía llevan nombres de generales rusos partícipes de la guerra ruso-turca que llevó a la liberación de Bulgaria, así como de personajes búlgaros destacados o, incluso, de figuras extranjeras como Jean Frédéric Joliot-Curie. Introducir nombres de figuras femeninas históricas sería un paso muy significativo para empezar a reconocer su impacto en la ciudad y en el país.

Asimismo, las participantes destacaron otras herramientas que han visto tener éxito en el pasado:

- En los colegios, el profesorado puede implementar cuestionarios, juegos y proyecciones de documentales y películas que se centren en los logros de las mujeres. Además, a través de la organización de reuniones y debates, el alumnado puede tener la oportunidad de interactuar con representantes de ONG feministas.
- Lanzamiento de campañas en redes sociales.
- Creación de juegos en línea.

5.5.4 Hallazgos sobre «Mapa HerStory transnacional»

Las participantes sugirieron que el mapa debería ser interactivo y accesible desde diferentes plataformas o sistemas a través de códigos QR. Cuando alguien selecciona un lugar específico, debería aparecer más contenido, en forma de artículos, fotos y, sobre todo, vídeos, para aprender más sobre la mujer en cuestión.

A continuación, se enumeran varios modelos que recomendaron para organizar las visitas turísticas:

- Modalidad tradicional con guía: Diseñar una visita turística clásica de la ciudad, presencial y guiada por personas profesionales con el fin de descubrir los monumentos históricos y tesoros culturales de la ciudad.
- Modalidad interactiva: Enriquecer un recorrido urbano presencial con elementos interactivos como búsquedas del tesoro, cuestionarios y misiones, que harán que la experiencia sea más interesante y entretenida. Podría distinguirse entre una versión básica, donde se recorran los lugares seleccionados, y una versión extendida, en la que las personas respondan preguntas y participen en búsquedas del tesoro relacionadas con las mujeres del mapa.
- Modalidad autoguiada: Organizar recorridos presenciales de la ciudad a través de códigos QR y mapas o guías digitales, de manera que las personas participantes puedan explorar de manera individual, a su propio ritmo, a la vez que aprenden información valiosa.

- Modalidad virtual: Diseñar una experiencia digital inmersiva que destaque los monumentos principales y datos históricos más relevantes de la ciudad, de forma que sea accesible para personas con discapacidades o que pueda ser realizada en caso de condiciones meteorológicas adversas.

5.6 Valenje, Eslovenia

Se formaron dos grupos focales en los que participaron diez personas.

5.6.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

El primer grupo focal reunió a alumnado tanto de formación profesional como de enseñanza secundaria, así como a una persona que realiza sus estudios en la Universidad de Liubliana. Por lo general, las partes integrantes demostraron afición por la historia y opiniones firmes sobre el tema tratado.

El segundo grupo focal fue integrado por el alumnado de varios centros de enseñanza secundaria y de formación profesional, con diferentes niveles de interés por la historia. Una de las personas había participado ya durante su educación en un proyecto de investigación en la parte alta del Valle de Savinja (Alpes eslovenos) sobre la percepción de mujeres de diversas edades. Allí también aprendió sobre la manera en la que cambian los papeles sociales y la igualdad de género a través de las generaciones.

5.6.2 Hallazgos sobre «Nivel de conocimientos de historia»

Al inicio de la conversación, una de las partes participantes comentó que todos los sucesos están interconectados en la historia y que todo lo que está sucediendo ahora es ya parte del pasado. Igualmente, durante el diálogo, explicaron que sus conocimientos históricos provenían principalmente de la enseñanza primaria y secundaria, donde habían experimentado métodos didácticos muy diferentes. Además, el interés personal por los acontecimientos del pasado es un factor decisivo.

Respecto a la historia como asignatura académica, consideran que:

- El profesorado solo transmite aquellos datos históricos que son relevantes para la ideología dominante.

- La enseñanza se centra en aquellas figuras históricas relevantes principalmente para las relaciones económicas y sociales de la autoridad actual, mientras que la parte que a ellas más les interesa es la investigación histórica.
- La base de la asignatura sigue siendo el poder militar y político, mientras que la historia personal permanece ignorada.

Al debatir las razones detrás del escaso interés de las personas jóvenes por la historia, se menciona:

- Los jóvenes sienten desconexión con la sociedad en general.
- Crecen de la conciencia de estar integradas en un contexto, en cambio, se comportan de una manera individualista y desvinculada de la sociedad.
- No experimentan un sentimiento colectivo de pertenencia.
- La perspectiva económica es esencial, de manera que su ocupación central es su propia carrera profesional, no las necesidades de otras personas.

Ante todo, el primer grupo focal defendía que el profesorado podría aumentar enormemente el interés por la historia si empezara a utilizar métodos pedagógicos modernos. Una de las partes participantes se refirió al enfoque educativo danés que, al estar basado en organizar actividades variadas temáticas y no solo en impartir el conocimiento, hace la historia más accesible.

De la conversación también se deduce que las personas jóvenes tienen muy pocos conocimientos sobre su historia local. No están familiarizadas con ninguna mujer que haya contribuido o esté contribuyendo a su entorno, el valle de Šalek (Velenje), o comunidad local. Sin embargo, sí conocen a Alma M. Karlin, escritora de viajes y poeta austriaco-eslovena, que dejó su huella en la región de Celje. Algunas de las partes participantes visitaron una exposición sobre su vida en el Museo Regional de la ciudad.

5.6.3 Figuras femeninas y masculinas

Tras dialogar sobre mujeres notables, se advierte que muy pocas figuras femeninas han conseguido pasar a la historia, dado que solo una de las personas participantes fue capaz de nombrar a algunas de las mujeres destacadas más repetidas. Las partes integrantes del grupo focal consideran que el descuido histórico de las mujeres es consecuencia de que estas

mismas fueran concebidas como mercancías, mientras que los hombres eran reconocidos como guerreros, jefes militares o líderes de éxito.

Se mencionan, de manera no muy detallada, las siguientes causas de la infrarrepresentación de las mujeres:

- La religión.
- La educación, en la que se ha promovido la visión de que los hombres son mejores líderes, más agresivos y fuertes.
- La práctica deliberada por parte de hombres, a lo largo de la historia, de apartar a mujeres que ejercían su libertad de expresión. Por ejemplo, a través de la caza de brujas.

Aun así, también aluden a algunas mujeres que en el pasado trabajaron en las sombras para ayudar a que los hombres triunfaran.

Dado que la conversación se centra en recordar figuras femeninas notables, las partes participantes cuestionan el objetivo de la investigación, ya que sigue enfocado en las mujeres excepcionales que pasaron a la historia, no en aquellas que han desarrollado su labor en el ámbito familiar e íntimo. Se comenta que las mujeres siempre han estado implicadas en el funcionamiento económico de la sociedad, mientras eran excluidas del ámbito político y militar. Igualmente, se menciona que la función de la mujer a lo largo de la historia no siempre ha sido como la concebimos y estudiamos actualmente, ya que nuestra visión histórica presenta muchas lagunas. El papel de la mujer fue transformándose según la sociedad evolucionaba.

Sin embargo, al debatir sobre ejemplos específicos de mujeres u hombres notables del ámbito local, se planteó la siguiente pregunta: «¿Qué hace que una persona sea excepcional?». Ante esta cuestión, una de las partes participantes contestaba que la calificación dependía de un consenso social, mientras que otra la definía como alguien que, en un momento clave, ha comprendido y actuado en consonancia con el progreso de clase. Actualmente, sigue habiendo más referentes masculinos que femeninos, lo que principalmente se debe a la sociedad patriarcal que ha discriminado históricamente a las mujeres, al determinar que solamente los hombres heredarían la posición social y la propiedad.

En consecuencia, las partes participantes tienen dificultad para consensuar unos criterios que determinen si una mujer puede ser considerada una figura notable o no, ya que, según hechos históricos conocidos, la mayoría de ellas no han tenido la oportunidad de serlo. Aun así, les interesa el arquetipo de «esposa de minero», que ayudaría a esclarecer la función de la mujer dentro de la familia minera, así como el de «mujer partisana», pues durante la Segunda Guerra Mundial fue habitual que las mujeres acudieran a luchar en los bosques. También les gustaría investigar sobre las contribuciones de las mujeres en la reconstrucción nacional de posguerra. Dado que Velenje es una ciudad relativamente joven, sería interesante conocer cómo se desarrolló su época socialista de posguerra y qué función cumplieron las mujeres en su progreso.

5.6.4 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»

A continuación, se enumeran diversos métodos que ayudarían a explicar la historia de una manera interesante y atractiva, según el grupo focal:

- Implementar juegos de rol en la asignatura de historia.
- Proyectar cortometrajes sobre acontecimientos históricos.
- Narrar experiencias de quienes vivieron ciertos sucesos en primera persona.
- Reproducir historias a través de medios artísticos, como la pintura o el grafiti.
- Organizar visitas virtuales a exposiciones o representar eventos históricos.

La herramienta más mencionada para destacar la huella de las mujeres en la historia eslovena fue el uso de aplicaciones móviles, sobre todo en base a las siguientes ideas:

- Añadir iconos sobre figuras femeninas notables a Google Maps.
- Breves descripciones o enlaces hacia páginas web y cortometrajes que profundicen sobre su vida u obra.
- Desarrollar una aplicación móvil parecida a Pokemon GO, atractiva para personas de diferentes rangos de edad, en la que se acumulen puntos al visitar lugares de referencia y se obtenga un premio simbólico al reunir todos.

Sus sugerencias sobre cómo inspirar a los jóvenes e introducirlos en la historia son principalmente las siguientes:

- cambiar el enfoque de la educación
- organizar actos, lecturas públicas y debates;
- incentivar a la juventud a investigar;
- mostrar apoyo al proyecto «La juventud a favor del desarrollo del de Šalek», gracias al cual las personas jóvenes pueden presentar sus proyectos en público;
- concienciar a la juventud de que la historia todavía no ha acabado, sino que continúa, ya que la estamos construyendo y escribiendo.

Su visión del mapa HerStory era:

- Un recorrido guiado o autoguiado, incluso a través de Google Maps, en el que aparezca una selección de los puntos de referencia y personajes femeninos más emblemáticos para el entorno. También es importante prever una pausa para descansar, como ocurre en la «Ruta del castillo de Pozoj» y en la «Experiencia de la ciudad socialista en el Día de la la Juventud», ambas rutas de la zona de Velenje.

Asimismo, mencionaron que se tienen que realizar muchos cambios a fin de lograr atraer a las personas jóvenes a que vuelvan a la ciudad.

5.7 Vilna, Lituania

Se formaron dos grupos focales en los que participaron 33 personas.

Los niños y niñas en edad escolar que participaron en el grupo focal (GF) compartieron abiertamente que no tienen ningún interés particular en el campo de la historia. La consideran una más de las muchas asignaturas obligatorias que deben cursar en la escuela, con escaso compromiso personal o entusiasmo. Entre todos los participantes, sólo un estudiante indicó claramente que las clases de historia tenían alguna relevancia para él. Esto no se debe a un interés genuino por la asignatura en sí, sino más bien a que necesita aprobar un examen de historia como requisito para sus estudios universitarios previstos. Esta falta de interés entre la mayoría sugiere que la historia, tal como se enseña actualmente, no consigue captar la atención o la imaginación de la mayoría de los estudiantes.

Podría explicarse por varios factores. En primer lugar, los programas educativos y los métodos de enseñanza que se aplican actualmente en las escuelas pueden no estar diseñados para que

la asignatura resulte atractiva o relevante para la vida del alumnado. Los enfoques tradicionales de la enseñanza de la historia suelen basarse en gran medida en la memorización de fechas y acontecimientos, lo que puede parecer tedioso y desconectado del presente. En segundo lugar, los propios docentes pueden tener dificultades para atraer al alumnado de forma que despierten su curiosidad y entusiasmo. Si los docentes son incapaces de transmitir la importancia y la emoción del estudio histórico, es menos probable que los niños y niñas desarrollen un interés genuino por la asignatura. Además, el alumnado muestra mucho más interés por la historia contemporánea y la de su propio país que por la del resto del mundo y otros países.

Los participantes en la investigación también señalaron que las contribuciones de las mujeres a la historia apenas se tratan en las clases de historia. Aunque reconocen que ha habido algunas clases dedicadas específicamente a este tema, estos casos son escasos. Además, sólo un pequeño número de participantes fue capaz de identificar a mujeres notables de la historia de Lituania. En cambio, la mayoría de las personas que pudieron nombrar eran figuras internacionales famosas más que figuras históricas femeninas significativas de su propio país.

Esta falta de atención a las mujeres en la historia lituana sugiere un problema más amplio dentro del plan de estudios, en el que los logros y el impacto de las mujeres no se destacan lo suficiente. Como resultado, los estudiantes no están expuestos a las ricas y diversas contribuciones de las mujeres lituanas a lo largo de la historia.

El grupo debatió la falta de representación femenina en la historia lituana, atribuyéndola al contexto histórico del país y a los arraigados patrones patriarcales. Señalaron que la historia se ha escrito tradicionalmente desde una perspectiva dominada por los hombres, marginando las aportaciones de las mujeres. También hicieron hincapié en la necesidad de reevaluar e incluir los papeles significativos de las mujeres para proporcionar una comprensión más precisa y completa del pasado de Lituania, promoviendo la igualdad de género en la representación histórica.

Los estudiantes mencionaron que los temas relacionados con la igualdad de género, las desigualdades sociales, los derechos humanos y cuestiones similares rara vez se abordan en sus planes de estudios. Observaron que estos importantes temas a menudo se pasan por alto o reciben una atención mínima. Se citaron varias razones para esta omisión.

Una de las razones señaladas es la falta de competencias del profesorado en estos ámbitos. Es posible que muchos educadores no hayan recibido la formación o los recursos adecuados para enseñar y facilitar eficazmente debates sobre la igualdad de género y los derechos humanos. Esta falta de conocimientos y competencias puede provocar incomodidad o que se eviten estos temas en el aula.

Además, los estudiantes señalaron que existe temor entre los profesores ante la posibilidad de que las diferentes opiniones sobre estos temas provoquen conflictos entre el alumnado. Dada la diversidad de perspectivas que pueden tener los estudiantes, sobre todo en cuestiones relacionadas con el género y los derechos humanos, al profesorado puede preocuparles la gestión de los debates acalorados o los desacuerdos que puedan surgir.

Las personas involucradas en el GF compartieron sus opiniones sobre los métodos que podrían implementarse para promover el conocimiento acerca de las huellas de las mujeres en la historia y despertar el interés de la juventud:

- Desarrollarse métodos innovadores e interactivos como juegos de orientación, cuestionarios, películas, debates, clases fuera de las aulas e interactuar con personas que puedan compartir sus recuerdos y narrar acontecimientos del pasado.
- Facilitarse información sobre temas concretos con un enfoque juvenil. Por ejemplo, escoger personas que admiran y relacionarlas con figuras históricas.
- La información proporcionada sobre un tema concreto debe concentrarse en más elementos visuales y menos texto.
- El mapa interactivo podría incluir tareas y pistas que deben resolverse para avanzar al siguiente lugar. También, como motivación, se podrían ofrecer recompensas tras resolver todas las pruebas y llegar al final de la actividad.
- Una de las propuestas era combinar diferentes asignaturas para comprender el tema con mayor profundidad, por ejemplo, historia y geografía, historia y matemáticas, etc.

5.8 Lecco, Italia

5.8.1 Hallazgos sobre «Relación con el campo de la historia»

En la lluvia de ideas inicial acerca de las mujeres en la historia, el alumnado solo mencionó figuras conocidas a nivel nacional o internacional (Rita Levi Montalcini, Frida Kahlo, Maria Montessori...). Sin embargo, no hubo mención a figuras locales. A pesar de que se les animó a pensar en las calles, las plazas, los monumentos y los parques dedicados a mujeres locales, el grupo informó de que carecía de referencias.

Por lo tanto, se llevó a cabo una investigación en la que se involucró parcialmente a estudiantes de instituto: debían encontrar figuras femeninas reconocidas en el territorio a través de internet, entrevistas con personas de su entorno y análisis de mapas que facilitaron las localidades. Los resultados confirmaron lo que los estudiantes ya habían mencionado: no existen calles, parques o monumentos dedicados a mujeres en nuestras regiones.

En cambio, cuando se animó a los estudiantes a explorar su historia familiar, descubrieron las vidas de mujeres corrientes que tuvieron la oportunidad de causar un impacto positivo en su comunidad. Así, el grupo pudo entender que la historia no es solamente la que se estudia en los libros; también la conforman las acciones diarias de las personas corrientes.

Cuando piensan en la historia, quieren hablar del presente: la historia a la que siempre se han enfrentado en las aulas se centra en un pasado lejano que no perciben como propio e importante para su vida. En cambio, insisten en que la historia también puede incluir el presente o acontecimientos recientes.

5.8.2 Hallazgos sobre «Nivel de conocimientos de historia»

El alumnado es consciente de que nuestro pequeño territorio local, en comparación con ciudades más grandes, dificulta en mayor medida la búsqueda de modelos femeninos tanto contemporáneos como históricos.

Para abordar este desafío, se han investigado las huellas de las mujeres desde varios enfoques. El alumnado ha entrevistado a familiares y personas de su entorno de diferentes edades. Han contactado con representantes locales para acceder a los mapas de las

diferentes localidades, también han investigado en Internet, en libros y guías territoriales. De todas estas fuentes, se evidencia la total ausencia de mujeres locales reconocidas y apreciadas públicamente.

5.8.3 Hallazgos sobre «Métodos para promover la huella de las mujeres en la historia»

Se animó al alumnado a reflexionar acerca de métodos efectivos para promover las contribuciones de las mujeres en nuestro territorio e idearon las siguientes estrategias.

Una de las herramientas clave es el uso de diferentes canales comunicativos. A través de los medios de comunicación masiva, es posible destacar las historias y contribuciones de las mujeres, lo que permite llegar a personas de diferentes edades y lugares. En estas historias se pueden encontrar intereses comunes y conexiones intergeneracionales, así como inspiración para el futuro.

El arte también se puede utilizar para tratar este tema. El alumnado hace referencia a un ejemplo de la localidad de Bellano donde se fotografió a 1700 habitantes; estos retratos se expusieron en las calles y, de esta manera, sus rostros quedaron preservados para la posteridad. Partiendo de este concepto, el grupo de estudiantes concibió una versión concreta centrada en dar valor a las figuras femeninas del territorio.

Además, todo el mundo puede sentirse artista a través de la creación de dibujos, poemas y canciones en los que expresar su interpretación del tema y la importancia de Her Story.

Por último, para el alumnado más joven es esencial tener la oportunidad de conocer a estas mujeres. Cuentan que la historia que leen en los libros está muy alejada de sus experiencias. Conocer personalmente a las figuras locales proporciona una posibilidad tangible de aprendizaje e intercambio de conocimiento.

6. La huella de las mujeres en la historia de las ciudades europeas

6.1 Salamanca, España

Como menciona Pérez-Lucas (1989)²⁹ una mujer salmantina es cualquiera que, nacida o no en la ciudad, haya pasado la mayor parte de su vida en ella y haya tenido un papel fundamental en su desarrollo.

Salamanca es una ciudad repleta de historias de mujeres: algunas centradas en el poder, la literatura, la ciencia; otras sobre mujeres que lucharon por la ciudad o que dedicaron su vida a la espiritualidad e incluso relatos protagonizados por artesanas, entre muchos otros.

Mujeres Vacceas. En el año 220 A.C., las Vacceas dejaron de lado el rol pasivo que se les había asignado y demostraron su valor luchando para defender la ciudad.

Doña Urraca y Doña Mafalda. Doña Urraca y su marido tenían la tarea de repoblar Salamanca. Además, después de la muerte de su padre, Alfonso VI, el control del reino recayó en ella. Durante el matrimonio con su segundo marido, «El Batallador», ambos fueron nombrados reyes de León y Castilla. Mafalda murió en Salamanca y está enterrada en la catedral antigua, junto al altar principal presidido por la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad.

Beatriz Galindo. Profesora de latín de Isabel la Católica. Creó varias fundaciones como el hospital de Santa Cruz y monasterios como el de la Concepción Franciscana y el de la Concepción Jerónima.

Feliciana Enríquez de Guzmán. Desafió a la sociedad vistiéndose de hombre para poder estudiar en la Universidad. Se graduó en tres cánones y se convirtió en una reconocida poeta y dramaturga española.

Dolores Cebrián Fernández Villegas. Nació en Salamanca, hija de un militar, doctor y profesor universitario salmantino. Dolores estudió para dedicarse a la docencia y ejerció de profesora

²⁹ M. D. Pérez-Lucas, *Mujeres singulares salmantinas (220 A.C.-Siglo XIX)*. Amaru, 1989.

en Salamanca. Más tarde, renunció a este puesto para enseñar ciencia en la universidad, en Toledo.

Santa Teresa de Jesús. Doctora honorífica de la Universidad de Salamanca. La primera mujer que recibió un doctorado de la iglesia católica. Escribió prosa, poesía y relatos breves. Contaba con una visión profunda y analítica.

Matilde Cherner. Fue escritora y periodista. Firmaba con el pseudónimo masculino «Rafael de Luna». Mostró un gran interés en los problemas sociales y el papel de las mujeres en la sociedad.

Carmen Martín Gaité. Estudiante de filología con un gran éxito profesional y escritora galardonada en la historia de la literatura española.

María del Rosario López Piñuelas. Actriz Española que participó en numerosas obras de teatro mientras realizaba sus estudios de filosofía y literatura. Más tarde, estudió en la Escuela Oficial de Cine y trabajó en teatro y televisión.

Helena Pimenta. Directora y dramaturga española que estudió filología inglesa y francesa en la Universidad de Salamanca.

Doña María Rodríguez de Monroy: «La brava». Nació en Plasencia, pero se asentó en Salamanca. María Rodríguez de Monroy, conocida como «María la brava», destaca en la historia por su papel en el conflicto que enfrentó a dos familias nobles en la ciudad de Salamanca a mediados del S. XV.

Doña Gonzala Santana: «La polilla de oro». Una mujer que, a pesar de sus riquezas, decidió permanecer soltera, algo muy poco común en la época. Dedicó su vida a ayudar a los más necesitados; donó dinero para construir una escuela y creó becas reservadas para la infancia más pobre. Fue una de las benefactoras de la hermandad Vera Cruz.

Mujeres que gobernaron Salamanca:

- Doña Berenguela I de Castilla (1180-1246): Hija de Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra. Se la conoció como «La Grande» por su visión política y la justicia de sus acciones. Fue proclamada reina por las Cortes de Valladolid y abdicó en favor de su hijo Fernando III. Esta mujer consiguió unificar de manera definitiva los reinos de Castilla y León.

- Doña María de Molina (1260-1321): Es un claro ejemplo de la importante labor política de algunas mujeres. Fue reconocida por las gentes de su tiempo y respetada por la monarquía.
- Doña María de Portugal: Fue una mujer profundamente innovadora. Impuso una ley que afectaría a todas las mujeres de Salamanca: ya no estarían obligadas a hacer frente a las deudas de sus maridos.
- Reina Juana Manuel de Villena: Gobernó Salamanca desde 1369 hasta 1381 por su matrimonio con Enrique de Trastámara, rey de Castilla tras derrotar a su hermano Pedro I «El Cruel». Apoyó activamente a su marido durante la guerra. Como reina de Castilla, lideró la toma de Zamora, que presentó su rendición en 1373.
- Doña Leonor de Aragón (1358-1382): Fue señora de Salamanca durante un año; adoptó este puesto cuando su marido, Juan I, sucedió a su padre Enrique II de Trastámara en 1379. Su muerte, en el año 1382, puso en peligro la paz entre Aragón y Castilla.
- Doña María de Aragón (1396-1445): Gobernó Salamanca entre 1396 y 1445 como esposa del rey Juan II. Durante estos años, la ciudad, así como el resto del reino, estaba dividida entre los simpatizantes y los detractores de Álvaro de Luna, el consejero del rey. Para tratar de calmar las tensiones, el rey otorgó el control de la ciudad a su esposa; ella medió entre ambos bandos, sin embargo, su desafortunada muerte frustró todos sus esfuerzos.

Las Freiras Comendadoras de Sancti Spiritus. Mujeres nobles que lucharon para defender sus privilegios frente al Gran Maestre de la Orden de Santiago.

Las Emparedadas. Las Emparedadas fueron mujeres a las que se encerraba en celdas en las paredes de las Iglesias. Se dice que se dedicaban a visitar a los enfermos, y a confeccionar prendas litúrgicas y de otros tipos.

La Negrita. Una mujer famosa por tener el don de la profecía y obrar milagros.

Romana «La Merenguera». Una mujer que llenaba de alegría las vidas de los habitantes de Salamanca. Representa a todas las artesanas, importantes emprendedoras de la ciudad.

María Teresa Vicente Mosquete. Geógrafa y profesora honorífica en el máster interdisciplinar de Estudios de Género en la Universidad de Salamanca.

María de Maeztu. Una de las primeras mujeres inscritas, de manera oficial, como estudiante en la Universidad de Salamanca. Fue alumna de Miguel de Unamuno. Se la vincula a la promoción de la igualdad a través de la educación y al compromiso con una sociedad más justa y solidaria. Dedicó su vida a la lucha contra el analfabetismo, a la universalización de la lectura, la educación de las mujeres, a establecer la coeducación de niños y niñas y a reforzar los valores humanísticos dentro de las aulas.

Lucía de Medrano. La historia de Lucía de Medrano es un reflejo de la atmósfera intelectual de su época: la corriente humanista y liberal que imperaba en la Universidad. En medio de las sombras medievales, fue apareciendo, de forma gradual, el humanismo. Esto exigía un cambio en el papel de la mujer en la sociedad y dio lugar a personajes como Lucía de Medrano.

María Telo Núñez. La mujer que consiguió reformar el Código Civil en 1975, durante el régimen franquista. Gracias a ella se abolió la licencia marital, así como el deber de obediencia hacia el marido.

Ana Díaz Medina. La Dra. Ana Díaz Medina fue profesora de historia en la Universidad de Salamanca. Durante décadas, y hasta su jubilación, desarrolló una valiosa labor educativa y de investigación en la Universidad. Desde 2002 dirigió el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca (CEMUSA). Desde el centro promovió numerosas iniciativas, como la creación de la revista del CEMUSA: *Estudios multidisciplinares de género*.

Magdalenas Garretas Sastre. Graduada con honores en filosofía y letras en 1934. Fue ayudante de Unamuno y, más tarde, profesora de lengua y literatura griega. Ejerció como profesora de secundaria hasta su jubilación en 1982.

6.2 Martinica, Francia

En Martinica, rara vez se destacan las contribuciones de las mujeres. Se trata de una sociedad misógina en la que las relaciones sociales entre hombres y mujeres se dan en un estado de desigualdad y dominio del género masculino. Por ejemplo, en Fort-de-France, la capital, tan

solo catorce calles llevan nombre de mujer; esto muestra la escasa presencia femenina en la isla. Una calle con nombre de mujer incluso fue rebautizada con uno masculino tras ser reubicada.

A pesar de que no se habla de ello, muchas mujeres martiniquesas han tenido papeles decisivos en numerosos ámbitos y han dejado un legado positivo, así como su marca en la historia. Las mujeres de Martinica han sido líderes, activistas, educadoras, emprendedoras y cuidadoras, entre muchas otras cosas.

Históricamente, las mujeres se han situado a la cabeza de los movimientos sociales; han luchado por los derechos civiles, los derechos laborales y la igualdad de género. Además, han participado activamente en la construcción del panorama político y en la defensa de los cambios sociales.

En los ámbitos del arte y la cultura, las mujeres de Martinica han tenido una gran influencia en la literatura, el baile y las artes visuales; han enriquecido el patrimonio cultural de la isla y han promovido su singular identidad. Autoras como Aimé Césaire y Édouard Glissant han sido reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, las contribuciones de las escritoras se ven, a menudo, infrarrepresentadas. Mujeres como Suzanne Roussi-Césaire y Mayotte Capécia han contribuido sobremanera a la literatura y han reflejado las experiencias y la perspectiva de la mujer en Martinica.

Además, el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres en diversas industrias han sido clave en el desarrollo económico de la isla.

Reconocer y celebrar las contribuciones de las mujeres martiniquesas es esencial para seguir promoviendo la igualdad de género, empoderar a las mujeres y asegurarse de que sus voces son escuchadas y se las valora en todos los aspectos de la sociedad. Si reconocemos y valoramos su huella, podemos construir un futuro más inclusivo e igualitario en Martinica.

A continuación encontrará figuras femeninas que dejaron su huella en Martinica:

Jane Léro (1916-1961) fue una activista y feminista martiniquesa. Se la conoce por su defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad de género en Martinica. Fundó la Union des Femmes de la Martinique (UFM), la primera organización feminista de la isla.

Además, fue una figura importante en los movimientos sociales y políticos de Martinica en las décadas de 1940 y 1950. Jane Léro también formó parte de movimientos feministas locales y fue promotora de la lucha contra las desigualdades y las injusticias sociales. Tuvo un papel crucial en la concienciación acerca de los desafíos a los que se enfrentaban las martiniquesas de la época; su trabajo allanó el camino para avances futuros en la lucha por la igualdad de género.

Lumina Sophie (1848-1879) también conocida como Surprise, fue una activista y poeta martiniquesa. Defendió la educación y los derechos de la mujer y de la clase trabajadora. Surprise utilizó su poesía para tratar problemas sociales y políticos; fue una figura importante en las esferas culturales y políticas de la isla. Se posicionó en contra de la segregación y el racismo, aún presentes en Martinica tras la abolición de la esclavitud. También formó parte de la insurrección del sur en septiembre de 1870. La arrestaron unos días después y, tras dos juicios, fue condenada a trabajos forzados de por vida. Tras dar a luz en prisión, fue trasladada a la colonia penitencial de Guayana donde murió el 15 de diciembre de 1879.

Suzanne Roussi-Césaire (1915-1966) nació en Martinica; fue una escritora y poeta anticolonial además de activista feminista y figura cultural. Cofundó la revista literaria *Tropiques* (1941-1945) con su marido Aimé Césaire; esta sirvió como plataforma para artistas e intelectuales del Caribe. Como en muchos otros casos, Suzanne fue eclipsada por la fama de su marido. Sus ideas apenas se han leído y rara vez se han analizado. Además, en ocasiones se le han atribuido erróneamente reflexiones que no son suyas. Por ejemplo, Jenny Alpha le atribuye, en el artículo que publicó en 1948 en *Présence africaine* sobre la novela *Je suis martiniquaise* de Mayotte Capécia, el decreto estético «La poesía martiniquesa será caníbal o no será»³⁰. Asimismo, su figura se ha exotizado y racializado, y su estatus se ha asociado esencialmente a su matrimonio con Aimé Césaire. Sin embargo, Suzanne Césaire es la autora de una obra que, a pesar de haber sido ignorada durante demasiado tiempo, es clave para la historia literaria del caribe.

³⁰ Philippe Triay. *Encore peu connue, l'oeuvre de Suzanne Césaire décryptée par l'universitaire Anny-Dominique Curtius*, en Martinique la 1ère France Télévision, 22 de enero de 2021, <https://la1ere.francetvinfo.fr/encore-peu-connue-l-uvre-de-suzannecesaire-decryptee-par-l-universitaire-anny-dominique-curtius-915133.html>

Las hermanas Nardal fueron importantes figuras en el movimiento intelectual y cultural de la *négritude* en Martinica y Francia. Tuvieron un papel fundamental en el reconocimiento y la valoración de la identidad y la cultura negra, así como en la lucha contra el racismo y las injusticias sociales. Su obra literaria, sus actividades editoriales y su compromiso político contribuyeron en gran medida a la concienciación acerca de la historia y el impacto de las personas negras en el mundo francófono. Allanaron el camino a muchas escritoras e intelectuales que continuaron explorando y celebrando la diversidad y la riqueza de la cultura negra.

Paulette Nardal (1896-1985) fue escritora, poeta y feminista. Llegó a París en 1920 y se matriculó en La Sorbona para estudiar inglés; se convirtió, de esta manera, en la primera mujer negra que estudió en esta institución. Cofundó la revista literaria *La Revue du Monde Noir* en París durante los años veinte. Esta publicación sirvió como plataforma para intelectuales negras; inspiró el afrofeminismo y, de manera general, el feminismo interseccional. Los artículos de Paulette Nardal contribuyeron a la aparición de la *négritude* como movimiento literario y político. Sin embargo, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, sus contribuciones han sido eclipsadas o atribuidas a hombres. En una carta al biógrafo Senghor, Paulette escribió lo siguiente: «*Césaire y Senghor recogieron las ideas que nosotras esgrimíamos y las expresaron con mucha más chispa, ¡solo éramos mujeres! ¡Nosotras allanamos el camino a los hombres!*»³¹.

Jeanne Nardal (1902-1993) fue otra importante figura del movimiento de la *négritude*. Contribuyó a la creación de la revista *Légitime Défense* en París durante la década de 1930; la revista promovía las ideas y la cultura negra. Jeanne Nardal utilizó sus escritos para denunciar el racismo y las desigualdades, además de promover el orgullo y la apreciación por la cultura africana.

Andrée Nardal (1910-1935) también estuvo involucrada en el movimiento de la *négritude*. Se la conoce principalmente por su papel como docente en Martinica. Fundó una escuela privada

³¹ BERTIN-ELISABETH, C. (2021). Les Nardal: Textes, co-textes, contextes. *Fédérer Langues, Altérités, Marginalités, Médias, Éthique*, (1). <https://doi.org/10.25965/flamme.89>

que tuvo un papel fundamental en la difusión de las ideas de la *négritude* y promovió la educación entre la población más joven de la isla.

Manon Tardon (1913-1989) fue una figura muy importante en el movimiento de la Resistencia francesa y de liberación de Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército y asistió a la Escuela de Oficiales General de Lattre de Tassigny. Se convirtió en especialista de la División Femenina del Ejército de Tierra (*Arme Féminine de l'Armée de Terre*), primero con el rango de aspirante y, más tarde, ascendió a oficial y teniente. Participó de manera activa en diversas redes de resistencia de la liberación de Francia y fue condecorada con la *Croix de Guerre de la France Libre*³².

Luce Lemaistre (1912-2000) fue la primera mujer elegida alcaldesa en Martinica. Accedió al puesto en 1949, en la nueva comuna de Morne-Vert. Su mandato no fue largo, tan solo de dos años; sin embargo, fue muy significativo, ya que las mujeres habían conseguido el derecho al voto unos años antes (1944). A pesar de que se había reivindicado desde hace mucho, el sufragio femenino tardó en llegar y no se estableció hasta esta fecha. *Las Dames de Tivoli, Fitte-Duval y Césaire Rosamond*, lucharon de manera activa por esta causa y organizaron una conferencia sobre el tema en 1925. Otras mujeres como Irma Cécette, Claude Carbet y Paulette Nardal también ayudaron a alcanzar el derecho al voto para las mujeres martiniquesas.

Jenny Alpha (1910-2010) contribuyó significativamente a la historia de la música criolla. Fue cantante y actriz; apareció en más de 100 producciones teatrales y películas. Durante el periodo de postguerra promovió la cultura criolla como parte del movimiento de la *négritude*. Tuvo un gran impacto en la cultura francesa.

6.3 Nicosia, Chipre

Escuela Faneromeni. El periodo otomano en Chipre se da entre 1571 y 1878. Durante sus últimas décadas, comenzó a desarrollarse la educación primaria, de la mano de la comunidad ortodoxa de la isla. La Escuela Faneromeni se fundó en este contexto, por iniciativa del arzobispo Makarios I, y se convirtió en la primera escuela primaria para niñas en Chipre. La

³² Conmemoración honorífica para aquellos que lucharon del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

institución estaba reservada para las hijas de las familias adineradas de la comunidad grecochipriota.

La situación general de las escuelas femeninas en Chipre era la siguiente: En Limassol, la primera escuela femenina se fundó en 1911, la segunda en 1923 y la tercera en 1938. En Larnaka, la Escuela de Niñas - Parthenagogio Skalas y la Escuela de Niñas Evryviadion - Parthenagogio Evryviadion se fusionaron en 1906 y se separaron de nuevo en 1929. En Pafos se fundó una escuela femenina en 1880. En Famagusta, la Escuela de Niñas se fundó en 1887 y en 1926 se dividió en dos escuelas, la segunda de las cuales funcionó hasta 1941. En Kyrenia, la Escuela de Niñas se abrió en 1887 (Michailidou, 2017)³³.

Durante el primer año, 35 estudiantes se matricularon en las seis clases de la escuela. Veinte años después, en 1880, la escuela ya contaba con 152 estudiantes y era la única institución de enseñanza para niñas de Nicosia. Durante los primeros años, se impartían las asignaturas de lectura, escritura, matemáticas, religión, historia griega y artesanía. Las alumnas aprendían los valores que una niña debía seguir para cumplir su función en la sociedad, que eran esencialmente la modestia, los cuidados, la diligencia y la obediencia.

En aquella época, a las mujeres les avergonzaba trabajar. Por ello, el comité de la escuela otorgaba becas a las niñas más desfavorecidas y de los pueblos más pobres, para que pudieran recibir una educación y ejercer como profesoras.

La primera institución de enseñanza superior para profesoras se estableció, dentro del marco de la Escuela Faneromeni, en 1903. El salario de las profesoras era menor que el de sus homólogos masculinos; además, ellas debían abandonar la enseñanza una vez contraían matrimonio.

Esta institución cerró sus puertas en 1937 y el edificio pasó a formar parte del instituto Pancypriano que solo admitía niñas; tan solo en 1975 fue una escuela mixta. Por aquel entonces, las directoras y profesoras de la Escuela Faneromeni tenían un papel fundamental en el desarrollo de asociaciones de mujeres. Un ejemplo fue Theano Parouti-Liasidou, directora de la escuela desde 1887 hasta 1901, cuando renunció a su puesto porque iba a

³³ Michaelidou, M. (2017). Girls Education in Cyprus.

casarse y fue sustituida por Eleni Christou. Unos años después, en 1914, consiguieron crear una asociación de mujeres en Nicosia.

En épocas más recientes, la Escuela Faneromeni estaba formada por una escuela infantil, primaria y un instituto. Ahora desarrolla su actividad como un departamento de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chipre.

Anna Tiggidou, la primera mujer científica de Chipre³⁴. Anna Tiggidou nació en Lefkara (Lárnaca), se dice que fue la primera mujer científica de la isla. Estudió en la Escuela Faneromeni y, después, se formó en odontología en la «École Dentaire de Paris» (Escuela de Odontología de París). Tras terminar sus estudios en Francia, se trasladó a Lárnaca donde estableció su propia consulta.

Ourania Kokkinou Statue³⁵. Junto a la entrada de la Escuela Faneromeni se encuentra una de las pocas estatuas dedicadas a mujeres en Nicosia; representa a Ourania Kokkinou, la primera teóloga de Chipre. También fue la directora del instituto Pancypriano para mujeres en el área de Kykkos. Fue miembro de la Organización Nacional de Combatientes Chipriotas (EOKA, por sus siglas en griego) y la arrestaron por sus actividades.

El Royal Hall. El Royal Hall fue uno de los primeros cines de Nicosia hasta finales de la década de los cuarenta. Hoy en día, el edificio se utiliza como espacio para eventos.

El 25 de abril de 1955 tuvo lugar, en este edificio, la Protesta Pancypriana de las Mujeres Trabajadoras. Exigían seguridad social y un mejor entorno de trabajo. En su convocatoria se mencionaba el derecho a la baja por enfermedad, la seguridad de viudas y de niños y niñas en situación de orfandad, así como la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

El 9 de julio de 1959 ocurrió, también en el Royal Hall, otro acontecimiento de gran importancia: se fundó la Federación Pancypriana de Asociaciones de Mujeres. En esta conferencia, a la que acudieron 1 500 mujeres de todo Chipre, se trataron temas como el sufragio femenino, la igualdad de derechos en la vida política y social, la seguridad social y la protección legislativa de madres y de la infancia. También versó sobre el salario igualitario, la educación integral y la capacitación profesional de los más pequeños, así como sobre el tema

³⁴ Find online: <https://larnakaonline.com.cy/2016/02/22/25297/>

³⁵ Find online: <https://www.bigcyprus.com.cy/el/destinations/nicosia/mnimeio-oyranias-kokkinoy-sti-leykosia>

de la seguridad laboral de todas las trabajadoras y la lucha por un Chipre pacífico e independiente.

Avenida Xanthis Xenierou. El Royal Hall se sitúa en la Avenida Xanthis Xenierou, que es una de las pocas calles que llevan el nombre de una mujer. Xanthis Xenierou fue la creación de Elisabeth Santi-Lomaca, pensadora de ascendencia chipriota. Estaba casada con el poeta francés Ludovico Senié y se mudó a París, donde murió en 1808. Fue madre del poeta francés André Chenier y una mujer muy culta, conocida por celebrar «salones literarios».

«Los salones literarios» eran los hogares de mujeres cultas a los que acudían intelectuales a compartir ideas y comunicarse. Estas mujeres, las *salonnières*, facilitaron la difusión de las ideas de la Ilustración en una época en la que estos ideales aún sufrían la persecución de las autoridades francesas.

Las famosas figuras de la ilustración, como Voltaire o Rousseau, consideraban que las mujeres pertenecían al ámbito privado y no contaban con las capacidades necesarias para participar en la esfera pública o la política. Por lo tanto, a pesar de que las mujeres fueron una pieza clave en la difusión de las ideas ilustradas y la revolución francesa, se les negó la participación directa en las asambleas políticas. En 1793, el gobierno revolucionario apartó a las mujeres de todo espacio político.

La casa de acogida para mujeres trabajadoras. La casa de acogida para mujeres trabajadoras se sitúa en el número 19 de la avenida Sokratous desde 1960. Fue una idea de Anastasia Koumbaridou, ya que las trabajadoras de la zona provenían de áreas rurales y no tenían ningún lugar donde descansar después del trabajo.

Anastasia Koumbaridou pidió a la Iglesia Faneromenis que cediera este lugar a las mujeres. En aquel entonces, había camas y otras instalaciones, de manera que hasta 75 mujeres disponían de un lugar donde relajarse y comer durante sus descansos laborales. Además, también era un lugar en el que las trabajadoras y sus sindicatos tenían la oportunidad de reunirse y hablar de cualquier asunto laboral. Hoy en día, el refugio sigue funcionando, pero no con la misma dinámica de los primeros años.

El bazar de las mujeres – «Ginekopazaro». En la antigüedad, mujeres de todo Chipre, provenientes de pueblos y zonas rurales, se reunían al final de la calle Ledras para vender sus

mercancías como forma de sobrevivir. Las mujeres llegaban, montadas en burros, y se sentaban en el suelo con todos sus productos artesanales. Algunos eran telas fabricadas a mano, sedas y algodón. No conocemos la fecha en la que comenzó el Ginekopazaro, sin embargo, varias pistas nos indican que ya estaba en funcionamiento incluso durante el periodo franco (S. XXXIII-XV). Durante los primeros años del S. XX, el bazar de las mujeres era un lugar clave en la vida comercial de la ciudad.

En 1992, el comité de la iglesia Faneromeni decidió construir un lugar específico para colocar este bazar. Esta iniciativa tenía como objetivo proteger a las mujeres del sol y los días lluviosos. El nuevo bazar de las mujeres inició su actividad en 1924, al final de la calle Ledras, y cerró en junio de 1958, a causa de las restricciones propias del periodo de colonia británica. En 1969, se demolió el edificio. Sin embargo, en 2008, el Ginekopazaro se renovó y modernizó, en el lugar donde se celebraba originalmente (donde hoy se encuentra el Büyük Hamam). Fue una iniciativa de Sakkadas de Amvrosia, que también era propietaria de una tienda en la calle Ledras, y pensó que esto motivaría a la gente a desplazarse hasta esa zona de la ciudad.

La calle Ledras– Loukia Nikolaidou, la primera mujer artista de Chipre³⁶. La calle Ledras es una importante calle comercial en el centro de Nicosia. Alrededor de ella, en 1934 llevó a cabo una de sus primeras exposiciones Loukia Nikolaidou, la primera pintora de la isla. Loukia Nikolaidou fue la primera pintora chipriota en estudiar arte en el extranjero, en París. Nació en 1909 en Limasol y murió en 1994 en Penn, Inglaterra.

En su época, la decisión de estudiar en el extranjero fue muy atrevida, ya que no se correspondía con lo que la sociedad esperaba de ella. Los estereotipos sociales y de género hacían suponer que Loukia se quedaría en casa y formaría una familia.

Estudió en París, en la Academia Colarossi y después en la «École Nationale Supérieure des Beaux-Arts» (Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París). Volvió a Chipre en 1933 y realizó sus tres primeras exposiciones en Nicosia y Limasol, en 1934, 1936 y 1946. La exposición de Nicosia se realizó en las inmediaciones de la calle Ledas, aunque no se conoce su ubicación exacta. Más tarde realizó otras muestras personales y en colaboración con más artistas.

³⁶ Find online: <https://www.philenews.com/politismos/article/548024/i-protoporos-loukia-nikola%CE%90dou/>

En 1992, se dedicó una exposición a su trabajo en la Galería Nacional de Nicosia.

La avenida «Aischilou». Esta avenida ofrece la oportunidad de aprender sobre las mujeres y el teatro en Nicosia, ya que a un lado se encuentra la parte trasera de la Escuela Faneromenis y, al otro, el lugar donde se ubicaba el Teatro Papadopoulo.

En la década de los cuarenta, las actrices eran un gran tabú. Por eso, los actores representaban también los papeles femeninos. En 1891, la primera mujer chipriota tomó el escenario de este teatro: Polixeni Fisentzidi, estudiante de la escuela Faneromeni para chicas. En los años siguientes, se pusieron en marcha más obras teatrales de alumnos y alumnas.

El Teatro Papadoupoulo se situó en esta avenida desde 1899 hasta 1967. Era el máspreciado de Nicosia y en él se representaron muchas obras en las que participaban actrices chipriotas y extranjeras. Por desgracia, en 1967, las personas propietarias del edificio decidieron demolerlo para sustituirlo por tiendas.

** La escuela Faneromeni, la estatua Ourania Kokkinou, El Royal Hall, la avenida Xanthis Xenierou, la casa de acogida para mujeres trabajadoras, el bazar de las mujeres y la Avenida Aischilou, se descubrieron a través de la investigación del Centro de Igualdad de Género e Historia en 2016, en el marco de un tour llamado «Reviviendo la historia invisible de las mujeres: un paseo por la otra Nicosia» (Oct. 2016)*

Zena Palace – Theognosia Zena Kanther³⁷. El Zena Palace, situado en el centro de Nicosia, es uno de los cines más antiguos de Chipre. Su nombre viene de su dueña, la princesa Zena Kanther De Tyrass, nacida en Tala (Paphos) el 3 de julio de 1927, en el seno de una familia pobre. En 1997, tras ser adoptada espiritualmente por el príncipe Paul Palaiologos-Krive, recibió un título nobiliario y se convirtió en la princesa de Tyras. A partir de entonces, y haciendo uso de la inmensa riqueza que adquirió a través de su matrimonio con el millonario estadounidense Christian Kanther, estuvo involucrada en numerosas actividades filantrópicas. Fue la filántropa más importante de Chipre y voluntaria en la lucha por la liberación frente a los británicos.

La dama de Lapithos Euphrosyne Proestou³⁸. Durante la invasión turca del 6 de agosto de 1974, doce soldados quedaron atrapados y aislados tras las líneas enemigas. Una mujer de 74

³⁷ Find online: <https://www.cyprusalive.com/el/princess-zena-kanther-de-tyras>

³⁸ Find online: <https://www.philenews.com/kipros/koinonia/article/1373529/martiria-gia-tous-12-ethnofrourous-pou-diesose-i-kira-tis-lapithou/>

años, llamada Euphrosyne Proestou, los descubrió y los escondió en una pequeña cueva, cerca de su casa. Cuidó de ellos durante un mes, mientras evitaba la atenta mirada de las fuerzas turcas, que ya eran numerosas en Lapithos. Los turcos empezaron a sospechar de ella, la interrogaron y la sometieron a terribles torturas: la desnudaron, la ataron a un coche militar y la arrastraron por el asfalto hasta que su piel se enrojeció por la sangre y las heridas. A pesar de este maltrato, no confesó nada. Cuando murió, en 1993, con 90 años, los doce soldados, a los que consideraba sus hijos «adoptivos», erigieron un monumento en su honor frente al Ledra Palace con vistas a la cordillera de Pentadakylos.

El Monumento a la Libertad. El Monumento a la Libertad se erigió en 1973 para honrar a los combatientes de la EOKA durante los esfuerzos de liberación de 1955-1959. Se encuentra entre las murallas venecianas y contiene varias estatuas. En lo más alto de la estructura, una figura representa los «relojes de la libertad», situados sobre dos heroicos guerreros de la EOKA que abren las cadenas de una celda y liberan del yugo británico a la población grecochipriota captiva, a los agricultores y agricultoras y al clero. Se representa vívidamente, en bronce, a hombres y mujeres de diferentes edades surgiendo de la oscuridad de la prisión después de mucho tiempo y volviendo a ver la luz del día.

La inauguración oficial de este monumento no pudo llevarse a cabo por los trágicos acontecimientos de 1974; una ironía dolorosa. Cuando la población grecochipriota por fin veía la luz al final del túnel y se acercaba cada vez más a la libertad, la invasión turca truncó drásticamente sus esperanzas. Este monumento se ha convertido en un símbolo de la lucha y el deseo de libertad.

La calle Elpinikis. La calle Elpinikis toma su nombre de Elpiniki, una mujer de la antigua Grecia, procedente de Sicilia y de la ciudad chipriota de Salamina. Se la conoce por sus contribuciones durante la Guerra de Troya, ya que ofreció un importante apoyo financiero a los guerreros griegos que se enfrentaban a la ciudad amurallada. Se eligió este nombre para honrar a la figura mitológica o histórica que es Elpiniki, así como para destacar la riqueza cultural de la Grecia antigua y Chipre.

La calle Arsinoyis. Esta calle toma el nombre de Arsinoyi, también conocida como Arisnoyi II, una figura histórica del Chipre antiguo. Arsinoyi era la esposa del rey Leontokrates de Chipre, perteneciente a la dinastía ptolemaica. Fue reina durante el S.III A. D. y tuvo una importante

influencia en la política y la cultura de su época. Durante su reinado, dirigió varias excavaciones y proyectos para mejorar la sociedad chipriota. La calle que lleva su nombre reconoce la importancia de esta figura en la historia de Chipre y en el periodo ptolemaico, así como sus contribuciones a la cultura del Chipre antiguo.

Σωματείο Ελληνίδων Κυριών Μάνα / «Somatio Ellinidon Kirion Mana». En marzo de 1933, un grupo de mujeres fundó esta asociación con fines benéficos y para el cuidado de madres y sus hijos e hijas. Como parte de su labor, la asociación ha apoyado a las madres trabajadoras a través de la creación de escuelas infantiles y comedores. Su trabajo continúa en la actualidad.

Federación Pancypiana de Organizaciones de Mujeres. Esta organización se fundó en Chipre en el año 1959 con el objetivo de promover los derechos de las mujeres, así como amplificar sus voces y su participación en la sociedad. La Federación trabaja en todo Chipre y colabora con varias organizaciones de mujeres y comunidades de la isla. También organiza eventos, conferencias, seminarios, y programas educativos para concienciar al público acerca de las problemáticas que afectan a las mujeres y promover la igualdad de género. Además, coopera con otras entidades y organizaciones para cumplir sus objetivos dentro del activismo por los derechos de la mujer en Chipre.

Plaza de Eleftheria. La plaza Eleftheria es la plaza central de Nicosia. Es una de las zonas más famosas y animadas de la ciudad; es el centro neurálgico de la vida social, cultural y comercial. La plaza de la Libertad exhibe una arquitectura impresionante, ya que cuenta con varios edificios y monumentos. Es un lugar apreciado por la población local y el turismo. En ella se puede disfrutar de la hospitalidad de la capital chipriota, ir de compras, saborear la gastronomía local y experimentar la vida de la ciudad que les rodea. Además, la plaza es, a menudo, escenario de eventos, exposiciones, actuaciones musicales y festividades; es una experiencia única para aquellos que la visitan.

La Fundación Kostas y Rita Severos. Es una organización benéfica fundada en Chipre, cuyo objetivo es promover las artes, la cultura y la educación. Fue establecida por Kostas y Rita Severis, dos importantes figuras de la filantropía chipriota que dedicaron sus vidas a promover el patrimonio artístico y cultural del país. La Fundación funciona como un centro cultural y desarrolla varias iniciativas para apoyar y desarrollar la comunidad artística en Chipre. Ofrece becas y apoyo financiero a jóvenes artistas, promueve exposiciones, eventos teatrales y

conciertos, y facilita el acceso de la población a programas culturales. Además, la Fundación Kostas y Rita Severis gestiona y preserva bienes culturales y edificios históricos. De esta manera, promueve el patrimonio y el legado cultural de la región. Esta organización tiene un importante papel en la vida cultural y artística de Chipre y fomenta la creatividad en la zona.

Caterina Cornaro. Caterina Cornaro fue reina de Chipre y esposa de Pedro I de Chipre. Se casaron en 1382, y a partir de entonces se convirtió en la reina de la isla. Los monarcas gobernaron con dignidad y éxito: reforzaron las relaciones de Chipre con los países vecinos y favorecieron la prosperidad de su pueblo. Tras la muerte de Pedro I, en 1392, Caterina continuó gobernando como reina madre de su hijo Jacobo II. Sin embargo, en 1389, Jacobo la apartó del poder y la obligó a exiliarse en Sicilia, donde murió con sesenta años. Catarina Cornaro fue famosa por su bondad y su amor por el pueblo chipriota. Su reinado marcó un periodo de prosperidad y desarrollo para sus gentes.

Diamantou Charalambous. Los esfuerzos de las mujeres fueron determinantes para cambiar las condiciones laborales en Chipre. Fueron muy activas en los sindicatos y lucharon, en circunstancias muy duras, para conseguir condiciones más humanas, mejores rentas y derechos laborales.

Estuvieron presentes de manera masiva, militante, digna y ejemplar en las huelgas de las fábricas de seda de Geroskipou (1927), de la hilandería P. Ioannou en Famagusta (1938), de las fábricas de Limasol (1942) y Lanarca (1945), de las minas de Mavrounio-Xeros y amianto (1948), y de los sectores de textiles, zapatos, construcción y agricultura, entre muchos otros, en los años cincuenta y sesenta.

Durante el periodo de control colonial británico, Chipre fue testigo de huelgas constantes y peticiones de cambio. Diamantou Charalambous fue trabajadora de la construcción en mayo de 1940, lo que revolucionó verdaderamente las normas sociales de la época. Diamantou combatió los estereotipos de género y se negó a responder a las normas que exigían a las mujeres permanecer en el ámbito privado como buenas madres y amas de casa.

En mayo de 1940, Diamantou Charalambous participó en una manifestación de profesionales de la construcción sin trabajo de la ciudad de Nicosia, en la que se exigía que el gobierno colonial creara puestos para las personas en situación de desempleo. En consecuencia, recibió

una brutal paliza por parte de la policía. Desgraciadamente, no hay datos que indiquen el lugar concreto en el que ocurrió. Sin embargo, los primeros sindicatos de trabajadores se situaron en la plaza Mataska, el antiguo nombre de la plaza Eleftheria.

Calle Marika Kotopouli. Marika Kotopouli, una de las figuras más importantes del teatro griego moderno, nació en Atenas el 3 de mayo de 1887 de padres teatreros, Dimitrios y Eleni Kotopouli. Aunque de origen griego, su llegada a Chipre en 1927 es uno de los momentos más importantes de la historia del teatro chipriota, que recibió una calurosa acogida por parte de periodistas, poetas y gentes de las artes y las letras. En el centro de Nicosia se encuentra la calle Marika Kotopouli.

Marika Kotopouli comenzó su carrera teatral en 1897 con la compañía de sus padres, actuando fuera de Atenas. En 1902 ingresó en el «Nuevo Escenario» de Christomanos, pero pronto se trasladó al «Teatro Real de Atenas». En 1906 viajó a París con su primo, el actor Petros Nikolaou.

Su carrera comenzó en 1908, cuando formó compañía con el cómico Konstantinos Saylor. En 1911, fundó una nueva compañía con el cómico Ioannis Papaioannou, presentando Elektra, de Hofmannsthal, en el Attikon. En 1912 formó su primera compañía y adquirió su propia casa teatral, el «Teatro Marika Kotopouli», en la plaza Omonia.

En 1921 fue condecorada con la Cruz de Oro de Jorge I y en 1923 recibió el Premio de las Artes y las Letras del Ministerio de Educación. En 1937, tras el abandono del «Teatro Kotopouli», fundó el «Rex» en la calle Panepistimiou, presentando la obra «Elizabeth» de André José. En 1939 se celebraron los treinta años de su trigésimo aniversario y su compañía pasó a ser semipública.

Durante la Ocupación, se retiró de las representaciones teatrales y ayudó a varios de sus colegas de izquierdas. Perteneía a la derecha y apoyaba a la realeza. Tras la liberación, fue nombrada presidenta del comité artístico y miembro del consejo de administración del Teatro Nacional, que pasó a llamarse Teatro Real tras la restauración de la realeza en 1946.

Marika Kotopouli murió repentinamente de un paro cardíaco en Atenas el 11 de septiembre de 1954, a la edad de 67 años.

Calle de Axiotheas. Axiothea fue una antigua heroína de Chipre, esposa de Nicocles, el último descendiente de la dinastía de los Kiniraides. En el siglo IV a.C., cuando el rey egipcio Ptolomeo I invadió con su ejército y capturó el palacio de Nicocles, causándole la muerte, su esposa, Aξiothea, prefirió suicidarse antes que sufrir la humillación del cautiverio.

Así, cuando Séshea se enteró de la muerte de Nicocles, llamó a todas las mujeres del palacio a no tolerar la desgracia y caer en manos de sus enemigos. Y como ninguno de sus adversarios venció, las mujeres cerraron y atrincheraron la sala de las mujeres y subieron a la azotea del palacio. Allí, ante los ojos de la multitud reunida, Merithea masacró a sus hijas solteras, y las esposas de los hermanos de Nicocles siguieron su ejemplo, masacrando a sus propios hijos. Luego prendieron fuego al tejado de paja y algunos se suicidaron cayendo a las llamas y otros con espadas. La última en suicidarse fue Aξiothea, dándose una espada a sí misma y saltando al fuego, para que los adversarios no se quedaran con un cadáver. Los hermanos de Nicocles, después de todas estas maldades, prendieron fuego al palacio y fueron ellos mismos asesinados.

6.4. Atenas, Grecia

A pesar de estas normas de género imperantes en Atenas a lo largo de su historia, hubo casos de mujeres que desempeñaron papeles excepcionales o adquirieron poder e influyeron en la sociedad griega utilizando su red familiar. A lo largo de la historia se sucedieron numerosas luchas y sacrificios por parte de mujeres que dejaron su huella en la sociedad griega, en diferentes aspectos como el arte, la ciencia, la cultura, la revolución y los derechos humanos.

Los grupos focales y la investigación de Herstory han sacado a la luz a muchas mujeres a lo largo de la historia griega y su importancia. Sin embargo, debido a la escasez de monumentos o lugares dedicados a sus logros, solo se seleccionaron mujeres concretas para presentarlas en Herstory (algunas muy conocidas, otras desconocidas), donde se puede encontrar información y monumentos de ellas en Atenas. Estas mujeres se presentan a continuación.

Sappho (630-570 AC) poeta lírica griega. Además de las esculturas de Lesbos, hay una estatua de bronce suya en la Fundación Cultural Onassis, en Atenas.

Manto Mavrogenous, la heroína griega de 1821. Hoy en día se puede encontrar un busto de Manto Mavrogenous en Pedion tou Areos, Atenas.

Katina Paxinou, la primera mujer no estadounidense en ganar un Oscar. Su museo y archivo se encuentran en la mansión Eynardos, en las calles Agios Konstantinos 20 y Menandrou 52, en el centro de Atenas.

Antigoni Metaxa-Krontira, creadora del Teatro Infantil Griego. Tras su muerte se la conmemora en el parque situado frente a la clínica de maternidad "Elena Venizelos" en una placa de mármol.

Opi Zouni, artista griega. En la actualidad, muchos de sus cuadros se conservan en la Galería Nacional Griega de Atenas.

Roza Imvrioti, la maestra pionera. La escuela que fundó sigue llevando su nombre en homenaje a su contribución y labor en el campo de la educación especial y se encuentra en Kaisariani, Atenas.

Lela karagianni, la primera luchadora griega durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay un busto de mármol suyo en la plaza Exarchia de Atenas. Además, su casa y la base de su movimiento de resistencia en Plateia Amerikis se consideran monumentos históricos que necesitan protección especial.

Kalliroi Paren, la primera feminista griega. Hoy en día, su busto de mármol se encuentra en el primer cementerio de Atenas.

Melina Mercouri, la diosa griega. En la actualidad, su monumento conmemorativo, situado en Polignotou 11, en el centro de Atenas, y un busto de la diosa en la avenida Amalias y en Dionysus Areopagitou, en Plaka, Atenas, constituyen una importante manifestación cultural.

Tzeni Karezi, una actriz de talento. Hoy existe el teatro "Tzeni Karezi", que lleva su nombre. Además, en 1992 se creó la fundación "Tzeni Karezi", que ofrece cuidados paliativos gratuitos a enfermos de cáncer.

6.5. Sofía, Bulgaria

La huella femenina en Sofía ha sido moldeada por muchas mujeres notables que han contribuido significativamente a la ciudad y a su desarrollo. He aquí algunas figuras femeninas históricas relacionadas con Sofía.

Rayna Knyaginya (1856-1917). Maestra, enfermera de maternidad y revolucionaria, famosa por haber cosido la bandera del Levantamiento de Abril de 1876, que ondeó junto a otros luchadores por la libertad. Cuando el levantamiento fue brutalmente aplastado por las tropas otomanas, fue capturada, violada, vejada y golpeada durante más de un mes en prisión. Mientras recibía educación en el extranjero, organizó la educación de 32 huérfanos de su ciudad natal, entre ellos su hermano pequeño, a través de un comité benéfico femenino.

Ekaterina Karavelova (1860-1947). Conocida educadora, traductora, escritora, publicista, sufragista y activista por los derechos de la mujer. También desempeñó un papel activo en la protección de la población judía de Bulgaria contra la deportación a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ekaterina presidió durante mucho tiempo la Unión de Escritoras Búlgaras, creada por iniciativa suya. Representó a Bulgaria en el IV Congreso de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, celebrado en 1924 en Washington (Estados Unidos). Fue fundadora de la organización cultural femenina Maika (Madre) y su presidenta entre 1899 y 1929. Activa como profesora, Ekaterina participó desde el principio en el debate sobre la educación femenina y el estatus de las profesoras.

Elisaveta Bagryana (1893-1991). Destacada poetisa búlgara que vivió en Sofía gran parte de su vida. Está considerada una de las poetas más significativas de Bulgaria, a menudo llamada "la primera dama de la literatura femenina búlgara". Elisaveta ha sido candidata al Premio Nobel de Literatura en tres ocasiones y ha contribuido sustancialmente al patrimonio literario del país.

Yana Yazova (1912-1974). Escritora e intelectual del siglo XX. Su poesía se tradujo al esperanto, checo, serbio y ucraniano. Viajó mucho por Europa y Oriente Próximo y escribió sobre sus viajes. Su novela histórica Alejandro de Macedonia, la trilogía Balcanes y la novela anticomunista Golfo Salado se publicaron después de su muerte.

Mara Belcheva (1868-1937). Poeta, profesora, traductora y filóloga. Publicó tres colecciones de poesía: "Huellas en el umbral", 1918, "Sonetos", 1926, y "Canciones escogidas", 1931. En 1925 publicó una biografía de su difunto compañero, el poeta Pencho Slaveykov. También tradujo al búlgaro *Así habló Zaratustra*, de Friedrich Nietzsche, y *Die versunkene Glocke*, de Gerhart Hauptmann.

Anastasia Dimitrova (1815-1894). La primera mujer maestra de Bulgaria. En 1839 fundó la primera escuela femenina búlgara, sentando así las bases de la educación moderna en el país y conquistando el lugar de la mujer en la enseñanza.

Anna Karima (1871-1949). Escritora, traductora, editora y periodista, sufragista y activista por los derechos de la mujer. En 1897 fundó la Asociación Educativa Femenina "Consciente", a través de la cual Anna, con sus constantes cartas al gobierno, consiguió convencerlo de que permitiera a las mujeres estudiar en la universidad en 1901. Anna también fundó la Unión de Mujeres Búlgaras y organizó el primer congreso de organizaciones feministas. A lo largo de su vida se dedicó constantemente a traducir y escribir materiales propios, todos ellos centrados en temas femeninos -desde la educación de los hijos hasta la oposición a los matrimonios concertados, pasando por la libre expresión de las propias emociones-, sus obras desafían las concepciones tradicionales de la época, combaten los estereotipos e influyen en las actitudes de las mujeres.

Elena Markova-Bosilkova (1894-1971). La primera arquitecta búlgara.

Teodora Peykova (1892-1972). Escritora, editora y miembro de la alta sociedad, fundó la revista femenina "Economía y hogar", que se publicó durante 25 años. A través de la revista, Teodora difundió el gusto y las ideas europeas por todo el país y la utilizó para educar a las mujeres sobre distintos temas sociales o inventos realizados por otras mujeres, para ofrecer recetas y consejos médicos, dietas para adelgazar, revista de prensa, consejos familiares, consejos para criar a los hijos, moda, acontecimientos históricos, gimnasia, reportajes de París y otras ciudades, anuncios, cursos de costura, bordados, labores, etc. También fue la primera mujer búlgara que aprendió por sí misma a conducir el coche de su marido.

Konstantsa Lyapcheva (1887-1944). Socialité, implicada en actividades benéficas para menores desfavorecidos (refugiados, huérfanos, etc.). En los años treinta fue la primera mujer

que se ocupó activamente de cuestiones como la trata de seres humanos, la violencia doméstica o la protección de la infancia. Fue presidenta de la Unión para la Protección de la Infancia de Bulgaria hasta el final. Fue miembro de casi todas las demás organizaciones benéficas de Sofía, y en muchas de ellas formó parte del órgano directivo. No hay ámbito de la asistencia social en el que no haya participado. Gracias a Konstanza, las actividades de crianza y educación de los niños se convirtieron en objeto de derecho y recibieron protección legislativa, y la maternidad fue reconocida como una función social sumamente importante. Por iniciativa suya, en 1927 se celebró por primera vez el 1 de junio como Día del Niño. Fundó las primeras casas de acogida para niños desamparados, para la formación de trabajadores sociales, campamentos de verano y parques infantiles.

Elisaveta Konsulova-Vazova (1881-1965). Una de las primeras mujeres artistas profesionales de Bulgaria, la primera mujer búlgara que pintó una figura desnuda en la Escuela Estatal de Pintura y la primera mujer que organizó una exposición individual. Elisaveta describe sus revolucionarias ideas feministas sobre la crianza de los hijos en un libro sobre educación: "Libro para madres jóvenes". Es una de las fundadoras del Teatro de Marionetas y la primera redactora jefe de la revista "Hogar y Mundo".

Elizaveta Karamihailova (1897-1968). Primera mujer física nuclear del país, estableció los primeros cursos prácticos de física de partículas en Bulgaria y fue la primera mujer en ocupar una cátedra en el país. Elizaveta se doctoró en Física y Matemáticas en Viena y fue nombrada profesora de Atomística Experimental con Radiactividad en la Universidad de Sofía en 1939. Fundó el laboratorio de radiactividad del Instituto de Física de la Academia Búlgara de Ciencias.

Es importante señalar que algunos de los lugares relacionados con las mujeres de esta lista ya no se conservan o no se conocen en detalle (con una ubicación específica) debido a la considerable falta de registros de la historia femenina. A pesar de su ausencia en los manuales de historia, que más adelante crea la impresión errónea de que las mujeres no han contribuido al desarrollo de la sociedad búlgara, todas estas figuras históricas han dejado un impacto duradero en la cultura, la política y la vida intelectual de Sofía. Sus logros deben seguir siendo recordados y celebrados en la historia y el patrimonio de la ciudad.

6.6. Velenje y la región Savinjsko-Šaleška, Eslovenia

Durante la investigación documental y los grupos de discusión se identificaron las siguientes figuras femeninas.

En Velenje:

Jelka Reichman (1926-2017) fue una pintora e ilustradora eslovena nacida en Velenje. Es conocida sobre todo por sus ilustraciones de libros infantiles, muchos de los cuales se han convertido en clásicos de la literatura infantil eslovena.

Zofka Kveder (1878-1926) fue una escritora y feminista nacida en Velenje. Fue pionera de la literatura feminista eslovena y conocida por sus novelas, relatos y ensayos.

Ljudmila Novak (born 1959) es una política eslovena que fue alcaldesa de Velenje de 1994 a 1998. También fue diputada del Parlamento esloveno y presidenta del Partido Democrático Esloveno de 2000 a 2013.

Herma Groznik (1940-2022) Herma ha sido muy activa en la formación de la comunidad local durante toda su vida. Era una maestra a la que le encantaba participar en muchas actividades, pero sentía un amor especial por el movimiento scout y su contribución en este campo fue realmente grande. Muchos estarán de acuerdo en que es mérito suyo que el Movimiento Scout haya llegado a formar parte de todas las escuelas primarias de Velenje. En 2005, Hermina Groznik recibió un alto galardón municipal -el escudo del Ayuntamiento de Velenje- por su importante contribución a la comunidad local.

Antonija Strnad (1873–1950) – comadrona, ayudó a dar a luz a unos 4.000 bebés durante su vida profesional.

A miner's wife – papel ficticio.

En Celje:

Alma Karlin (1889-1950) fue una escritora, viajera y políglota eslovena nacida en Celje. Viajó mucho por todo el mundo y escribió varios libros sobre sus experiencias, entre ellos "Trotamundos por Siberia y Asia Central" y "En el país de los silenciosos".

Franja Bojc Bidovec (1913-1944) fue una enfermera eslovena que trabajó en un hospital secreto en las montañas cercanas a Celje durante la Segunda Guerra Mundial. Ayudó a cuidar a los combatientes partisanos heridos y salvó la vida de muchas personas a pesar de la constante amenaza de ser descubierta y capturada por las fuerzas de ocupación.

Lili Novy (1885-1958) fue una poetisa, traductora y feminista eslovena nacida en Celje. Fue una figura destacada de la literatura feminista eslovena y fue conocida por sus poemas, ensayos y traducciones de obras de otros escritores.

Estas mujeres, conocidas y menos conocidas, han dejado su huella en diferentes ámbitos de interés en Velenje y Celje, contribuyendo al patrimonio cultural e intelectual de sus respectivas ciudades y de la sociedad eslovena en general.

6.7. Vilnius, Lituania

En la ciudad de Vilna hay 2971 calles, 42 de las cuales tienen nombres y apellidos de mujeres ilustres o de personajes históricos femeninos³⁹. Hay 715 placas conmemorativas, esculturas, monumentos y otros objetos artísticos instalados en la ciudad de Vilna. 377 de ellas están instaladas en memoria de personajes famosos (algunos de ellos tienen varios objetos conmemorativos en distintos lugares de la ciudad). 22 placas conmemorativas, esculturas y monumentos están dedicados a mujeres famosas (escritoras, artistas, científicas, salvadoras de judíos, participantes en la resistencia, gran duquesa, etc.).

Los siguientes apartados describen brevemente a diez mujeres que dejaron su huella en la historia de la ciudad de Vilna, famosas no sólo en Lituania sino en todo el mundo. Todas ellas estuvieron en activo en el siglo XX. Su memoria se conmemora en diversos lugares de la ciudad de Vilna con el nombre de calles, monumentos, esculturas y/o placas conmemorativas.

Marija Alseikaitė-Gimbutienė (1921-1994). Arqueóloga lituana, pionera de la arqueomitológica del siglo XX. Colaboró en diversas publicaciones y enciclopedias arqueológicas, participó en congresos científicos, escribió y publicó libros sobre arqueología y arqueomitología.

³⁹ Retrieved from: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/streets>

Estudió principalmente la Europa postpaleolítica. Conferenciante desde hace muchos años, la Profesora.⁴⁰

Marija Horodničienė (1904-1975). Oftalmóloga lituana del siglo XX. Ha hecho mucho en el campo del tratamiento y la prevención de la ceguera. Ha sido profesora de la Universidad de Vilna durante muchos años. En 1999 recibió el Premio Cruz de Salvadora de la Vida.

Jurga Ivanauskaitė (1961-2007). Escritora lituana, artista de los siglos XX y XXI. Escribió muchas novelas, novelas y libros de no ficción. También escribió poemas, ensayos, libros para niños y libros ilustrados. Escribió artículos sobre la libertad del Tíbet, las religiones, el feminismo, la política y otros temas.⁴¹

Marcelė Kubiliūtė (1898-1963). Figura pública lituana, activa en los ámbitos de la prensa, la educación y el ejército. Es la única mujer lituana galardonada con las principales órdenes lituanas.⁴²

Aldona Liobytė-Paškevičianė (1915-1985). Escritora y traductora infantil de Vilna. Sus cuentos, obras de teatro y traducciones dieron a los niños lituanos la oportunidad de descubrir tanto la sabiduría popular lituana como los clásicos de la literatura infantil de todo el mundo. Esta fue la esencia de su resistencia a la ocupación soviética: con sus obras y traducciones, Liobytė ayudó a los infantes a convertirse en adultos inteligentes, independientes y con pensamiento crítico.⁴³

Meilė Lukšienė (1913-2009). Investigadora literaria, pedagoga y experta en educología. Fue miembro del grupo de iniciativa del Movimiento Lituano de Reorganización "Sąjūdis" y pionera de la reforma educativa lituana, tanto a escala nacional como internacional.⁴⁴

Ieva Simonaitytė (1897-1978). Escritora, autora de relatos autobiográficos y novelas, describió la vida cotidiana y los destinos excepcionales de los "lietuvinkai", lituanos de

⁴⁰ Retrieved from: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/C12D2744-7EF5-40DA-B2EF-3742B05BA575>

⁴¹ Retrieved from: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/6DC81B50-4E3B-4D7D-A0A6-EB6760A59BF2>

⁴² Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel%C4%97_Kubili%C5%ABt%C4%97

⁴³ Retrieved from: <https://mokomesapie.lt/en/100/aldona-liobyte-classic-childrens-literature-and-the-resistance-can-fairy-tales-destroy-the-regime/>

⁴⁴ Retrieved from: https://ml100.ugdome.lt/?page_id=69

Lituania Menor. Fue aclamada por la crítica por su novela Aukštųjų Šimonių likimas (El destino de Šimoniai de Aukštieji, 1935).⁴⁵

Šatrijos Ragana (1877-1930). Šatrijos Ragana, seudónimo de Marija Pečkauskaitė, escritora y educadora lituana humanista y romántica. Pečkauskaitė fue una de las primeras escritoras lituanas en crear personajes profundos y complejos, analizando no sólo su psicología sino también su espiritualidad. También participó en el Primer Congreso de Mujeres Lituanas y fue elegida vicepresidenta del mismo.⁴⁶

Ona Šimaitė (1894-1970). Bibliotecaria de la Universidad de Vilna, utilizó su cargo para ayudar y rescatar a los judíos del gueto de Vilna. Entró en el gueto con el pretexto de recuperar los libros de la biblioteca de los estudiantes universitarios judíos, pasó de contrabando comida y otras provisiones y sacó documentos literarios e históricos. En 1944, los nazis detuvieron y torturaron a Šimaitė. Fue deportada a Dachau y posteriormente trasladada a un campo de concentración en el sur de Francia. Tras la liberación del campo por los aliados, permaneció en Francia trabajando como bibliotecaria, salvo un periodo de 1953 a 1956 que pasó en Israel. El 15 de marzo de 1966, la organización israelí Yad Vashem reconoció a Šimaitė como Justa entre las Naciones, plantando un árbol en su honor. Šimaitė murió a las afueras de París en 1970 y, a petición suya, su cuerpo fue donado a la ciencia.⁴⁷

Eugenija Šimkūnaitė (1920-1996). Farmacéutica, herborista y etnógrafa lituana, doctora habilitada en ciencias biomédicas y biológicas del siglo XX. Se dedicó a actividades farmacológicas, trabajó en el Instituto de Biología, en la Junta Farmacéutica del Ministerio de Sanidad. Investigó los hábitats de las plantas medicinales, recopiló folclore, organizó concursos estudiantiles de recolección de hierbas. Escribió libros sobre plantas medicinales, publicó artículos científicos y de divulgación científica en diversas revistas.⁴⁸

⁴⁵ Retrieved from: <http://antologija.lt/author/ieva-simonaityte?lang=en>

⁴⁶ Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0atrijos_Ragana

⁴⁷ Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Ona_%C5%A0imait%C4%97

⁴⁸ Retrieved from: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/F560B367-4A2C-4120-A74D-2DCFD9E18A1D>

6.8. Lecco, Italia

La ciudad de Lecco, situada en la región de Lombardía, posee una historia rica y fascinante que abarca un largo periodo de tiempo. La difusión de los modelos históricos de Lecco puede llevarse a cabo a través de diferentes iniciativas y recursos: museos y lugares históricos, itinerarios temáticos, eventos culturales y recreaciones históricas, colaboraciones con escuelas e instituciones educativas, proyectos de conservación y restauración, iniciativas digitales, exposiciones de arte y fotografías. El objetivo es crear un entorno en el que el pasado de Lecco se valore y aprecie como un recurso precioso para el presente y el futuro de la ciudad.

La ausencia o escasa representación de figuras femeninas en la historia de Lombardía (y en la historia en general) es un problema común que refleja una tendencia histórica más amplia a subestimar o ignorar las aportaciones de las mujeres. Este fenómeno puede atribuirse a diversos factores, como los estereotipos de género, el acceso históricamente limitado a la educación y a las oportunidades, y la narración selectiva.

Por lo tanto, en el territorio específico del Valle San Martino y la provincia de Lecco, objeto de esta investigación, existe un desconocimiento total de las figuras femeninas locales. Esta ausencia se refleja también en la falta generalizada de calles, monumentos, plazas y edificios dedicados a las mujeres.

Sin embargo, a través de una investigación en profundidad, han surgido mujeres que, en diferentes momentos históricos, han contribuido a la creación de la historia de Lecco. Entre ellas se encuentran las siguientes:

Antonia Pozzi (1912-1938). Poetisa y escritora que, a través de sus obras, transmitió su amor por la naturaleza y el lago Como.

Antonietta Nava (1912-2005). Maestra y directora de escuela durante 46 años; también fue teniente de alcalde y concejala.

Elena Gandolfi (1945-2003). Profesora de idiomas e investigadora en adopciones internacionales, que publicó algunas investigaciones. Como presidenta del Ciai (Centro

Italiano de Adopciones Internacionales), trabajó a nivel nacional e internacional para promover acuerdos bilaterales entre gobiernos y mejorar la legislación sobre adopciones.

Piera Badoni (1912-1989). Poeta muy vinculado a la ciudad de Lecco, que se relacionó con destacadas figuras literarias e intelectuales italianas.

Carla Acquistapace (1918-2008). Miembro del Partido Comunista, participó activamente en la distribución de propaganda antifascista y material de prensa clandestino a través de Grupos de Defensa de la Mujer.

Zaira Spreafico (1920-2004). Fue enfermera voluntaria de la Cruz Roja en hospitales militares y se dedicó a la "Opera di don Luigi Monza", cuidando de menores abandonados tras la guerra, huérfanos e hijos de ejecutados y presos políticos.

Gabriella Zanini (1921-2010). Estableció el primer servicio para enfermos terminales de cáncer en la zona de Lecco, fundando la asociación ACMT dedicada a la atención de enfermos terminales.

A pesar de que la investigación destaca la presencia de figuras femeninas históricas que dejaron su huella en el territorio de Lecco, no hay calles, carreteras, plazas ni monumentos dedicados a ellas. Además, los ciudadanos locales desconocen la existencia de estas mujeres, y cuando se les pide que piensen en figuras femeninas históricas de Lecco, sólo se menciona a Lucia Mondella, un personaje de ficción de la novela histórica de Alessandro Manzoni "I Promessi Sposi" (Las prometidas), ambientada en el territorio de Lecco.

7. Estrategias locales en torno a las ciudades europeas

7.1. España

En cuanto a las estrategias locales para la promoción de la historia de las mujeres, el Instituto Municipal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca ha creado un folleto de apoyo para conocer la historia de las Mujeres de Salamanca y un mapa de rutas donde se encuentran estas mujeres, ya sea en calles, monumentos o plazas.

Además, el Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha diferentes talleres para la promoción de la Mujer en la Historia de Salamanca, destacando contenidos como Mujeres vacceas frente a ejércitos invasores, Mujeres entre monarcas: Reinas, consortes, princesas y amantes, Mujeres universitarias: Beatriz de Galindo, Lucía de Medrano, Teresa de Jesús, Dolores Cebrián, Feliciano Enríquez, Carmen Martín Gaité, Matilde Cherner y Mujeres en los medallones de la Plaza Mayor de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con Turismo de Salamanca, organiza una serie de visitas guiadas durante todo el mes de mayo. Se trata de visitas gratuitas para poner en valor el papel relevante de algunas de las mujeres en la historia y el patrimonio de la ciudad, lo que denominan "Salamanca con voz de mujer", esta visita se realiza para dar visibilidad a las mujeres relevantes en la historia de Salamanca, desde la Casa de la Mujer Clara Campoamor y su Escuela de Igualdad.

La web del Ayuntamiento de Salamanca también ofrece información accesible sobre personajes relevantes de la ciudad, como Santa Teresa de Jesús (<https://salamanca.es/es/productos-turisticos/huellas-de-teresa>). La entidad organiza concursos para visibilizar a las mujeres, como el Concurso de Graffiti y Pintura Mural "Por la Igualdad"

(<http://www.familiaeigualdad.aytosalamanca.es/es/mujer/concursosycertamenes/concursos/Graffitis.html>).

Por otro lado, la inauguración de la Casa de la Mujer "Clara Campoamor" por parte del Ayuntamiento muestra su prioridad en la lucha por la igualdad y los derechos de todas las mujeres.

Asimismo, en la Oficina de Turismo de Salamanca se pueden encontrar diferentes rutas, entre ellas la Huella de Santa Teresa, mujer que ha contribuido a la historia de Salamanca, con su espíritu emprendedor, calidad literaria, espiritualidad y valores reformistas.

En Salamanca, se han realizado varias exposiciones, como la expuesta en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester los días 10 y 29 de mayo de 2020 denominada "Mujeres que cambian la historia" de la artista Pilar Vega Pérez, mediante un collage con los rostros de 37 mujeres luchadoras, artistas, reivindicativas, vanguardistas, pioneras y olvidadas.

Asimismo, la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y las asociaciones IDArte y Mujeres dos Rombos presentaron el proyecto "Rostros del Olvido", un proyecto que visibiliza a aquellas mujeres que estudiaron en la Universidad de Salamanca a lo largo de su historia e hicieron una importante labor, pero que injustamente quedaron en la sombra.

A nivel de la comunidad de Castilla y León, existen diversas asociaciones que, por el interés común de las mujeres, se organizan para visibilizar el trabajo de las mujeres en la comunidad, como la asociación APFCyL, que se encarga de visibilizar a las mujeres en los medios de comunicación de Castilla y León.

7.2. Francia (Martinica)

En Martinica, varios historiadores y organizaciones trabajan con el objetivo de divulgar una historia equilibrada desde el punto de vista del género. Por ejemplo, L'Union des Femmes de Martinique (UFM), la primera organización feminista del Caribe, fundada por Jane Léro. Inicialmente, fue una extensión local de la Union des Femmes Françaises, un movimiento iniciado por mujeres luchadoras de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, la misión de la UFM es defender y promover los derechos de la mujer para construir una sociedad de igualdad entre mujeres y hombres en Martinica. Entre otras cosas, la UFM trabaja para dar a conocer a las mujeres en la historia de Martinica y, más ampliamente, en el Caribe

y el mundo, porque, como explican, están "convencidas de que la historia es esencial para entendernos a nosotras mismas, y más aún el conocimiento de la historia de las mujeres". Para ello, trabajan en la valorización de toda una serie de mujeres, como las "charbonnières" (carboneras) de Fort-de-France, o las que han llevado diversas causas dentro de los movimientos sociales. La UFM también ofrece varias exposiciones itinerantes y talleres dirigidos al gran público. Este formato, muy breve y dinámico, es un primer acercamiento que sensibiliza sobre las representaciones sociales, las realidades mal entendidas, aclara ciertos conceptos, etc. La asociación también ofrece cursos de formación para contribuir a la sensibilización y el desarrollo de competencias.

También está LimièKilti, una organización cultural que ofrece servicios que combinan historia, cultura y digital para profesionales públicos y/o privados. Mélody MOUTAMALLE, su fundadora, trabaja actualmente en un proyecto de inserción que engloba historia, patrimonio y arte. También ha participado en la creación de circuitos turísticos, murales y exposiciones. También se ha creado una cronología de la historia de Martinica, y le gustaría hacer lo mismo pero en forma de mini cronologías temáticas (sobre la historia de las mujeres, sobre la historia de los movimientos sociales, etc.).

Culture Égalité (CE), es una asociación feminista con sede en Martinica que contribuye a construir una sociedad basada en la igualdad de género, la diversidad y la solidaridad. La asociación se dirige a todas las mujeres, ayudándolas a defender sus derechos y a ser libres, independientes y solidarias. Entre sus objetivos está el de hacer visible el patrimonio de las mujeres y su contribución al desarrollo social, político, económico y cultural de nuestra sociedad.

Otras personalidades, organizaciones e historiadores también desean contribuir a valorizar a las mujeres en la historia y promover la igualdad de género.

7.3. Chipre

La comunidad local de Nicosia (Chipre) adopta diversos enfoques para preservar y compartir su historia, entre ellos el mantenimiento de lugares patrimoniales, la realización de visitas históricas y la organización de actos culturales. Sin embargo, un examen más detallado revela

una falta de representación de las mujeres en estos relatos históricos. Merece la pena explorar las historias de mujeres relacionadas con estos lugares. Por ejemplo, Maria Iacovou, profesora de arqueología de la Universidad de Chipre, ha mejorado significativamente nuestra comprensión de la antigua Chipre, mostrando el potencial de tales exploraciones.

Nicosia alberga importantes instituciones culturales, como el Museo Municipal Leventis de Nicosia y el Museo de Chipre. Estos establecimientos desempeñan un papel crucial en la salvaguarda y difusión de la historia de la ciudad. Sin embargo, es necesario evaluar cómo retratan las contribuciones de las mujeres en esta narrativa histórica.

Nicosia cuenta con una variada colección de lugares históricos y culturales que entretejen el rico pasado de la ciudad. Lugares emblemáticos como las murallas venecianas, la Puerta de Famagusta y el Palacio Arzobispal son recordatorios tangibles de la historia de Nicosia. Sin embargo, estos monumentos presentan a menudo historias que se centran desproporcionadamente en figuras masculinas, dejando en un segundo plano las contribuciones de las mujeres.

Pensemos en Maria Iacovou, profesora de arqueología de la Universidad de Chipre. Su trabajo ha ampliado considerablemente nuestros conocimientos sobre la antigua Chipre. Sin embargo, ¿hasta qué punto conocen sus logros los residentes y visitantes de Nicosia? ¿Con qué frecuencia se muestran sus contribuciones en visitas guiadas o exposiciones? Aunque estos hitos ofrecen una visión de la historia de la ciudad, pueden perpetuar involuntariamente una perspectiva limitada y sesgada por el género si no incluyen historias de mujeres.

Para corregir este desequilibrio es necesario reevaluar los métodos empleados para promover la historia de Nicosia. Esto podría implicar el diseño de visitas guiadas que hagan hincapié en las contribuciones de las mujeres o la organización de exposiciones dedicadas específicamente al papel de la mujer en la historia de Nicosia. Estas estrategias podrían contribuir a una representación de género más equilibrada en la narrativa histórica de la ciudad y, de este modo, empoderar a las niñas y mujeres hacia la igualdad de género.

A la hora de aplicar estas medidas, es fundamental que obtengan la visibilidad adecuada. En particular, es esencial que los residentes locales conozcan la historia de Chipre. Además, cuando surgen nuevos hallazgos históricos, su difusión a través de los medios de

comunicación de masas puede garantizar una amplia concienciación y reconocimiento, reconociendo en última instancia los esfuerzos de personas diligentes. La presencia de mujeres en estos puestos tan significativos debería servir como ejemplo inspirador a imitar en diversos campos.

7.4. Grecia

Grecia y su capital, Atenas, tienen una rica historia que se remonta a miles de años y que es accesible a todos los ciudadanos hasta nuestros días. En el centro de la ciudad se encuentran varios yacimientos arqueológicos y museos, como la Acrópolis, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de la Acrópolis, etc. Además, la difusión de la historia incluye visitas guiadas por expertos-guías que ofrecen información sobre el significado y las historias que hay detrás de cada lugar. Muy importantes son también las instituciones culturales privadas y públicas como el Museo Bizantino y Cristiano y el Museo Benaki, que exhiben artefactos históricos y obras de arte relevantes para la historia de la ciudad. Por último, existen diversas plataformas digitales en Grecia y Atenas para difundir información histórica de diferentes periodos de tiempo y zonas geográficas. Archivos en línea, visitas virtuales y sitios web interactivos permiten a personas de todo el mundo explorar la historia griega y ateniense.

Concretamente, a nivel regional, y según la historia local de cada zona de Grecia, los municipios organizan actos y festivales para celebrar los aniversarios históricos y las contribuciones o sacrificios de la población local. Sin embargo, las contribuciones y perspectivas de las mujeres han estado a menudo infrarrepresentadas en los relatos históricos tradicionales, por lo que la mayoría de los actos y festivales no incluyen la perspectiva de género. Cuando estas celebraciones tratan sobre mujeres, la mayoría están dedicadas a los tremendos sacrificios y luchas de las mujeres, durante la Guerra de Independencia griega (1821) o la Segunda Guerra Mundial. Parece que, a pesar de la rica historia de Grecia y de la variedad de lugares históricos y museos, no existe una estrategia establecida y específica para la promoción de la igualdad de representación de género en la historia. La mayoría de las veces, la representación de las mujeres depende de la iniciativa de las instituciones, organizaciones y partes interesadas locales.

A pesar de esta situación, últimamente se han dado muchos pasos para mejorar la igualdad de género, algo que a menudo se promueve a través de la representación de género en la historia. Los municipios están obligados a tener comités de igualdad de género que actúen en esa dirección. Recientemente, el municipio de Dirfya- Messapia, en Eubea, dio un paso en este sentido al organizar un acto dedicado a las mujeres que cambiaron la historia moderna con su trabajo⁴⁹. Los museos, los lugares históricos y las instituciones culturales de Grecia se han esforzado por incluir exposiciones y muestras que destaquen las contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia, en diversos campos, como la política, el arte, la ciencia y los movimientos sociales.

7.5. Bulgaria

A efectos de este informe, no se ha encontrado información pública sobre estrategias locales para promover una historia equilibrada desde el punto de vista del género. Los temas de "género" o "mujeres" están ausentes del currículo escolar para estudiantes de secundaria. Estos temas también están ausentes en los planes de acción estratégicos municipales y en los planes de desarrollo estratégico.

Además, el término "género" entró en el idioma búlgaro con una connotación negativa, principalmente debido a la retórica de la derecha dirigida contra el Convenio de Estambul que llevó a una concepción errónea del término para el público en general. En 2018, Bulgaria se convirtió en el primer país que se negó a ratificar el documento y sentó un peligroso precedente con su inacción hacia las mujeres en situación de riesgo. El tema sigue siendo relevante hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta el creciente número de casos de violencia de género en el país en los últimos años.

7.6. Eslovenia

Las prácticas de difusión de una historia equilibrada en cuanto al género son muy limitadas. La iniciativa de difundir una historia equilibrada desde el punto de vista del género se basa en los problemas que plantea la investigación y el reconocimiento de las contribuciones

⁴⁹ Recuperado de: <https://eviaportal.gr/pragmatopoiithike-ekdilosi-gynaikes-pou-echoun-allaksei-syghroni-istoria/>

históricas de las mujeres, derivados de la falta de documentación y relatos. La marcada infrarrepresentación de las mujeres en los nombres de las calles de la ciudad ha sido una de las preocupaciones, lo que ha impulsado los esfuerzos por proponer nombres femeninos.

Es necesario hacer hincapié en el papel fundamental de las mujeres, especialmente de las mineras, en la historia de Velenje, abogando por el reconocimiento y la celebración de sus contribuciones. Es crucial abordar el sesgo histórico de género, y deberían ponerse en marcha iniciativas educativas para salvar la brecha de conocimiento, garantizando que las historias de hombres y mujeres sean igualmente celebradas y recordadas en la narrativa histórica de Velenje.

En Velenje, la ciudad está muy centrada en la promoción de la historia de la ciudad y de su patrimonio industrial. Las prácticas de la ciudad en la difusión de patrones históricos incluyen el Museo de Velenje, que muestra la historia de la ciudad y su industria minera, y el Castillo de Velenje, que alberga un museo de historia local. La ciudad también organiza regularmente eventos culturales e históricos, como el Festival de Velenje, que presenta una serie de eventos culturales y artísticos, y el Festival del Patrimonio Industrial, que celebra el pasado industrial de la ciudad.

La ciudad vecina de Celje tiene un enfoque más diverso de la difusión de los modelos históricos. Aunque la ciudad también se centra en la promoción de su historia, también hace hincapié en la importancia del patrimonio cultural y el arte. El Museo Regional de Celje, que muestra la historia de la ciudad y de la región en general, y la Galería de Arte Contemporáneo de Celje, que presenta exposiciones de arte contemporáneo, son algunas de las prácticas de la ciudad para difundir la historia. La ciudad también acoge regularmente actos culturales, como el Festival Internacional de la Infancia de Celje y los Días de la Poesía y el Vino, que celebran la poesía y el vino de la región.

Si antes se dejaba de lado a las mujeres a la hora de representar los hitos importantes de la historia de la ciudad, no es el caso en la actualidad. En Velenje hay varias mujeres que han recibido una placa del municipio de Velenje por su contribución a mejorar la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, la conservadora del año, que intentó introducir la cultura artística en Velenje, la mujer scout, que desarrolló la mentalidad del movimiento scout en Velenje, las políticas que han sido ministras y, por supuesto, muchas deportistas. En Velenje también se

celebra cada año el mayor festival infantil, dedicado a una niña (aunque ficticia), llamado "Festival Pikin" (Pippi Långstrump), que pone de relieve que las mujeres son capaces de todo lo que deseen.

7.7. Lituania

La información sobre las prácticas de difusión de la historia equilibrada desde el punto de vista del género en Vilna es fragmentaria debido a la gran autonomía de las administraciones municipales lituanas y otras entidades a la hora de llevar a cabo iniciativas educativas y/o culturales. Las instituciones públicas creadas por las administraciones municipales (como escuelas públicas, bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) pueden llevar a cabo de forma independiente iniciativas locales a pequeña escala para promover la historia equilibrada desde el punto de vista del género, por ejemplo, organizar exposiciones, conferencias públicas, visitas guiadas y otras actividades. Esto también cuenta con el apoyo de esfuerzos e iniciativas privadas.

Recientemente se ha producido un notable aumento de las exposiciones dedicadas a mujeres famosas, su trabajo y su aportación a la historia lituana. Por ejemplo, una exposición de la artista nacida en Lituania Aleksandra Kasuba o la exposición especial "Mujeres guerreras"⁵⁰, que cuenta las historias de mujeres guerreras de los siglos XIX y XX. Además, cada vez son más populares las visitas guiadas sobre mujeres destacadas que vivieron en Vilna⁵¹. Entre muchas capitales europeas, Vilna destaca por ser la ciudad que celebra el Día de la Emancipación nacional. Cada año, el 17 de febrero, justo después de la celebración del Día de la Independencia nacional el día 16, se organiza una celebración alternativa de gran simbolismo que conmemora un mitin celebrado en Kaunas ese día de 1918 para protestar contra la exclusión de las mujeres entre los firmantes de la independencia lituana.⁵²

⁵⁰ Recuperado de: <https://lnm.lt/renginiai/kovojusiu-moteru-istorijos-parodoje-kovotojos-xix-xx/>

⁵¹ Gasiulytė, E. (2018). *History's forgotten Vilnius women would now be Instagram stars*. Retrieved from: <https://madeinvilnius.lt/vilniaus-istorija/vilniaus-miesto-studija/istorijos-pamirstos-vilniaus-moterys-dabar-butu-instagram-zvaigzdemis/>

⁵² Lithuanian National Radio and Television. (2022). 17 February is National Emancipation Day: Manifesto read in Vilnius, calling for ratification of the Istanbul Convention. Retrieved from: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000201449/vasario-17-oji-nacionaline-emancipacijos-diena-vilniuje-skaitytas-manifestas-raginta-ratifikuoti-stambulo-konvencija>

En cuanto a las estrategias locales, no hay información pública disponible sobre estrategias locales de promoción de una historia equilibrada desde el punto de vista del género. Los temas de "género" o "mujeres" están ausentes del currículo nacional de historia para los estudiantes de secundaria. Estos temas también están ausentes en los planes de acción estratégicos municipales y en los planes de desarrollo estratégico.

7.8. Italia

Ante el creciente deseo de acciones concretas hacia un cambio efectivo, en 2022 la ciudad de Lecco promovió una iniciativa. En el mes en que se celebraba el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el Ayuntamiento propuso dedicar sus salones cívicos a figuras femeninas vinculadas a la historia de la ciudad y del territorio. Para ello, la Administración Municipal abrió una encuesta dirigida a la ciudadanía, permitiéndoles expresar sus preferencias entre nueve mujeres importantes.

La decisión de dedicar los salones cívicos de la ciudad a mujeres emblemáticas del territorio pretendía reconocer el valor del liderazgo femenino. Se eligieron los salones cívicos porque representan lugares de participación; de ahí el compromiso de promover y reforzar el papel de las mujeres como protagonistas.

La iniciativa buscaba reconocer y celebrar las contribuciones históricas de las mujeres en la comunidad local y aumentar su visibilidad y representación en los espacios públicos. Al bautizar los salones cívicos con el nombre de estas mujeres relevantes, la ciudad pretendía honrar su legado e inspirar a las generaciones actuales y futuras con sus historias de logros e impacto.

Ya en 2020, los jóvenes de AmbientalMente, un proyecto político cívico de Lecco centrado en la sostenibilidad medioambiental y social, dieron voz a la cuestión de la igualdad de género mediante una acción innovadora. Los jóvenes cambiaron simbólicamente los nombres de tres calles de la ciudad, dedicándolas a tres mujeres destacadas de la historia de nuestro país. Esta iniciativa pretendía subrayar la importancia de la igualdad de género y el papel fundamental de la mujer, que desgraciadamente a menudo se subestima u olvida incluso en Lecco.

Al examinar las calles de la ciudad, un libro titulado "Lecco, il significato delle vie dalla A alla Z" (Lecco, el significado de las calles de la A a la Z) revela que, de todas las calles, 233 llevan nombres de hombres (incluidos 18 personajes de "I Promessi Sposi" - "Los novios") y sólo once calles están dedicadas a figuras femeninas (incluidos 6 personajes de "I Promessi Sposi"). Mediante una encuesta, se invitó a los ciudadanos a elegir tres mujeres de una lista de diez figuras femeninas importantes. Los resultados fueron los siguientes:

- 3er puesto - Nilde Iotti, Presidenta de la Cámara de Diputados (1920-1999)
- 2º puesto - Francesca (Vera) Ciceri, antifascista y partisana de Lecco (1904-1988)
- 1er puesto - Lea Garofalo, víctima de la mafia (1974-2009)

A través de un flash mob, los jóvenes de AmbientalMente desplegaron nuevas placas de calles junto a las originales, con los nombres de Lea Garofalo, Vera Ciceri y Nilde Iotti. Era una forma de subrayar el valor dado al concepto de sostenibilidad social, traducido en este contexto en igualdad de género.

8. Conclusiones a nivel transnacional

Los informes nacionales elaborados por los socios revelan que se han realizado progresos en materia de igualdad de género, aunque todavía quedan necesidades por abordar. Los avances logrados concluyen una combinación de acciones, como el establecimiento de leyes e instituciones que promueven la igualdad de género en diferentes países. Junto con las acciones institucionalizadas, es crucial potenciar la igualdad de género promoviendo la visibilidad femenina en todos los sectores de la sociedad.

Además, es una verdad común que todos los países socios han afrontado muchos cambios sociales en el ámbito de la igualdad de género, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta que las ciudades europeas puedan ser plenamente diversas e inclusivas en materia de género en todos los ámbitos de la vida.

El análisis de la investigación documental indica que el número de figuras femeninas conocidas en las ciudades europeas es proporcionalmente menor que el de figuras masculinas conocidas. El resultado más común es que las mujeres no estuvieron ausentes en épocas destacadas de la historia y también en la historia contemporánea, en lugar de quedar marginadas de la narrativa dominante.

Así lo confirmaron los grupos focales organizados por todos los socios con las partes interesadas locales, que manifestaron las dificultades a las que se enfrentaban para encontrar huellas femeninas notables en la historia. La contribución de las partes interesadas fue definitiva, ya que mencionaron información crucial sobre logros notables de figuras femeninas. Por otra parte, los grupos focales con jóvenes confirmaron las perspectivas del consorcio. El consorcio, teniendo en cuenta la representación errónea del género en la historia y la marginación de la mitad de la población en diferentes aspectos de la vida, esperaba que los jóvenes tuvieran pocos conocimientos sobre la presencia femenina en la historia.

Aunque los Informes Nacionales indican varias dificultades y retos en todos los países socios, en conclusión, hay un punto común en lo que se refiere a los resultados de los grupos focales con jóvenes. Los jóvenes tienen un gran interés en aprender más sobre las figuras femeninas de la historia. Por lo tanto, el consorcio detecta potenciales en la promoción de la igualdad

de género mediante el empoderamiento de los jóvenes y el cambio de la narrativa dominante y los roles de género dominantes mediante el desarrollo de iniciativas como el proyecto HerStory.